

МАТЕРІАЛИ
міжнародної
науково-практичної конференції
«Сучасне кримінальне право
України: конституційний,
міжнародно-правовий та
порівняльно-правовий виміри»
(20 лютого 2026 року)

КИЇВ - 2026

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри» (20 лютого 2026 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, К.П. Задоя. К., 2026. 169 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри» (20 лютого 2026 року) відбулася в рамках VI Яценківських читань, серії заходів, присвячених пам'яті судді Конституційного Суду України (1996 –2001), члена-кореспондента Національної академії правових наук України, професора Станіслава Сергійовича Яценка (1936 – 2014)

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Туляков В. Деконструкція ідеї неправа: лівий політичний порядок як кримінальна нормативність.....	6
Коломієць Ю.Ю. Кримінально-правова політика України в умовах занепаду культури та загибелі цивілізації.....	12
Хильченко (Макаренко) А.С. Принципи як елемент загальних засад кримінального права (на прикладі окремих інститутів).....	16
Шапченко С. Принцип верховенства права та нормативний зміст Кримінального кодексу України: окремі проблеми взаємодії.....	20
Артюхова В.В. Значення принципу юридичної визначеності у формуванні кримінально-правових норм.....	30
Демчук П.В. Дотримання конституційних засад при зміні регулювання щодо конфіскації майна у кримінальному праві України.....	35
Новікова К. А. Конституційні орієнтири кримінально-правової охорони основ національної безпеки: історична трансформація (1919 – 2001 рр.).....	40
Айдинян А.В. Повнота кримінально-правової оцінки чи порушення принципу <i>non bis in idem</i> при кваліфікації окремих кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки?.....	46
Михайленко В.В. Втілення конституційного принципу правової визначеності у нормативних приписах ст. 110-2 КК України.....	51

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Хавронюк М.І. Кримінально-правові засоби захисту прав потерпілого.....	57
Брич Л.П. Кримінально-правова оцінка медичного сортування та медичної допомоги в умовах обмежених ресурсів із застосуванням критерію приналежності постраждалого в результаті воєнних (бойових) дій під час міжнародних збройних конфліктів.....	66
Акімов М. До проблеми повноти і точності криміналізації при приведенні законодавства у відповідність до актів права Європейського Союзу (на прикладі законопроекту реєстр. № 14328 від 23 грудня 2025 року).....	71
Дудоров О.О. До питання про правову визначеність при з'ясуванні змісту кримінально-правового поняття «правоохоронний орган».....	74
Кришевич О.В. Міжнародно-правовий вимір кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення.....	84
Максимович Р.Л. Міжнародне співробітництво щодо корупційних	

кримінальних правопорушень.....	88
Бринзанська О.В. Взаємний вплив міжнародного і національного права при формуванні концепції міжнародної кримінальної відповідальності за екоцид.....	92
Задоя К.П. Проблеми судової практики України у справах про публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК).....	97
Михайліченко Т.О. Міжнародне гуманітарне право і проблеми кваліфікації діяльності приватних військових компаній за КК України.....	102

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Яценко І.С. Проблеми польсько-українських перекладів кримінально-правової термінології у порівняльно-правових дослідженнях на прикладі інституту «wykroczenie».....	107
Бараннік Р. В. Оціночні поняття у кримінальному праві: порівняльно-правові моделі застосування та межі суддівської дискреції.....	115
Пташник В.Ю. Засоби кримінально-правової політики у сфері протидії колабораціонізму.....	118
Степулак П. Моральна паніка та статистична реальність: криминологічна деконструкція міфу про злочинність серед українських біженців у Польщі....	124

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Ткаченко І.М. Ознаки потерпілого в контексті буквального, обмежувального та розширювального тлумачення кримінально-правових норм.....	131
Пашенко О.О. Щодо кримінально-правової охорони конституційного ладу України як частини основ її національної безпеки.....	136
Дудоров О.О., Письменський Є.О. Момент закінчення контрабанди: стара проблема у новітній судовій практиці.....	141
Птащенко Д.С. Принцип ефективності в кримінально-правовій політиці на прикладі охорони містобудівної діяльності.....	152
Симоненко Н.О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку мобілізації та військово-лікарської експертизи в Україні: сучасні виклики та правові перспективи.....	155
Федосєєва К.Г. До питання об'єкта та об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 176 КК України.....	159
Чумак В.В. Кримінально-правове регулювання товарної контрабанди в Україні: порівняльний аналіз чинної статті 201-3 КК України та положень проекту нового КК України.....	162
Сухоребрій І.І. Історико-правові аспекти протидії корупційним злочинам.....	165

Конституційні засади кримінального права України

Туляков В., професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, <https://orcid.org/0000-0002-2716-7244>

Деконструкція ідеї неправа: лівий політичний порядок як кримінальна нормативність

Мета цієї доповіді полягає в окресленні концепту неправа як автономного структурного феномена, що існує не на периферії правового поля, а в його самому центрі. Йдеться про систему, яка не просто заперечує право, а майстерно симулює його, перетворюючи правові інститути на знаряддя організації соціальної кримінальності як норми. У такій перспективі неправо постає не як тимчасове викривлення правопорядку, а як самостійна форма нормативності політичний порядок, який живиться дискурсом справедливості та етики, проте діє логікою влади, контролю й виробництва девіантності як соціально припустимого стану. Виходячи з фукіанського уявлення про владу як розсіяну мережу стосунків, що формують істини та норми, неправо можна тлумачити як специфічний режим нормалізації, де право перестає бути межею насильства й стає його мовою [1]. Норми продовжують існувати, проте вони перестають стримувати владу натомість вони беруть участь у її відтворенні. Саме в цій точці неправо не потребує прямого, відкритого заперечення права: воно працює завдяки системному імітуванню правової раціональності, створюючи паралельну нормативність, що конкурує з правом за легітимність, але підриває підвалини правової держави: поділ влади, незалежність суду, рівність перед законом, презумпцію невинуватості.

Ця симулятивна структура проявляється у розриві між декларацією та практикою. Конституції ухвалюються, закони приймаються, суди формально функціонують, але їхня дія спрямована не на реалізацію справедливості, а на відтворення контрольованого простору видимості, де все здається законним. Текст закону і фасад інституцій приховують протилежну логіку: логіку політичної доцільності, клієнелізму, вибіркового правозастосування. Формальне існування правових інститутів створює своєрідне правове дзеркало: громадяни бачать у ньому форму державності, але не здатні розпізнати її зворот, - структуру, позбавлену правового змісту. Розрив між нормою на папері та реальною практикою стає не помилкою, а новим правилом гри, інституціоналізованою формою симуляції, що унеможлиблює як зовнішню, так і внутрішню критику.

На цьому тлі риторика справедливості, інклюзивності й захисту вразливих груп набуває подвійного значення. З одного боку, вона утверджується як універсальна етична мова пізньої модерності, що апелює до прав людини, подолання нерівності, розширення участі. З іншого боку, саме ці гасла можуть ставати інструментом руйнування універсальності права, замінюючи його вибілковими моральними критеріями й політичними симпатіями. Девіантні практики, у тому числі насильство, корупція чи адміністративне свавілля,

набувають морального виправдання у формулі вищої мети: во ім'я справедливості, во ім'я захисту уразливих, во ім'я історичної необхідності. Право поступається риториці, а моральна доцільність витісняє юридичну визначеність. У результаті дія всупереч нормі починає сприйматися як етично схвальна, якщо її супроводжує правильний політичний та емоційний наратив. Так неправо утверджується не в першому ряду через грубу силу, а в другому через моральну переконливість, що дозволяє представити незаконне як справедливе.

Цей процес безпосередньо пов'язаний з інтуїтивністю кримінальної політики. Якщо Фуко показує, що сучасна пенальна раціональність не зводиться до гуманізації покарання, а формує цілу технополітику дисципліни, нагляду та контролю, у якій покарання працює як позитивна продукція норм і суб'єктів [2], то в режимі неправи ми маємо справу з особливим різновидом такої раціональності: раціональністю, що маскується під інтуїцію справедливості [2]. Кримінальна політика подається як очевидна реакція на загрози, страхи, суспільні уявлення про небезпеку. Вона перестає бути результатом рефлексивного правового конструювання і трансформується в набір майже спонтанних, але насправді керованих рішень, які не потребують ні доказів, ні складної аргументації: усім і так ясно, що треба криміналізувати, посилити, заборонити, відсторонити.

У такому режимі інтуїтивність кримінальної політики означає, що рішення про криміналізацію, про посилення покарань, про розширення повноважень контролюючих органів або запровадження предиктивних та превентивних практик ухвалюються не в межах правового дискурсу, а як відповідь на медійно сконструйовані сюжети небезпеки. Дискурс ризику й небезпеки стає головним каналом легітимації: держава нібито лише реагує на запит суспільства, хоча насправді сама його продукує, оперуючи статистикою, експертними знаннями, фрагментами кримінологічних наративів [3]. У фукіанській рамці це виглядає як розширення нормалізувальної влади, де кримінальна політика перестає бути ареною зважування прав і обов'язків, а перетворюється на механізм керування колективними афектами страху та обурення.

Саме тут інтуїтивність кримінальної політики зникається з неправом як кримінальною нормативністю. Коли політико-правові рішення обґрунтовуються не нормою, а здоровим глуздом, відчуттям справедливості чи очевидністю небезпеки, вони випадають із поля юридичної критики і натомість набувають статусу майже онтологічної необхідності. Пенальна раціональність, про яку писав Фуко, втрачає навіть видимі риси раціональності, зводячись до керованої інтуїції, яку формують медіа, експерти, політичні штаби та, дедалі частіше, цифрові алгоритми. Ця інтуїція не є спонтанною емоцією народу вона конфігурується через дисциплінарні інститути, освітні практики, інформаційні потоки й технічні системи ризик-профілювання, які визначають, хто є ризиковим, небезпечним чи аномальним суб'єктом.

У такій ситуації поняття кримінальної відповідальності також зазнає радикальної трансформації. У правовій державі вона має бути

персоналізованою і правово окресленою: кожен відповідає за власні дії в межах закону, а інститути влади перед суспільством. У режимі неправа відповідальність дифундує: її несуть усі й ніхто, вона розчиняється в колективних конструкціях на кшталт народу, історичної місії, революційної доцільності чи політики партії. Кожен лише виконує наказ, дотримується інструкцій, реалізує програму, але ніхто не є тим, хто вирішив. Цей розподіл дуже добре резонує з фукіанським баченням влади, що діє через множинні точки застосування, унеможливаючи локалізацію єдиного центру. Коли неможливо встановити суб'єкта рішення, стає неможливим і притягнення до відповідальності. Безкарність уже не випадковий збій, а системна властивість порядку неправа.

Особливо виразно неправова структура проявляється в цифрову добу. Алгоритмічні системи управління, предиктивна аналітика, соціальні рейтинги, автоматизовані системи ризик-оцінки дають змогу ухвалювати рішення, що торкаються прав і свобод людей, без видимого людського суб'єкта, і при цьому в режимі, який подається як об'єктивний і науково вивіреним. Алгоритм, сформований на основі історичних даних і політично забарвлених критеріїв, постає як нейтральний арбітр. Його рішення складно пояснити, майже неможливо оскаржити, а відповідальність за їх наслідки розмивається між програмістами, замовниками, операторами й самою системою. У цьому цифровому паноптикумі неправо стає невидимим: контроль присутній скрізь, але ніхто за нього не відповідає.

Ненормативний розвиток політичних режимів не обов'язково набуває форми класичного тоталітаризму. У сучасному світі харизматична влада дедалі частіше реалізується через трансляцію емоційних стратегій легітимації: популярність, постійну присутність у соціальних мережах, наративи порятунку від кризи та обіцяну стабілізацію хаосу. У цьому сенсі кримінальне неправо розгортається не лише як симуляція раціонально-правових форм, а й як експлуатація афектів, де емоційна віра замінює правову довіру, а політична харизма підмінює інституційні гарантії.

Цей вимір дозволяє розглядати харизму як специфічне джерело нормативної сили, як сурогат права, що конструює особливий тип кримінальної політики політики цілеспрямованого виробництва закономірних соціальних шкод, представлених як засоби досягнення справедливості чи захисту. Якщо раніше було показано, як інтуїтивна кримінальна політика в режимі неправа маскується під здоровий глузд і очевидну реакцію на небезпеку, то далі важливо простежити, як саме харизматичне лідерство інституалізує це неправо, персоналізуючи норму і вписуючи кримінальну практику в режим постійної політичної доцільності. У веберівській традиції харизматична влада постає як один з ідеальних типів легітимного панування, заснованого на вірі в виняткові якості лідера. В умовах кримінального неправа харизма перестає бути доповненням до правової легітимності і стає її заміником. Там, де правова легітимність спирається на раціональні процедури (вибори, поділ влади, судовий контроль) харизматична легітимність апелює до віри, відданості й ентузіазму; лідер є легітимним не тому, що обраний за правилами, а тому, що

єдиний здатен врятувати, втілює волю народу. Заміну правової легітимності харизматичною неминує супроводжує підрив основ правової держави. Закон перестає бути вищою інстанцією (над законом постає воля лідера, яка може бути як формально оформлена, так і реалізована через неформальні практики управління). Інститути втрачають автономію й перетворюються на декорації політичного театру: їхня функція полягає у виконанні та ратифікації волі лідера, а не в реалізації власних, процедурно визначених повноважень. Право редукується до інструменту, який можна застосувати або проігнорувати залежно від поточної політичної доцільності.

Сучасні медіатехнології, насамперед соціальні мережі, радикально посилюють цей режим, формуючи феномен цифрової харизми. Пряма комунікація лідера з масами, оминаючи традиційні медіа та інституційні фільтри, створює ілюзію близькості й безпосередності, хоча насправді йдеться про асиметричний канал впливу. Емоційні стратегії у соціальних медіа включають культивування образу свого хлопця, який говорить простою мовою; побудову нарративів протистояння народу й еліт; мобілізацію через конструювання образів зовнішнього й внутрішнього ворога; використання скандалів та провокацій для утримання постійної уваги аудиторії.

Соціальні мережі дозволяють обходити механізми перевірки фактів і раціональної дискусії: емоційні повідомлення поширюються швидше та ефективніше за раціональні аргументи, формуючи ехо-камери, де прихильники лідера чують лише підтвердження власних переконань, а критика маркується як ворожа. У результаті постає новий тип харизматичної влади, що не потребує фізичної присутності, але забезпечує постійну інформаційну вездесущість лідера як медіа-персони, чий образ ретельно конструюється й безперервно відтворюється.

У таких умовах лідер перетворюється з голови держави на втілення норми: його слова і дії самі по собі набувають нормативної сили, незалежно від формальних процедур. Формула правильним є те, що робить лідер замінює правову визначеність; персоналізація влади означає, що ключові політичні рішення приймаються не на основі інституційних процедур, а внаслідок персональної волі. Навіть коли формально рішення ухвалюються парламентом чи урядом, усім очевидно, що йдеться лише про оформлення вже визначеної волі лідера.

Це породжує фундаментальну невизначеність у правовій площині: неможливо наперед знати зміст рішення, оскільки воно залежить не від норм, а від непередбачуваної волі однієї особи. Атмосфера страху й довільності стає системною: життєві стратегії суб'єктів будуються не навколо права, а навколо доступу до благовоління лідера або його найближчого оточення. Персоналізація водночас унеможлиблює інституційну спадковість: коли норма втілена в особі лідера, його відхід залишає вакуум, який не може бути заповнений процедурою; новий лідер змушений заново конструювати власну харизматичну легітимність.

У такій конфігурації антикримінальна політика за своєю суттю стає кримінальною - не лише в сенсі незаконності окремих дій, а в тому, що сама політика спрямована на систематичне виробництво соціальних шкод. Масові

репресії проти опозиції, атмосфера страху й підозри, економічне хижацтво під виглядом реформ, руйнування горизонтальних зв'язків і інститутів громадянського суспільства, маніпуляція інформацією та інституціоналізована брехня - усе це не випадкові ексцеси, а структурні елементи кримінальної політики, представлені як неминуча ціна за національну велич, соціальну справедливість чи захист від ворогів.

Важливо підкреслити, що йдеться не просто про незаконні дії влади, а про виробництво кримінальності як соціальної практики. У цьому контексті показовою є інституціональна перспектива В. М. Дрьоміна, який розглядав злочинність як форму соціальної практики і розробляє інституціональну теорію криміналізації суспільства. У його фундаментальній монографії «Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства» [3] злочинність постає не як сукупність індивідуальних відхилень, а як результат функціонування певних соціальних інститутів. У логіці кримінального неправця цей висновок радикалізується: політичні інститути самі стають агентами криміналізації, продукуючи такі правила гри, за яких правомірна поведінка криміналізується, а кримінальна діяльність влади набуває статусу норми.

Особливим проявом цього процесу є популістська кримінальна політика, що використовує кримінальне право як інструмент політичного театру, а не як засіб захисту суспільства від злочинності. Символічне покарання висувається на перший план: показові процеси, надмірно жорсткі вігоки, публічні приниження виконують передусім демонстративну функцію. Мета таких практик не виправлення правопорушників і не реальна превенція, а постійна демонстрація рішучості та сили влади. На відміну від доктринального підходу, що наполягає на виключній компетенції законодавця у визначенні злочину й покарання (С.С. Яценко та ін.), популістська кримінальна політика переносить центр тяжіння до харизматичного лідера та медійно сконструйованих очікувань суспільства. Політичний театр кримінального правосуддя проявляється в селективному переслідуванні опозиції під гаслами боротьби з корупцією; у створенні моральних панік навколо окремих видів злочинів; у використанні кримінальних проваджень для дискредитації політичних конкурентів; у маніпулюванні статистикою злочинності задля демонстрації успіхів правоохоронної системи. Популістська кримінальна політика апелює до базових емоцій (страху перед злочинністю, прагнення відплати, потреби в простих рішеннях) і органічно поєднується з цифровою харизмою та інтуїтивністю кримінальної політики, описаними раніше. У підсумку постає цілісний кримінально-нормативний режим, у якому харизматичне лідерство, цифрові стратегії емоційної легітимації, інституціональна криміналізація суспільства в сенсі В. Дрьоміна та інтуїтивна кримінальна політика сходяться в єдиній логіці неправця. Цей режим не заперечує право відкрито, а використовує його як мову власної кримінальної нормативності, в межах якої виробництво соціальних шкод і кримінальності легітимуються як нібито необхідне й справедливе продовження політики.

Концепція кримінального неправця визначає його як сукупність соціальних норм про злочин, злочинність та реакцію на нього, котрі своєю сутністю, юрисдикційними повноваженнями, спрямованістю та динамікою реалізації

порушують права і свободи людини, які захищені Конституцією країни та відповідними міжнародними актами [4]. Це поняття охоплює гібридні правові форми: свавілля, неправові стани, неправові закони, політичні злочини та квазі-закони. Кримінальне неправо постає також як система норм та правил поведінки, яка виходить не від держави, а від іншого соціального суб'єкта та нелегітимно розповсюджує свій вплив на регуляцію кримінальної активності громадян на території іншої суб'єктної компетенції. Квазі-кримінальні закони є актами нелегітимної влади, що розповсюджують свою примусову, насильницьку дію у сенсі визначення кримінальної політики на територію іншої держави.

Постає постправовий порядок, де закон живе у вигляді цитати. Поняття справедливості, відповідальності та права продовжують циркулювати в політичному й моральному дискурсі, але втрачають свій онтологічний статус. Норми існують як форма, що заповнюється змінним політичним змістом. Кримінальна політика, що претендує на інтуїтивну очевидність, стає каналом реалізації неправу, у якому формальні інструменти права (кримінальний закон, санкції, процедури, технології нагляду) працюють не на захист правопорядку, а на підтримку його симуляції.

Отже, критика та деконструкція політики кримінального неправу не може обмежуватися моральним осудом чи вузькою юридичною доктриною. Йдеться про необхідність структурного аналізу тих режимів влади й знання, які перетворюють право на інструмент кримінальної нормативності, а інтуїтивність антикримінальної політики на техніку керування страхами та уявленнями про справедливість. У цьому сенсі дослідження неправу є спробою описати нову політичну онтологію справедливості, де симуляція підміняє реальність, а мораль перетворюється на технологію управління, що легітимує постійну можливість відмови від права в ім'я його ж риторики.

Список джерел

1. Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir: Naissance de la prison*. Paris: Gallimard. / Фуко, М. (1999). *Наглядати й карати: Народження в'язниці*. Київ: Основи.
2. Туляков В. О. (2024) Інтуїтивне кримінальне право та ultima ratio *ResearchGate*. 2024. 9 р. Режим доступу: DOI:10.13140/RG.2.2.27606.36169
3. Дрьомін В. М. (2009) Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства. Одеса: Юридична література, 2009. 616 с.
4. Туляков В. О. Кримінальне неправо (2016) *Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики правозастосування*: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 груд. 2016 р.) / відпов. ред. д.ю.н., професор В. О. Туляков, упор.: В. О. Туляков, Ю. Ю. Коломієць, О. В. Степаненко ; НУ«ОЮА», Каф. крим. прав., Одеський місцевий осередок ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Одеса, 2016. С. 91-95.

Коломієць Ю.Ю., професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент

Кримінально-правова політика України в умовах занепаду культури та загибелі цивілізації

Україна з її природними ресурсами та талановитим народом могла б стати Великою країною, але постійно вимушена відстоювати своє право на існування як суверенна та незалежна держава. Кримінальне право України, метою якого забезпечення людини, суспільства, держави та людства в цілому, відіграє важливу роль в умовах дестабілізації та хаосу. Проте, замість того, щоб допомагати у вирішенні соціальних конфліктів, воно дуже часто їх посилює та створює нові, які підривають авторитет держави й викликають недовіру з боку населення. З моменту початку російсько-української війни багато дослідників присвятили свої праці вивченню кримінально-правової політики України в умовах режиму воєнного стану, але виявленні науковцями недоліки та запропоновані способи поліпшення якості кримінального закону та процесу формування кримінально-правової політики так і не були враховані. Складається враження, що деструктивні процеси, які ми намагаємося зупинити, починають діяти з новою силою, адже загальноприйняті та звичні для нас засоби правового регулювання поступово втратили свою ефективність і не здатні бути складовою частиною єдиної правової системи держави.

Процеси, які зараз відбуваються в усьому світі, свідчать про те, що системно-правова криза існує не тільки в Україні, але й в країнах ЄС та США. Є декілька причин виникнення кризової ситуації: по-перше, дуже активні процеси уніфікації правових систем держав з різною правовою культурою, правосвідомістю та соціальними, економічними, політичними умовами життя; по-друге, активне використання штучного інтелекту в усіх сферах життєдіяльності людини; по-третє, порушення соціальної рівності між громадянами, соціальними групами та державами.

Усі перераховані процеси відбуваються в умовах занепаду культури та кінця цивілізації. Британський журналіст Джеймс Мерріот написав статтю «Світанок суспільства після грамотності. І кінець цивілізації» (іноді перекладають «Початок постграмотного суспільства. І кінець цивілізації») [1], в якій автор пише про виснаження культури, смерть демократії й початок другої феодалної епохи, коли влада, багатства та знання зосереджені на верхівці суспільства, а безграмотна, необізнана, довірлива громадськість знаходиться в ситуації повного хаосу та безладу, в якій не в змозі розуміти те, що відбувається, та чинити опір. Насправді соціальні процеси, про які пише Джеймс Мерріот, є не стільки пророцтвом майбутнього, скільки констатацією того що ми зараз маємо.

Досвід України в розумінні негативних соціальних явищ, які відбуваються в усьому світі, є безцінним. Саме з моменту початку російсько-української війни світ побачив глибоку кризу гуманізму, справжні мотиви технологічних олігархів, безкарність корумпованої еліти, безграмотність тих, хто займає

відповідальні посади, та відсутність професійної журналістики. Назва книги Ніла Постмана «Розважаємося аж до смерті: суспільний дискурс в епоху шоу-бізнеса» дуже точно відображає те, що зараз відбувається в Україні. Однак, є більш глибокі процеси, які поступово набирають все більших обертів. Занепад культури та кінець цивілізації відбуваються одночасно з народженням нової епохи – епохи стрімкого розвитку людяності та людських можливостей. Те, що зараз здається недоліком і сприймається негативно, стане основною рушійною силою прогресу:

процеси уніфікації правових систем держав з різною правовою культурою, правосвідомістю та соціальними, економічними, політичними умовами життя призведуть до того, що Україна візьме найкраще з правових систем країн ЄС та створить своє національне право здатне функціонувати в складному геополітичному та культурному просторі в якому знаходиться;

активне використання штучного інтелекту в усіх сферах життєдіяльності людини допоможе відсіяти усі людські витвори низької якості (маються на увазі наукові твори, картини, пісні й т. ін.), на перший план вийдуть люди з оригінальним мисленням та глибокими почуттями, саме від них буде залежати прогрес людства (можливо нову роль в суспільстві почнуть виконувати люди, які зараз вважаються дітьми з особливостями розвитку);

порушення соціальної рівності між громадянами, соціальними групами та державами, яке зараз ґрунтується на несправедливому розподілі можливостей, ресурсів та благ, призведе до перерозподілу сфер впливу. Переможе той, хто більш грамотно зможе протидіяти соціальним конфліктам, залишаючись при своїх інтересах. Соціальна нерівність як була, так і буде. Вона закладена в природу людини і сприяє еволюції людства до тих пір, поки не починає порушувати сформовані протягом багатьох століть закони соціуму.

Будь-яка жива істота для нормального існування та розвитку потребує безпечних умов життя, тому задля прискорення відродження людства потрібно переосмислити значення національного кримінального права, роль якого останнім часом значно невинувато знижується. Зрозуміти це можна тільки через ідеологічну призму розвитку суспільства. Наприклад, багатовікова історія людства свідчить про те, що саме релігія є найкращою ідеологією яка коли-небудь існувала, але вона не існує в якійсь одній формі, а поділяється на декілька груп та підгруп. Окрім таких загальновідомих релігій, як буддизм, християнство, іслам, у світі існують національні та нетрадиційні релігії, а також нові релігійні рухи. Фахівці, які займалися вивченням цього питання, нараховують до 5 тисяч релігій [2]. Таке різноманіття релігійних вчень обумовлено існуванням людей з різним світосприйняттям та світоглядом (наприклад, кожна людина, яка сповідує релігію вірить в порятунок через віру в Бога, проте і буддисти, і християни, і ісламісти суттєво відрізняються між собою). Подібно до того, як у світі існують різні групи релігій, завжди будуть існувати держави зі своїм національним кримінальним правом.

Під час написання докторської дисертації мною була зроблена пропозиція – покласти в основу розвитку кримінального права України кримінально-правову ідеологію Екоса, яка передбачає розвиток кримінального

права від просто порядку до благого порядку, заснованому на гармонійному співіснуванні людини, суспільства, держави, міжнародної спільноти та всього людства. На шляху до ідеального світу потрібно створити світ наступних вселяємих ідей: філософська ідея – ідея створення світу Богом, наукова ідея – ідея повернення до правових ідей попередніх поколінь українського народу шляхом наповнення їх новим соціальним змістом, економічна ідея – ідея економічної еквівалентності злочину та покарання, політична ідея – ідея забезпечення існування національної ідеї, правова ідея – ідея формальної визначеності, системності та нормативності кримінального права, моральна ідея – ідея відродження єдиної для всіх громадян України системи цінностей, ідея культурної поведінки – ідея відповідальності, дисциплінованості, взаємоповаги у спілкуванні людей (в тому числі представників влади з народом) [3, с. 31]. Тоді ця ідея не набула подальшого розвитку, але події, які зараз відбуваються змушують повернутися до неї.

Ідеологія Екоса почала формуватися поступово та непомітно ще після закінчення другої світової війни. 26 червня 1945 року була заснована Економічна та Соціальна Рада ООН (ЕКОСОС), яка є одним із шести основних (статутних) органів Всесвітньої Організації Об'єднаних Націй. ЕКОСОС є центральним багатостороннім форумом для обговорення міжнародних економічних та соціальних проблем глобального та міжгалузевого характеру, а також для розробки рекомендацій щодо відповідних заходів політики для держав-членів та системи ООН загалом [4]. Екос і ЕКОСОС співзвучні, але не ідентичні назви. ЕКОСОС сприймається як прохання про допомогу, тоді як Екос – це чинний порядок, створений для блага людей. Етимологічний аналіз поняття «екос» (від дав.-гр. οἶκος) засвідчує глибоку трансформацію його змісту: від первинного значення «дім», «господарство» або «домашнє вогнище» до сучасного широкого трактування. З часом семантика терміна вийшла за межі суто матеріального чи побутового простору, охопивши навколишнє природне середовище в цілому [5].

У філософії екоцентризму «екос» означає земну екосистему та її цілісність, а також взаємозв'язок між усіма живими істотами, де людина є лише частиною загальної мережі життя, а не її центром [6], [7]. Фахівці у сфері комп'ютерних технологій широко використовують слово «eCos», яке означає операційну систему реального часу з відкритим програмним кодом, розроблену для вбудованих систем та додатків, що потребують виконання лише одного процесу у кілька потоків [8].

Якщо об'єднати усі чинні ідеї пов'язані зі словом «екос», то виявиться, що ідеологія Екоса означає створення та підтримання благого порядку за принципами функціонування операційної системи реального часу. Ця ідеологія є лише науковою гіпотезою, яка має пройти усі стадії обґрунтування. Процес створення нової ідеології дуже складний, але в контексті перехідного правосуддя нашими науковцями він вже розпочатий. Вважається, що перехідне правосуддя як концепт і осмислення широкого спектра теоретичних проблем з погляду пояснення новітніх феноменів і парадоксів протидії злочинності

Хильченко (Макаренко) А.С., доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент

Принципи як елемент загальних засад кримінального права (на прикладі окремих інститутів)

Невід'ємною складовою будь-якої правової системи у законодавчому та доктринальному вимірі є принципи права як концепція та норма-припис. Принципи кримінального права є елементом загальних засад цієї галузі права, їхній системоутворюючий та системокорелюючий характер є значимим компонентом у забезпеченні стабільності кримінального права у період сучасних трансформацій. При цьому принцип як керівна ідея є компонентом буття кримінального права на соціальному-правовому рівні, у той час як принцип-припис є складовою кримінального права як формально-логічної системи.

Принципи (від лат. *principium* – начало, основа) *кримінального права* – базові, фундаментальні ідеї та засади, які визначають сутність та зміст і побудову кримінального права, її інститутів і норм [1, с. 13]. Проблема принципів являється однією із дискусійних у сучасній науці кримінального права. До теперішнього часу все ще не з'ясовані питання системи даних принципів, формулювання окремих принципів, необхідності та доцільності законодавчого закріплення. Поширеним підходом являється поділ усіх принципів права за сферою їх дії на три групи: загальноправові, спеціально – правові (галузеві) і принципи окремих інститутів галузі права. Так, можливо відмітити, що принципи законності, гуманізму, рівності всіх перед законом характерні практично для всіх галузей права, вони загальноправові. Видається, динамічні зміни соціального життя вимагають переосмислення онтологічного та гносеологічного аспектів функціонування принципів кримінального права, у тому числі і принципів окремих інститутів, їхнього змісту та, найголовніше, складових врахування на законодавчому та практичному рівнях.

До прикладу. Кримінально-правовий аналіз покарання та його призначення дає змогу розробки теоретико-методологічних засад застосування покарання. Такі засади (основи) повинні стати парадигмою призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу. Структурними елементами такої парадигми у першу чергу як раз і є принципи та критерії призначення покарання. Ми притримуємось дихотомічного підходу до необхідності висвітлення змісту будь-якого принципу кримінального права, у тому числі і принципів призначення покарання. Принципи призначення покарання – це статико-динамічне явище, лише такий підхід дає змогу проаналізувати та виокремити закономірності та випадковості кримінального права як системи. Критерії призначення покарання вимагають значної доктринальної розробки та практичної апробації. Вони не є самими нормативними правилами призначення покарання, а є конкретною «розшифровкою» змісту таких правил.

Не є дискусійним безпосередній прояв конституційних принципів в інституті призначення покарання, але ми виділимо ті принципи, які, на нашу думку, є основними (базовими) та найбільшим чином знайшли відображення у законодавчому вираженні і застосуванні на практиці. Це принципи законності, справедливості, пропорційності (співмірності) та індивідуалізації покарання. Конституційний Суд України у Рішенні від 12 жовтня 2022 року No 8-р(І)/2022 КСУ наголосив на тому, що «законодавче унормування порядку притягнення особи до юридичної відповідальності обов'язково має ґрунтуватися на конституційному принципі індивідуалізації юридичної відповідальності» (абзац чотирнадцятий підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини) [2]. Будучи елементом загальних засад не лише інституту призначення покарання, а й у цілому всього кримінального права, вони (принципи) виступають підставою дискреційності кримінального права [3; 4] та сприяють зменшенню зловживання у рамках закону. Призначене особі покарання повинне бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винуватого, виходячи з мети покарання, принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації призначення покарання [5].

При визначенні правової природи індивідуалізації покарання необхідно керуватися плюралістичним методом та розуміти, що індивідуалізація є багатоаспектним явищем: це не суто індивідуалістичний підхід до обрання міри покарання, це є метод кримінально-правової політики, на якому базується побудова кримінально-правових санкцій, це керівна ідея (принцип), що пронизує кримінальний закон та практику його застосування. У методології та методиці визначення покарання це є базисом, на якому формуються конкретні правила (норми) та критерії призначення покарання.

Так, принцип індивідуалізації покарання забезпечується через врахування критеріїв пропорційного та справедливого покарання. Справедливе покарання базується на врахуванні принципу гуманізму у пенологічній практиці. Зміст принципу пропорційності на правозастосовному рівні кримінального права розкривається через врахування таких вимог: необхідності покарання, його достатності, мети покарання чи іншого заходу кримінально-правового впливу. З одного боку, взаємна реалізація принципів (законного, пропорційного та справедливого покарання) на етапі індивідуалізації покарання передбачає застосування такої міри кримінально-правового впливу, яке є співмірною тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі діяча, а також з врахуванням системи покарань і конструкції санкцій кримінального закону. А з іншого, ці принципи повинні сприяти досягненню цілей покарання чи цілей іншого заходу кримінально-правового впливу.

Судова практика також напрацювала значну базу, яка дає змогу простежити особливості врахування принципу індивідуалізації покарання в динамічному аспекті. Саме динамізм принципу індивідуалізації покарання повинен проявитися у розробці та апробації додаткових критеріїв, що відповідатиме концепту кримінально-правової політики на певний час. Такими, наприклад, нині можуть бути визнані поширеність кримінального правопорушення, його вид та значна суспільна небезпека, зокрема, у зв'язку зі

збройною агресією РФ проти України; врахування судом досудової доповіді служби пробації; позиції потерпілого та у цілому особи потерпілого. Статична компонента індивідуалізації саме як принципу призначення покарання проявляється у врахуванні критеріїв пропорційного покарання (необхідності та достатності). Мета покарання як складова принципу пропорційності відноситься до динамічної компоненти.

Хоча КК України не містить прямої вказівки на необхідність призначення саме справедливого покарання, однак такий висновок витікає із кримінально-правового змісту покарання та його мети, загальних засад та спеціальних правил призначення покарання, форм диференціації кримінальної відповідальності та видів індивідуалізації покарання. Як мінімум, відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень. Як видається, у цьому законодавчому положенні сформульований та конкретизований принцип справедливості покарання. Ми вважаємо, зміст принципу справедливості складається з двох компонентів: 1) призначення покарання, відповідного тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі діяча (пропорційність у покаранні); 2) гуманне ставлення до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (принцип гуманізму). Лише таке розуміння принципу справедливості забезпечить мінімізацію абсолютизації пропорційності як відповідності між діянням та відплатою у кримінальному праві. При цьому, як і щодо принципу індивідуалізації, тлумачення принципу справедливості повинно розглядатися через статичну компоненту у частині необхідності та достатності як критеріїв пропорційності у покаранні; та динамічну – через врахування принципу гуманізму. Розуміння та розкриття останнього можливе лише крізь призму мети покарання.

Таким чином, зміст принципів кримінального права у цілому повинен розглядатися як у статичному, так і динамічному аспектах (дихотомічний підхід). Лише у діалектичному зв'язку можна простежити дійсний механізм реалізації базових принципів як компоненти загальних засад кримінального права. У наш час правотворення та правозастосування необхідним є вивчення та сформування концепції системності принципів кримінального права задля забезпечення стабільності функціонування правової системи України у цілому.

Список джерел

1. Панов М. Доктрина кримінального права України: значення для науки і практики кримінального законотворення та правозастосування. *Право України*. 2020. № 2. 11-16.

2. Рішення Конституційного Суду України (Перший сенат) у справі за конституційною скаргою Унуковича Романа Андрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення абзацу другої частини першої статті 204³ Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справа № 3-144/2021(315/21). 12 жовтня 2022 року № 8-р(І)/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-22#Text> (дата звернення: 09.02.2026)

3. Макаренко А. С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2012. 264 с.

4. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду від 29.09.2022 у справі № 522/5562/21, *провадження № 51 - 27 км 22*. URL: <https://lpd.court.gov.ua/legal-position/106/document/10670> (дата звернення: 09.02.2026)

5. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду від 08.04.2021 у справі № 748/963/20, *провадження № 51-134км21*. URL: <https://lpd.court.gov.ua/legal-position/3486/document/5478> (дата звернення: 09.02.2026)

Шапченко С., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Принцип верховенства права та нормативний зміст Кримінального кодексу України: окремі проблеми взаємодії

1. Вихідним («методологічним») підходом для визначення та можливого вирішення конкретних проблем означеної у назві цих тез взаємодії є, на нашу думку, існування двох форматів змісту окремих складових («фрагментів») Кримінального кодексу України (в подальшому КК) – нормативного та правового. Видається, що вже самі назви відповідних явищ – «принцип верховенства права» та «нормативно-правовий акт», різновидом якого є КК, можуть бути первинними орієнтирами для виокремлення цих форматів.

2. *Нормативний зміст* утворюють конкретні носії інформації, використані в тексті відповідної складової (кількох складових) КК, – слова, звороти, формулювання, розділові знаки, цифри, дужки. Такий зміст може бути, зокрема, буквальним і конкретизованим. Буквальний зміст обмежується лише тими носіями інформації, які використані в даній складовій КК – без їх кореспондування (взаємодії) з носіями інших його складових. Конкретизований зміст утворюється як результат «безпроблемного» кореспондування носіїв інформації даної складової з певними носіями інших складових КК або складових інших джерел права (не обов'язково кримінального). Прикладами такого «безпроблемного» кореспондування може бути вживання у ст.27 КК поняття «суб'єкт кримінального правопорушення» (конкретизується з урахуванням нормативного змісту ч.1 ст.18 КК) або використання у ч.4 ст.212 КК звороту «до повідомлення їй про підозру» (конкретизується відповідними положеннями Кримінального процесуального кодексу України).

Важливо наголосити: нормативний зміст окремих складових КК безпосередньо пов'язаний з їх текстом і існує об'єктивно, а при його визначенні правосвідомість конкретного суб'єкта виконує переважно пізнавальну функцію.

3. Питання про *правовий зміст* окремої складової КК постає перш за все у разі, якщо кореспондування її носіїв інформації з носіями інших складових КК чи складових інших джерел права носить проблемний характер. Найбільш показовими проявами такої проблемності можуть бути так звані *очевидні змістовні колізії* між окремими положеннями КК. Наприклад, ч.2 ст.4 КК передбачає – без будь-яких застережень, – що кримінальна протиправність діяння визначається законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння. Натомість ч.1 ст.5 КК встановлює, що закон про кримінальну відповідальність, який, зокрема, скасовує кримінальну протиправність діяння, має зворотню дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності. Ще одним прикладом очевидної змістовної колізії є суперечність між ч.1 ст.18 КК, в якій суб'єктом кримінального правопорушення визначена лише фізична особа, та

абзацом другим ч.2 ст.96⁴ КК, в якому, зокрема, йдеться про «... шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням, що вчинене державою ...».

Крім очевидних проявів проблемності нормативного змісту окремих складових КК можуть бути виділені і більш складні її прояви. Такими проявами, зокрема, є:

1) *Неочевидна («глибинна») змістовна колізія* між окремими положеннями КК. Одним із прикладів такої колізії може бути «прихована» суперечність між положенням ч.1 ст.33 КК, яке дає нормативне визначення сукупності кримінальних правопорушень, і положеннями ст.16 та ч.2 ст.29 КК, зміст яких дає можливість визнати сукупністю і ті кримінальні правопорушення, які передбачені однією і тією самою статтею чи однією і тією самою частиною статті Особливої частини КК.

2) *Прогалини у кримінально-правовому регулюванні*, які не може «заповнити» нормативний зміст відповідного положення (кількох положень) КК. Конкретними прикладами таких прогалин є положення ч.3 ст.81 та ч.4 ст.82 КК, які не передбачають особливостей визначення відбутої частини покарання, якщо воно призначене за сукупністю кримінальних правопорушень або (та) за сукупністю вироків.

3) *Порушення принципу правової визначеності* у відповідному положенні КК. Наприклад, у ч.2 ст.70 КК вжитий зворот: «Якщо хоча б одне із кримінальних правопорушень є умисним тяжким або особливо тяжким злочином ...». Його нормативний зміст не дає однозначної відповіді, чи поширюється характеристика «умисний» тільки на тяжкий злочин, чи і на особливо тяжкий.

На відміну від нормативного правовий зміст окремої складової КК лише опосередковано пов'язаний з її текстом. Він формулюється і об'єктивується тим суб'єктом, який береться його визначати. При цьому правосвідомість такого суб'єкта стає самостійним джерелом правового змісту, виконуючи не лише пізнавальну, а і креативну («творчу») функцію.

4. У більшості випадків необхідність формулювання правового змісту окремої складової КК викликана так званим суб'єктивним чинником – вадами законодавчої техніки, допущеними вітчизняним законодавцем при її створенні чи зміні. Водночас така необхідність може бути зумовлена і іншими чинниками. З певною долею умовності їх можна поділити на спеціально-юридичні та концептуальні.

До *спеціально-юридичних* чинників може бути віднесене, зокрема, використання в КК сталих слів, словосполучень та зворотів, які в різних положеннях КК можуть набувати різного кримінально-правового змісту. «Контекстуальне» формулювання такого змісту є, на наш погляд, одним із різновидів визначення «дійсного» правового змісту конкретного положення, яке може відрізнитись від нормативного. Один із прикладів – використання слова «вбивство» в ч.1 та п.13 ч.2 ст.115 КК. В диспозиції частини першої цієї статті слово «вбивство» одержує нормативне визначення, яке передбачає «заподіяння смерті іншій людині» як обов'язкову ознаку. В п.13 ч.2 ст.115 КК це слово вжите у звороті «... вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство ...». У

форматі нормативного змісту п.13 ч.2 ст.115 КК слово «вбивство» кореспондує з визначенням, яке дається в диспозиції частини першої цієї статті. Однак з урахуванням положень КК про стадії кримінального правопорушення та повторність кримінальних правопорушень, «дійсний» кримінально-правовий зміст цього слова, а відтак і звороту в цілому, включає і стадії незакінченого умисного вбивства – готування та замаху, для яких «заподіяння смерті іншій людині» не є обов'язковою ознакою.

Концептуальні чинники зумовлюють необхідність формулювання правового змісту окремої складової КК у разі включення до неї слів, словосполучень чи зворотів, які «представляють» базові для вітчизняного кримінального права явища, зміст яких є проблемним не лише в нормативній, а і у теоретичній площині. Такими явищами є, зокрема, склад кримінального правопорушення та кримінальна відповідальність. Наприклад, словосполучення «кримінальна відповідальність» вживається у відповідному відмінку і у ч.1 ст.2, і у звороті «... пом'якшує кримінальну відповідальність ...» ч.1 ст.5 КК. Постає питання; чи однаковий кримінально-правовий зміст має словосполучення «кримінальна відповідальність» у згаданих положеннях? Очевидно, що їх нормативний зміст прямої відповіді на це питання не дає. Натомість «контекстуальне» розуміння цих положень дозволяє дійти висновку: в ч.1 ст.2 КК йдеться про ретроспективну кримінальну відповідальність, а у наведеному звороті ч.1 ст.5 КК – про так звану нормативну потенційну кримінальну відповідальність.

5. З урахуванням зазначеного можуть бути сформульовані деякі загальні висновки:

1) Окремі складові КК, виражені певним «фрагментом» його тексту, мають об'єктивний нормативний зміст. Такий зміст, як правило, виходить за межі «свого» фрагменту, оскільки наявні в ньому носії інформації кореспондують (взаємодіють) з носіями інформації інших складових КК або / та складових інших джерел права. При цьому взаємодія між окремими носіями інформації даної складової з іншими носіями може мати проблемний характер, зокрема, утворювати змістовні колізії.

2) Проблемний характер взаємодії між носіями інформації окремих складових КК або / та складових інших джерел права обумовлюється різними чинниками. Найбільшу «питому вагу» серед них мають вади законодавчої техніки, допущені при прийнятті КК та при внесенні до нього змін і доповнень. Інші чинники можуть обумовлювати проблемність «нормативної» взаємодії носіїв інформації у зв'язку з наявністю в них проблемного теоретичного змісту. Вони – дещо умовно – можуть бути поділені на спеціально-юридичні та концептуальні.

3) Проблемність «нормативної» взаємодії між носіями інформації окремих складових КК або / та складових інших джерел права дає підстави для висновку про проблемність нормативного змісту відповідної складової КК (принаймні однієї складової з кількох) в цілому. Відтак виникає потреба у вирішенні цієї проблеми, особливо у разі, коли така складова включається в механізм правозастосування. На наш погляд, таке вирішення відбувається

шляхом формулювання і об'єктивації правового змісту даної складової тим суб'єктом, який береться цей зміст визначити.

Відповідно з'являється відносно самостійний новий тип взаємодії проблемного нормативного змісту конкретної складової КК з правосвідомістю конкретного суб'єкта і саме цей тип взаємодії є тим орієнтиром, який дозволяє «вивести» деякі загальні характеристики правового змісту. Такими характеристиками, зокрема, є:

- На відміну від нормативного правовий зміст окремої складової КК завжди включає суб'єктивний компонент – результат «творчої» діяльності правосвідомості конкретного суб'єкта, який береться його визначати;

- Визначення правового змісту окремої складової КК може відбуватися в різних формах: Основними серед них є: а) традиційне тлумачення (інтерпретація) її проблемного нормативного змісту; б) поширення окремої складової КК на певну узагальнену чи конкретизовану фактичну ситуацію, обставини якої не відповідають буквальному нормативному змісту цієї складової; в) непоширення окремої складової КК на певну узагальнену чи конкретизовану фактичну ситуацію, обставини якої відповідають буквальному нормативному змісту цієї складової. Вказані форми можуть бути конкретизованими («розгорнутими») і узагальненими («знятими»). В наукових та навчальних джерелах для найменування відповідних форм можуть використовуватись і інші поняття (звороти), наприклад, «кримінально-правова герменевтика» [1, с.10 – 33], «судова добудова кримінального права» [2, с.140 – 159].

- Для обґрунтування саме такого правового змісту окремої складової КК суб'єкт може наводити конкретні аргументи – різні за своєю науковою приналежністю (філологічні, логічні, суто юридичні) і переконливістю. Однак сама наявність правового змісту у даній складовій, відмінного від нормативного, може, на нашу думку, знайти своє «виправдання» поширенням на неї дії принципу верховенства права.

- Наявність суб'єктивного чинника у сформульованому конкретним суб'єктом правовому змісті окремої складової КК дозволяє поставити цей зміст під сумнів іншим суб'єктом. Відповідно такий суб'єкт може сформулювати інший (свій власний) правовий зміст для даної складової. Таким чином, в правовій сфері можуть існувати декілька варіантів правового змісту окремої складової КК і пріоритет одного варіанту щодо іншого, зокрема, в правозастосовній сфері не завжди обумовлюється його коректністю і обґрунтованістю.

6. Важливим і достатньо складним є питання про внутрішній механізм взаємодії принципу верховенства права і нормативного змісту окремої складової КК. Спробу сформулювати окремі орієнтири щодо такого механізму та показати його «роботу» на окремих прикладах автор здійснив невдовзі після набрання чинності КК [3, с.85 – 92]. В цих тезах будуть розглянуті особливості «роботи» зазначеного механізму при формулюванні правового змісту у окремих складових КК у зв'язку з наявністю в них вад законодавчої техніки.

7. Вади законодавчої техніки окремих складових КК завжди є наслідком порушення певних її правил та принципів. На наш погляд, до найбільш «актуальних» для КК *правил законодавчої техніки*, які до того ж найчастіше порушуються, можуть бути віднесені: 1) правило дотримання єдності термінології; 2) правило обов'язкового передбачення застережень у положеннях загального характеру за наявності винятків чи особливостей; 3) правило пріоритету юридичних конструкцій щодо норм-дефініцій та нормативних приписів загального характеру.

До основних *принципів законодавчої техніки* традиційно включають: 1) принцип повноти нормативної регламентації; 2) принцип конкретності нормативної регламентації; 3) принцип адекватності мовних засобів сутності та змісту нормативної регламентації; 4) принцип системності нормативної регламентації.

Кожне правило законодавчої техніки кореспондує з одним чи кількома її принципами. Зокрема, правило дотримання єдності термінології безпосередньо пов'язане з принципом адекватності мовних засобів сутності та змісту нормативної регламентації і опосередковано – з принципом системності нормативної регламентації. Натомість два інші наведені вище правила пов'язані з принципом системності безпосередньо.

Якщо проблемний нормативний зміст окремої складової КК обумовлений вадами законодавчої техніки, формулювання правового змісту цієї складової має, на наш погляд, відбуватись за певним загальним алгоритмом. Такий алгоритм включає два блоки. Реалізація першого блоку спрямована на конкретизацію загального висновку про наявність вад законодавчої техніки у даній складовій КК. Цей блок включає відповіді на наступні питання:

- 1) Чи порушене у відповідній складовій певне правило (кілька правил) законодавчої техніки? Якщо порушене – яке саме?
- 2) У чому саме полягає порушення, якщо воно наявне?
- 3) З яким принципом (принципами) законодавчої техніки кореспондує порушене правило в даному разі?

Другий блок включає окремі етапи, які має пройти суб'єкт для формулювання – визначення та об'єктивації – правового змісту конкретної складової КК. Такими етапами є:

- 1) Встановлення наявності орієнтирів щодо правового змісту у відповідних «офіційних джерелах» – перш за все у окремих рішеннях Конституційного Суду України (в подальшому – КСУ) та Європейського суду з прав людини (в подальшому – ЄСПЛ). До таких джерел можуть «наближатися» правові позиції Верховного Суду (в подальшому – ВС) та Верховного Суду України (в подальшому – ВСУ), однак вони «абсолютної» обов'язковості не мають.

- 2) Визначення можливих підходів до розуміння відповідної складової (положення) у теоретичних джерелах та окремих актах судового тлумачення (крім згаданих вище правових позицій ВС та ВСУ).

- 3) Виявлення можливих суперечностей між окремими орієнтирами щодо розуміння даного положення (його «варіантами»); при цьому «ієрархія»

відповідних джерел – крім рішень КСУ та ЄСПЛ і до певної міри рішень ВС (у їх «широкому» розумінні) – до уваги братися не повинна.

4) Визначення пріоритетних підходів до формулювання «власного» правового змісту відповідної складової КК.

5) Формулювання «власного» правового змісту відповідної складової КК, який має включати положення (висновки, характеристики), які відрізняють його від її нормативного змісту.

Застереження. 1) Наведений алгоритм є у певній мірі спрощеним, оскільки не включає у свій зміст пункти про *засоби* (способи, прийоми, методи) законодавчої техніки. Такі пункти можуть бути додані до кожного з двох його «блоків», і в цьому разі алгоритм набере більш конкретного («розгорнутого») формату.

2) З іншого боку відповіді, які дав суб'єкт на питання першого блоку алгоритму, можуть обумовлювати спрощене («згорнуте») проходження етапів другого його блоку – зокрема, у разі, якщо правовий зміст відповідної складової КК є загальноприйнятим («традиційним»).

8. В деяких випадках формулювання правового змісту відповідного положення КК може супроводжуватися констатацією наявності певних колізій чи прогалин у регламентації окремих типів фактичних ситуацій, які мають регулюватися даним положенням. Загальні орієнтири щодо «заповнення» прогалин та подолання колізій передбачені у розділі XI Закону України «Про правотворчу діяльність». Видається, що ці загальні орієнтири потребують певних уточнень та доповнень, а можливо, і відступів від них – перш за все з огляду на необхідність вирішувати конкретні ситуації в межах правозастосовної практики «тут і зараз».

У виняткових випадках може мати місце висновок щодо неможливості здійснити у повній мірі коректне тлумачення відповідного положення КК. Показовий приклад – наявність одного і того самого звороту «... пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни ...», воїнів-інтернаціоналістів та миротворців» і у ч.2, і у ч.3 ст.297 КК. «Проблемний» приклад – положення ч.1 ст. 365 КК, в якій йдеться про істотну шкоду «охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб», при тому, що п.3 примітки до ст. 364 КК визначає винятково майновий (матеріальний) вимір такої істотної шкоди.

9. Реалізація запропонованого вище алгоритму щодо формулювання правового змісту в окремих складових КК може бути показана на окремих прикладах. В якості таких прикладів обрано:

1) формулювання правового змісту слова (терміну) «неповнолітній», який використовується у конкретному роді, числі та відмінку в положеннях окремих статей Загальної та Особливої частин КК.

2) формулювання правового змісту слова «дії», що використовуються в окремих статтях Особливої частини КК.

10. В Загальній частині КК слово (термін) «неповнолітній» у конкретному числі, роді та відмінку найчастіше вживається у розділі XV. Наприклад, у ст.98

КК йдеться про види покарань, що можуть бути застосовані до «неповнолітніх», а у ст.105 КК – про звільнення «неповнолітнього» від покарання.

Оцінюючи положення обох статей і даючи відповіді на питання в межах першого блоку алгоритму, можна констатувати:

1) В обох статтях порушене правило дотримання єдності термінології.

2) В ст.98 КК слово (термін) «неповнолітніх»: а) не виправдано вживається у множині; б) не дозволяє визначити, на який момент особа має бути неповнолітньою – на час вчинення кримінального правопорушення чи на час призначення їй покарання обвинувальним вироком суду.

3) В ст.105 КК слово (термін) «неповнолітній» у відповідному відмінку не виправдано вживається у чоловічому роді.

4) Зазначені порушення свідчать про недотримання вітчизняним законодавцем принципу адекватності мовних засобів сутності та змісту нормативної регламентації (в подальшому – принципу адекватності), принципу системності нормативної регламентації (в подальшому – принципу системності), а у ст.98 КК – ще і принципу конкретності нормативної регламентації (в подальшому – принципу конкретності).

Реалізація окремих етапів другого блоку алгоритму у спрощеному («згорнутому») форматі, дозволяє дійти таких висновків:

1) Правовий зміст ст.98 КК передбачає розуміння слова «неповнолітніх» як особи будь-якої статі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку на час вчинення кримінального правопорушення; на момент призначення їй покарання обвинувальним вироком суду така особа може бути повнолітньою.

2) Правовий зміст ст.105 КК передбачає розуміння слова «неповнолітній» у відповідному відмінку як особи будь-якої статі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку не лише на час вчинення кримінального правопорушення, а і на момент постановлення вироку.

11. В статтях Особливої частини КК слово (термін) «неповнолітній» у конкретному числі, роді та відмінку найчастіше вживається для позначення так званого спеціального потерпілого у складах певних видів (окремих різновидів) кримінальних правопорушень. Наприклад, про «неповнолітнього» як потерпілої від кримінального правопорушення особи йдеться у ч.2 ст.147 КК та ч.2 ст.149 КК.

Оцінюючи нормативний зміст обох положень і даючи відповіді на питання в межах першого блоку алгоритму, можна констатувати:

1) В обох положеннях порушене правило дотримання єдності термінології.

2) В обох положеннях слово (термін) «неповнолітній» у відповідному відмінку: а) не виправдано вживається у чоловічому роді; б) не дозволяє однозначно визначити конкретні вікові характеристики потерпілої особи.

3) Зазначені порушення свідчать про недотримання вітчизняним законодавцем трьох принципів законодавчої техніки – принципу адекватності, принципу системності та принципу конкретності.

Реалізація окремих етапів другого блоку алгоритму у спрощеному («згорнутому») форматі, дозволяє дійти таких висновків:

1) Правовий зміст ч.2 ст.147 КК передбачає розуміння слова «неповнолітнього» як особи будь-якої статі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку на час вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

2) Правовий зміст ч.2 ст.149 КК передбачає розуміння слова «неповнолітнього» як особи будь-якої статі, яка на час вчинення щодо неї кримінального правопорушення досягла чотирнадцятирічного віку, але не досягла вісімнадцятирічного віку.

Окремі «фрагменти» обґрунтування: у ч.3 ст.149 КК використовується у відповідному відмінку термін «малолітній». Його вікова характеристика – недосягнення особою на час вчинення щодо неї кримінального правопорушення чотирнадцятирічного віку. Тим самим ця характеристика виступає «прихованим» орієнтиром для визначення мінімального показника вікової характеристики слова (терміну) «неповнолітній», вжитого у ч.2 ст.149 КК. У ст.147 КК «малолітній» як потерпіла особа поряд з «неповнолітнім» не виокремлюється. Відтак вікова характеристика останнього має загальноприйнятий (типовий) зміст.

12. В статтях Особливої частини КК слово «дії» вживаються переважно при виділенні кваліфікованих різновидів (кваліфікованих складів) певних видів кримінальних правопорушень. Наприклад, у диспозиціях ч.2 ст.122 та ч.2 ст.188¹ КК використовується зворот «ті самі дії», а у диспозиції ч.3 ст.246 КК – зворот «дії, передбачені частиною першою цієї статті».

Оцінюючи нормативний зміст цих диспозицій і даючи відповіді на питання в межах першого блоку алгоритму, можна констатувати:

1) В усіх диспозиціях в частині використання слова (терміну) «дії» порушено правило дотримання єдності термінології.

2) В диспозиції ч.2 ст.122 КК слово (термін) «дії» не виправдано виключає можливість умисного заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження шляхом бездіяльності. В усіх диспозиціях слово (термін) «дії»: а) не виправдано вживається у множині; б) не дозволяє однозначно визначити, якого значення воно набуває – «традиційного», тобто такого, що охоплює лише певний «фрагмент» поведінки особи, чи «особливого», яке крім такого «фрагменту» включає ще і відокремлені від нього наслідки. Останнє питання постає у зв'язку з тим, що нормативний зміст диспозицій ч.1 ст.122, ч.1 ст.188¹ та ч.1 ст.246 КК, до яких відсилають наведені вище звороти, передбачає наслідки як обов'язкову характеристику менш тяжкого різновиду (основного складу) відповідного виду кримінального правопорушення.

3) Зазначені порушення свідчать про недотримання вітчизняним законодавцем трьох принципів законодавчої техніки – принципу адекватності, принципу системності та принципу конкретності.

Реалізація окремих етапів другого блоку алгоритму при визначенні правового змісту вказаних вище диспозицій, в яких вживається слово (термін) «дії», – також у спрощеному («згорнутому») форматі, – дозволяє дійти таких висновків:

1) Правовий зміст диспозиції ч.2 ст.122 КК передбачає розуміння слова «дії» як такого, що: а) може «представляти» обидві форми діяння – і власне дію

(дії), і бездіяльність; б) може «представляти» не лише кілька дій, але і одну дію; в) всупереч буквальному нормативному змісту передбачає обов'язкове включення до свого змісту наслідку у вигляді середньої тяжкості тілесного ушкодження.

2) Правовий зміст диспозиції ч.2 ст.246 КК передбачає розуміння слова «дії» як такого, що: а) може «представляти» не лише кілька дій, але і одну дію; б) не передбачає обов'язкового включення до свого змісту наслідку у вигляді істотної шкоди, яка в ч.1 ст.246 КК передбачена як обов'язкова характеристика основного складу даного виду кримінального правопорушення.

3) Правовий зміст диспозиції ч.2 ст.188¹ КК передбачає розуміння слова «дії» як такого, що: а) може «представляти» не лише кілька дій, але і одну дію; в) стосовно окремих різновидів кримінального правопорушення, утворених з кваліфікуючими ознаками «повторно» або / та «за попередньою змовою групою осіб», передбачає обов'язкове включення до свого змісту наслідку у вигляді істотної шкоди, яка в ч.1 ст.188¹ КК передбачена як обов'язкова характеристика основного складу даного виду кримінального правопорушення; в) стосовно окремого різновиду кримінального правопорушення, утвореного з кваліфікуючою ознакою «якщо вони завдали шкоду у великих розмірах», виключає включення до свого змісту наслідку у вигляді істотної шкоди, яка в ч.1 ст.188¹ КК передбачена як обов'язкова характеристика основного складу даного виду кримінального правопорушення.

Окремі «фрагменти» обґрунтування: 1) В ст.122 КК словосполучення «тілесне ушкодження» являє собою юридичну конструкцію, яка включає не одну, а три характеристики: діяння, наслідок, причинний зв'язок. Відтак ця конструкція, в тому числі і наслідок, стає обов'язковим компонентом усіх різновидів кримінального правопорушення «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» – незалежно від того, якими словами виражені окремі з цих різновидів.

2) У кваліфікованому складі кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.246 КК, кваліфікуюча ознака «вчинені у заповідниках або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах» може не лише додаватись до характеристик основного складу, а і заміщувати характеристику «істотна шкода», яка в основному складі передбачена як обов'язкова. Такого висновку можна дійти, зіставляючи зміст диспозицій та санкцій ч.2 та ч.3 ст.246 КК. Один з важливих орієнтирів в цьому плані – санкція ч.3 ст.246 КК є більш м'якою, ніж санкція ч.2 ст.246 КК.

3) У кваліфікованому складі кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.188¹ КК, кваліфікуючі ознаки «повторно» та «за попередньою змовою групою осіб» не можуть заміщувати обов'язкову ознаку основного складу «значна шкода». Зміст цих ознак виключає можливість надання «нової» кримінальної протиправності відповідним різновидам дій за відсутності такого наслідку. Натомість нормативний зміст ознак «значна шкода» та «шкода у великих розмірах» виключає один одного. Тому у кваліфікованому складі остання виключає («витісняє») першу.

Список джерел

1. Загине́й З. Кримінально-правова герменевтика: монографія. К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. 380 с.
2. Кримінальне право. Загальна частина (Українсько-європейські студії): у 2 книгах / за ред. О.О. Дудорова, А.С. Стрижевської. Книга 1. Вступ до кримінального права України. Вчення про кримінальне правопорушення. Київ: Видавництво «Норма права», 2025. 824 с.
3. Шапченко С.Д. Принцип верховенства права і Кримінальний кодекс України 2001 року: деякі теоретичні, законодавчі та правозастосовчі проблеми. Законодавство України. Науково-практичні коментарі. 2002. № 5. С. 85–92.

Артюхова В.В., науковий консультант судді Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук

Значення принципу юридичної визначеності у формуванні кримінально-правових норм

I. Конституція України визначає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8). Зазначений конституційний принцип є засадничим у питанні державотворення, законотворчих процесах, формуванні стратегічних напрямів державної політики. Аналізуючи актуальні науково-практичні публікації, судову практику, зокрема, Верховного Суду, рішення Конституційного Суду України, стає очевидним, що принцип верховенства права є сучасним юридичним трендом. Складається враження, що застосування цього принципу у різного ґатунку юридичних текстах, незважаючи на контекст такого застосування, є чи не обов'язком кожного правника. Та чи справді принцип верховенства права є такою мірою універсальною до застосування?

На наше переконання, цей засадничий конституційний принцип має застосовуватись не декларативно, а виважено, з використанням його широкого практичного потенціалу, чітким розумінням складових, що надається як Конституційним Судом, так і низкою міжнародних інституцій.

Конституційний Суд України, розвиваючи у своїх рішеннях підходи до розуміння принципу верховенства права зазначав, що «верховенство права слід розуміти, зокрема, як механізм забезпечення контролю над використанням влади державою та захисту людини від свавільних дій державної влади. Верховенство права як нормативний ідеал, до якого має прагнути кожна система права, і як універсальний та інтегральний принцип права необхідно розглядати, зокрема, в контексті таких основоположних його складових: принцип законності, принцип поділу державної влади, принцип народного суверенітету, принцип демократії, принцип юридичної визначеності, принцип справедливого суду. ...верховенство права означає, що органи державної влади обмежені у своїх діях заздалегідь регламентованими та оголошеними правилами, які дають можливість передбачити заходи, що будуть застосовані в конкретних правовідносинах, і, відповідно, суб'єкт правозастосування може передбачати й планувати свої дії та розраховувати на очікуваний результат» (абзаци третій, четвертий, шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 20 червня 2019 року № 6-р/2019) [1].

Червоною ниткою у практиці Конституційного Суду України також проходить застосування такого складника принципу верховенства права, як принцип юридичної визначеності. Зазначений конституційний принцип у практиці Конституційного Суду України розглядається через такі складові, як «чіткість, зрозумілість, однозначність норм права; право особи у своїх діях розраховувати на розумну та передбачувану стабільність існуючого законодавства та можливість передбачати наслідки застосування норм права (легітимні очікування)» (абзац п'ятий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної

частини Рішення Конституційного Суду України від 23 січня 2020 року № 1-р/2020) [2].

У спеціальному Дослідженні Європейської Комісії „За демократію через право“ (Венеційська Комісія) „Мірило правовладдя“ зазначено, що вимога юридичної визначеності як складовий елемент правовладдя („верховенство права“) в аспекті передбачності актів права означає, що їх приписи „мають бути <...> передбачними за своїми наслідками: їх має бути сформульовано з достатньою чіткістю та зрозумілістю, аби суб'єкти права мали змогу впорядкувати свою поведінку згідно з ними“ (CDL-AD(2016)007, пункт II.B.3.58) [3].

З наведеного вбачається, що принцип юридичної визначеності пов'язаний передовсім із якістю унормування законодавцем правовідносин, зокрема з тим, щоб норми права були викладені чітко та зрозуміло для правозастосовувачів. Недотримання цієї вимоги законодавцем неминуче створює умови для неоднакового застосування норм права суб'єктами правозастосування, зокрема, органами державної влади, та як наслідок призводить до порушення конституційних прав.

II. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Кримінального кодексу України (далі – КК України) законодавство України про кримінальну відповідальність становить КК України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права [4].

Надважливе значення для формування норм закону України про кримінальну відповідальність має дотримання принципу верховенства права, зокрема такої його складової, як юридична визначеність.

Конституційний Суд України зазначав, що «дотримання вимоги ясності і недвозначності норм, які встановлюють кримінальну відповідальність, є особливо важливим з огляду на специфіку кримінального закону та наслідки притягнення до кримінальної відповідальності, адже притягнення до такого виду юридичної відповідальності пов'язане з можливими істотними обмеженнями прав і свобод людини» (абзац 7 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019) [5].

Розвиваючи наведену юридичну позицію Конституційного Суду України, можна виснувати таке. Норми КК України, окрім «встановлення кримінальної відповідальності», також урегульовують широкий спектр й інших питань, пов'язаних із здійсненням завдань, покладених на нього, – правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням (ч. 1 ст. 1 КК України [4]).

Тому, забезпечення Верховною Радою України критеріїв юридичної визначеності (чіткості, зрозумілості та передбачності) у викладенні норм КК України, має важливе значення для дотримання конституційних прав і свобод, зокрема, осіб:

засуджених за вчинення кримінальних правопорушень, права і свободи яких вже зазнали легітимного обмеження, внаслідок застосування відповідних заходів примусу, від імені держави за вироком суду;

потерпілих, права яких порушені внаслідок вчинення щодо них суспільно небезпечних діянь;

права та інтереси яких зачіпаються суспільними відносинами, внормованими приписами КК України.

III. Прикметно відмітити, що відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про правотворчу діяльність»¹, серед принципів, відповідно до яких здійснюється правотворча діяльність, законодавець передусім визначив принцип верховенства права, що включає, але не виключно, принципи законності, юридичної визначеності, запобігання зловживанню повноваженнями, рівності перед законом та недискримінації, доступу до правосуддя [6].

У загальних положеннях КК України (розділ I) законодавцем не акцентовано на принципі верховенства права чи інших основоположних конституційних положеннях, які могли б бути сформульовані, як загальні засади кримінального законодавства.

Водночас у проекті нового КК, Робоча група з питань розвитку кримінального права у складі Комісії з питань правової реформи, у ч. 1 ст. 1.2.1 «Відносини, що регулюються Кримінальним кодексом» розділу 1.2. «Вихідні положення» визначила, що кримінальний кодекс на засадах верховенства права регулює суспільні відносини щодо підстави і меж застосування кримінально-правових засобів у разі вчинення: кримінальних правопорушень, інших передбачених цим Кодексом протиправних діянь або діянь, вчинених за обставин, що виключають їхню протиправність [7].

Вживання засадничих конституційних принципів у вихідних положеннях акта права, який визначає засади певної сфери суспільних відносин, вочевидь, не може бути запорукою їх неухильного дотримання. Проте проголошення цих конституційних принципів як загальних положень правового акта неодмінно додатково актуалізуватиме їх застосування у практичній діяльності.

IV. Потенціал конституційного феномену верховенства права, незважаючи на його активну науково-практичну розробку, ще не до кінця реалізований.

Сучасні наукові дослідження доводять, що принцип верховенства права є багатогранною категорією та може застосовуватись не тільки як інструмент оцінки якості норм права, а може бути й методом пізнання. З цього питання Л. А. Музика слушно зазначила, що «якщо верховенство права – планетарна соціальна цінність, в основі якої лежать інтереси, права та свободи людини, то цей феномен-ідеал може слугувати (як метод) у науковому пізнанні функціонування інститутів права і держави у конкретній країні» [8, с. 493].

¹ *Примітка.* Відповідно до п. 1 розділу XIV «Прикінцеві положення» Закону України «Про правотворчу діяльність», зокрема, згаданий припис закону, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ.

На нашу думку, застосування верховенства права, зокрема, його складової юридичної визначеності, як методу дослідження кримінально-правових норм має значний потенціал та потребує подальшої наукової розробки для збагачення доктрини кримінального права.

Наприкінці цієї доповіді зазначимо, що відповідність принципу юридичної визначеності кримінально-правових норм, як і інших норм права, є ідеалом до якого має прагнути законодавець. В умовах воєнного стану, у час коли наша держава та громадяни щоденно потерпають від терору рф, дотримання засадничих конституційних принципів є не просто обов'язком держави, а її визначальною місією.

Список джерел

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів“ від 20 червня 2019 року № 6-р/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19#Text> (дата звернення: 04.03.2026).

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213-VIII від 23 січня 2020 року № 1-р/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-20#Text> (дата звернення: 04.03.2026).

3. Дослідження Європейської Комісії „За демократію через право“ (Венеційська Комісія) „Мірило правовладдя“, затверджене Венеційською Комісією на 106-му пленарному засіданні (Венеція, 11-12 березня 2016 року) № CDL-AD(2016)007-ukr. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-ukr) (дата звернення: 04.03.2026).

4. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–III. Дата оновлення: 17.07.2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 04.03.2026).

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368² Кримінального кодексу України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019. URL: <https://ccu.gov.ua/dokument/1-p2019> (дата звернення: 04.03.2026).

6. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24.08.2023 р. № 3354–IX. Дата оновлення: 21.08.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text> (дата звернення: 04.03.2026).

7. Текст проекту нового Кримінального кодексу України, контрольний текст станом на 22.02.2026. *Новий кримінальний кодекс*. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2026/02/24/kryminalnyj-kodeks-22-02-2026-ukr.pdf> (дата звернення: 04.03.2026).

8. Музика Л. А. Концепція цивільно-правової політики України: монографія. Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2020. 504 с.

Демчук П.В., старший юридичний радник Transparency International Ukraine, старший викладач Kyiv School of Economics, доктор філософії.

Дотримання конституційних засад при зміні регулювання щодо конфіскації майна у кримінальному праві України

Повномасштабна агресія Російської Федерації проти України актуалізувала питання ефективного повернення активів, отриманих злочинним шляхом, як важливого елемента забезпечення економічної безпеки держави та фінансування її оборони. Водночас процес європейської інтеграції України вимагає гармонізації національного законодавства з *acquis communautaire*, зокрема з Директивою ЄС 2024/1260 щодо повернення та конфіскації активів. Перед українським законодавцем постає складне завдання: створити ефективні механізми конфіскації майна злочинного походження, які б відповідали європейським стандартам, але водночас не порушували конституційних гарантій прав людини. Саме питання конституційних меж запровадження нових інститутів конфіскації – розширеної конфіскації, конфіскації без засудження та конфіскації непояснених активів – становить предмет цієї доповіді.

Так, у Звіті Європейської Комісії щодо прогресу України в межах Пакета розширення, який було оприлюднено 2024 року, зазначено, що Україна прийняла план дій щодо реалізації стратегії повернення активів, просуваючи реформи в низці важливих сфер, зокрема реформи механізмів правової конфіскації, повернення активів, відстеження та ідентифікації активів відповідно до міжнародного законодавства та передового досвіду. Зараз важливо досягти прогресу в його впровадженні [1, с. 44]. Це свідчить про визнання певного прогресу, але й наголошує на необхідності практичної реалізації задекларованих реформ.

На жаль, вказаний план дій, в частині, що ставить вимогу по розробленню та поданню Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо імплементації положень міжнародно-правових актів в частині застосування спеціальної конфіскації (як заходу) і конфіскації майна (як санкції) до національного законодавства [2], залишився без практичної реалізації щодо внесення змін до чинного законодавства.

У відповідному звіті Європейської Комісії, опублікованому у 2025 році вже було зазначено, що правила конфіскації у кримінальному провадженні без обвинувального вироку слід додатково узгодити з Директивою ЄС про повернення та конфіскацію активів [3, с. 50].

Водночас слід підкреслити, що євроінтеграційні вимоги не обмежуються лише конфіскацією без засудження. Директива ЄС 2024/1260 встановлює комплексну систему механізмів повернення активів, включаючи звичайну конфіскацію (стаття 12), конфіскацію від третіх осіб (стаття 13), розширену конфіскацію (стаття 14), конфіскацію без засудження (стаття 15) та конфіскацію непояснених активів, пов'язаних зі злочинною діяльністю (стаття 16) [4].

Принциповим для розуміння процесу адаптації українського законодавства до *acquis* ЄС є природа директив як джерел права ЄС. Як

зазначається в аналітичному дослідженні Європейського Парламенту 2018 року, директиви є обов'язковими щодо результату, але залишають національним органам влади вибір форми та методів транспозиції. Процес транспозиції не є автоматичним – це акт адаптації законодавства ЄС до національного правового порядку з урахуванням того, що держави-члени мають дуже різні конституційні традиції [5, с. 7].

На важливості врахування фундаментальних принципів національного права наголошується також і у рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Зокрема, пояснювальна записка до Рекомендації 4 FATF щодо конфіскації та тимчасових заходів містить важливе застереження: тією мірою, якою така вимога відповідає фундаментальним принципам національного права, країни повинні мати заходи, включаючи законодавчі, які дозволяють поширювати конфіскацію на інше майно особи, засудженої за відмивання грошей, предикатні злочини або фінансування тероризму, якщо суд переконаний, що таке майно отримане в результаті злочинної діяльності [6, с. 40]. Це формулювання визнає, що різні правові системи мають різні конституційні гарантії, процесуальні традиції та підходи до захисту прав людини, які повинні бути збережені навіть при імплементації міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей.

Це означає, що Україна, імплементуючи Директиву ЄС 2024/1260, має право й обов'язок адаптувати її положення таким чином, щоб вони узгоджувалися з конституційними принципами, що становлять основу українського правопорядку.

Конституційний Суд України за період 2019-2025 років сформував розгалужену практику щодо конституційності різних механізмів конфіскації, яка охоплює як кримінально-правові, так і адміністративно-правові аспекти цього інституту.

У рішеннях органу конституційної юстиції послідовно визнається конфіскація як форма втручання держави у гарантоване статтею 41 Конституції України право власності. Однак також визначається, що обмеження права власності у вигляді конфіскації майна має бути обумовлене захистом конституційного правопорядку, прав, свобод та гідності людини і громадянина, інтересів суспільства, держави, бути належним та необхідним заходом для досягнення такої легітимної мети, а також забезпечувати справедливий баланс між вимогами публічних інтересів та захистом права власності особи, не допускаючи надмірного впливу на адресатів, стосовно яких спрямоване зазначене обмеження [7].

У Рішенні КСУ від 30 червня 2022 року № 1-р/2022 суд наголосив на необхідності дотримання принципу домірності у всіх випадках застосування покарань, інших заходів кримінально-правового характеру, у тому числі й спеціальної конфіскації. А конституційні гарантії не поширюються на незаконне та недобросовісне володіння майном. У цьому ж рішенні суд визначив, що інститути будь-якої країни конституційної демократії не є підґрунтям для набуття права власності або права добросовісного володіння внаслідок злочинної або іншої протиправної діяльності, оскільки подібне унормування

суспільних відносин суперечило би конституційному ладу, порушувало би публічний порядок та права власників і добросовісних володільців, які є потерпілими від такої діяльності. Володіння майном, набуте внаслідок вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, визначеного Особливою частиною КК України, не може бути кваліфіковане ні як «визначений законом» порядок набуття права власності на майно (частина друга статті 41 Конституції України), ні як «не заборонена законом» підстава набуття права власності або права добросовісного володіння майном (стаття 328 Цивільного кодексу України). Окрім того, ухвалене судом на підставі приписів КПК України судове рішення (вирок, ухвала) про застосування спеціальної конфіскації є юридичним актом індивідуальної дії, що встановлює факт незаконності та недобросовісності набуття певною особою конкретного майна і також спростовує презумпцію правомірності набуття права власності, встановлену в частині другій статті 328 Цивільного кодексу України" (абзаци перший, другий підпункту 5.7 пункту 5 мотивувальної частини) [8].

Ця правова позиція створює конституційне підґрунтя для всіх механізмів конфіскації, передбачених Директивою ЄС 2024/1260. Однак вона не означає, що держава має необмежену свободу у встановленні підстав для конфіскації. Критичною залишається вимога судового встановлення факту незаконності та недобросовісності володіння з дотриманням всіх процесуальних гарантій.

Особливої уваги заслуговує позиція, що для забезпечення ефективності та дієвості наданих Основним Законом України гарантій та унеможливлення порушення конституційних прав усіх учасників кримінально-процесуальних відносин держава, з метою дотримання у процедурі застосування спеціальної конфіскації прав та інтересів третьої особи, в КПК України має належно унормувати процесуальні відносини за її участю. Це повинно охоплювати надання приписами КПК України їй, передусім, самостійного процесуального статусу та низки відповідних процесуальних прав та обов'язків [8].

Принципово важливою для оцінки конституційності механізмів конфіскації, особливо конфіскації непояснених активів, є позиція КСУ, сформульована у Рішенні від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 щодо незаконного збагачення. Хоча це рішення стосувалося кримінального правопорушення, а не конфіскації, сформульовані в ньому положення можуть мати значення. Адже там встановлено, що законодавче визначення незаконного збагачення як злочину за умови, якщо сторона обвинувачення не виконує свого обов'язку збирати докази законності підстав набуття особою у власність активів у значному розмірі, уможливує перекладення цього обов'язку зі сторони обвинувачення (держави) на сторону захисту (підозрюваного або обвинуваченого), що є неприпустимим з огляду на конституційний принцип презумпції невинуватості [9].

Ці правові позиції мають значення для імплементації статті 16 Директиви ЄС 2024/1260 про конфіскацію непояснених активів. Хоча Директива дозволяє враховувати, зокрема, те, що "вартість майна суттєво непропорційна законним доходам відповідної особи" та що "немає правдоподібного законного джерела

походження майна”, українське законодавче регулювання має забезпечити, щоб тягар доказування незаконності походження майна залишався на стороні обвинувачення (державі), а не перекладався на особу.

Таким чином, можна сформулювати такі проміжні висновки щодо дотримання конституційних засад при зміні регулювання щодо конфіскації майна у кримінальному праві України:

- імплементація Директиви ЄС 2024/1260 в українське законодавство є не просто технічним процесом запозичення норм, а складним завданням гармонізації європейських стандартів з конституційними принципами України.
- практика Конституційного Суду України сформувала чіткі конституційні стандарти регулювання конфіскації, які мають бути дотримані при імплементації Директиви. Ці стандарти включають: визнання конфіскації як втручання у право власності, що вимагає судового контролю, законодавчого закріплення підстав та процедур, правомірної мети та домірності засобів; визнання того, що конституційні гарантії не поширюються на незаконне та недобросовісне володіння майном, однак ці факти мають бути встановлені судом; забезпечення процесуальних гарантій для третіх осіб, включаючи самостійний процесуальний статус та відповідні права; заборону перекладення тягара доказування незаконності походження майна на особу; забезпечення справедливого балансу між публічним інтересом та захистом права власності через застосування триступеневого тесту домірності (придатність, необхідність, пропорційність у вузькому розумінні).

Підсумовуючи, можна стверджувати, що Україна має конституційні підстави та обов'язок імплементувати всі механізми конфіскації, передбачені Директивою ЄС 2024/1260. Однак імплементація має відбуватися не шляхом механічного копіювання текстів Директиви, а через створення національного законодавчого регулювання, яке, досягаючи цілей Директиви, водночас відповідає конституційним стандартам. Це вимагає ретельної роботи над текстами законопроектів з урахуванням всієї сукупності правових позицій КСУ.

Список джерел

1. Ukraine Report 2024. Enlargement and Eastern Neighbourhood. European Commission. URL: https://enlargement.ec.europa.eu/ukraine-report-2024_en (дата звернення: 15.02.2026).

2. Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 липня 2024 р. № 759-р. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/759-2024-p#Text> (дата звернення: 15.02.2026).

3. Ukraine Report 2025. Enlargement and Eastern Neighbourhood. European Commission. URL: https://enlargement.ec.europa.eu/ukraine-report-2025_en (дата звернення: 15.02.2026).

4. Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on asset recovery and confiscation. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401260 (дата звернення: 15.02.2026).

5. Voermans W. Transposition of EU legislation into domestic law: Challenges faced by National Parliaments. Briefing. Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs. European Parliament. November 2018. 12 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/226406/IPOL_Briefing_Transposition_of_EU_legislation_into_domestic_law.pdf (дата звернення: 15.02.2026).

6. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. The FATF Recommendations. FATF, Paris, France. 2012-2023. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html> (дата звернення: 15.02.2026).

7. Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) від 21 липня 2021 року № 3-р(П)/2021 у справі за конституційною скаргою Одінової Олени Анатоліївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу другого статті 471 Митного кодексу України. Офіційний вісник України. 2021. № 65. Ст. 4131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-21#Text> (дата звернення: 15.02.2026).

8. Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 30 червня 2022 року № 1-р/2022 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України (щодо спеціальної конфіскації). Офіційний вісник України. 2022. № 56. Ст. 3650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va01p710-22#Text> (дата звернення: 15.02.2026).

9. Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України. Офіційний вісник України. 2019. № 23. Ст. 807. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text> (дата звернення: 15.02.2026).

Новікова К. А., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Конституційні орієнтири кримінально-правової охорони основ національної безпеки: історична трансформація (1919 – 2001 рр.)

1. Дослідження еволюції кримінально-правової охорони державності в період з 1919 по 2001 рр. дозволяє простежити фундаментальну трансформацію засадничих принципів, на яких базувалася національна безпека країни протягом майже століття. Цей ретроспективний аналіз відображає динаміку переходу від радянської концепції охорони «диктатури пролетаріату» та боротьби з «контрреволюційними злочинами» до сучасної демократичної моделі захисту національних інтересів суверенної України.

Загальновідомо, що протягом радянського етапу конституційна модель була жорстко підпорядкована класовій ідеології, де пріоритетом виступало збереження монополії партійної влади. Проте з відновленням незалежності у 1991 р. та подальшим прийняттям Конституції України 1996 р. відбувся докорінний злам у конституційній парадигмі державності: об'єктом кримінально-правової охорони вперше стали не ідеологічні догми, а суверенітет, територіальна цілісність та конституційний лад як гарантії прав і свобод людини. Завершальним етапом цієї тривалої трансформації стало прийняття КК України 2001 р., який остаточно гармонізував систему кримінально-правових норм із новими конституційними засадами та сформував сучасний правовий фундамент захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

2. Період становлення радянської влади в Україні позначився домінуванням класових цінностей над загальнолюдськими. Конституція УСРР 1919 р. [1] була документом, що відкрито проголошував встановлення диктатури пролетаріату як найвищу мету та цінність. Стаття 1 цієї Конституції визначала, що УСРР є «організацією диктатури працюючих і експлуатованих мас пролетаріату та біднішого селянства для перемоги над капіталістами і поміщиками». У такій системі координат «національна безпека» ототожнювалася виключно з безпекою революційного ладу та збереженням влади більшовиків.

Стаття 3 Конституції УСРР 1919 р. конкретизувала механізми досягнення цієї мети, закладаючи фундамент для каральної політики держави. Зокрема, пункт «а» цієї статті проголошував курс на нищення існуючого економічного устрою шляхом скасування приватної власності на землю та всі засоби виробництва. Це фактично означало, що будь-яке зазіхання на державну власність або спроба збереження приватних господарських відносин розцінювалися як загроза самому існуванню республіки.

Водночас п. «г» ст. 3 конституційно закріплював обов'язок організації озброєної оборони «здобутків соціалістичної революції», залучаючи до цього

процесу виключно «трудові елементи». Таке формулювання не лише легітимізувало мілітаризацію суспільства, а й створювало правове підґрунтя для жорсткої криміналізації будь-яких дій, що могли бути інтерпретовані як «контрреволюційні» або такі, що підривають міць пролетарської держави.

Кримінально-правова реалізація закладених у Конституції 1919 р. ідей знайшла відображення у КК УСРР 1922 р. [2]. Особлива частина цього Кодексу відкривалася розділом «Державні злочини», що чітко вказувало на пріоритетність охорони державного апарату над особистістю. Система державних злочинів поділялася на контрреволюційні злочини та злочини проти порядку управління.

За своєю юридичною природою та спрямованістю «контрреволюційні злочини» виступали тогочасним аналогом сучасних кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, проте з виразним класово-ідеологічним забарвленням. Стаття 57 КК УСРР 1922 р. надавала широке тлумачення контрреволюційної діяльності, визначаючи нею будь-яку дію, спрямовану на повалення влади робітничо-селянських Рад або надання допомоги міжнародній буржуазії. Таке формулювання дозволяло криміналізувати не лише прямі посягання на державний лад, а й будь-яку економічну чи інформаційну активність, що суперечила комуністичній доктрині.

Система контрреволюційних злочинів охоплювала широкий спектр посягань: від збройних повстань та вторгнень на радянську територію (ст. 58) до шпигунства (ст. 66) та терористичних актів проти представників влади (ст. 64). Характерною рисою було те, що об'єктом захисту виступала не безпека нації як цілісної спільноти, а «завоювання пролетарської революції» та «диктатура робочого класу». Навіть заклики до масового невиконання податкових чи військових повинностей (ст. 69) або поширення чуток, що могли дискредитувати владу (ст. 73), розцінювалися як загрози державному рівню, що каралися максимально суворо – аж до вищої міри покарання з конфіскацією майна.

Особливе місце посідала ст. 67, яка запроваджувала відповідальність за «активну боротьбу проти робочого класу», проявлену ще за царського ладу. Це свідчило про те, що кримінально-правова охорона основ безпеки того часу мала не тільки репресивний, але й ретроспективний характер, де лояльність до режиму була головним критерієм правомірної поведінки. Таким чином, КК УСРР 1922 р. виступав інструментом фізичного та правового усунення політичних опонентів, де поняття державної безпеки було повністю розчинене в інтересах збереження партійної монополії на владу.

У 1927 р., з прийняттям нового КК УСРР, кримінально-правова охорона стала ще більш жорсткою та деталізованою. Хоча Конституція УСРР 1919 р. залишалася чинною аж до 1929 р., КК УСРР 1927 р. вже відображав тенденції до централізації та уніфікації в межах СРСР. Головним об'єктом охорони державності залишалася «революційна законність», яка де-факто означала повну покору партійному керівництву.

3. Прийняття Конституції УСРР 1929 р. відбулося в умовах завершення відбудовного періоду та переходу до масової колективізації та індустріалізації. Цей документ закріпив правовий статус УСРР як союзної республіки, але фактично став інструментом легітимації тоталітарного режиму.

Конституція УСРР 1929 р., як ідеологічний та правовий документ радянської епохи, не використовує сучасний термін «національна безпека». Проте вона містить низку положень, які формують тогочасне розуміння державної та революційної безпеки, захисту ладу та територіальної цілісності. Так, у ст. 63 (п. «д») вказана Конституція поклала на органи місцевої влади обов'язок забезпечувати в межах території революційну законність і охороняти державний лад та громадську безпеку. Таким чином, цінність «державного ладу» в цей час остаточно витіснила будь-які залишки правової автономії особи.

КК УСРР 1927 р. в умовах дії Конституції 1929 р. став ключовим знаряддям реалізації політики «великого перелому», трансформувавши концепцію державної безпеки у систему тотального ідеологічного контролю та придушення опору колективізації.

Ключовою ознакою тогочасного правопорядку було надзвичайно широке тлумачення контрреволюційної діяльності. Так, ст. 54¹ КК УСРР 1927 р. визначала злочинною будь-яку дію, спрямовану на повалення, підриг або послаблення влади робітничо-селянських Рад і обраних ними на підставі Конституції СРСР і Конституцій союзних республік робітничо-селянських урядів СРСР, союзних і автономних республік, або на підриг чи послаблення зовнішньої безпеки СРСР і основних господарських, політичних та національних здобутків пролетарської революції.

Центральним складом розділу про контрреволюційні злочини за КК УСРР 1927 р. була зрада батьківщини (ст. 54¹ «а»). Під нею розумілися дії, вчинені громадянами СРСР на шкоду воєнній моці СРСР, його державній незалежності або недоторканності його території. До таких дій закон прямо відносив: шпигунство; видачу воєнної або державної таємниці; перехід на бік ворога; втечу або переліт за кордон.

Крім того, КК УСРР 1927 р. передбачав відповідальність за збройне повстання або вторгнення з контрреволюційною метою озброєних банд на радянську територію, захоплення влади в центрі або на місцях (ст. 54²); зносини з іноземною державою або її представниками з контрреволюційною метою, а також сприяння іноземній державі, що воює з СРСР (ст. 54³); допомогу міжнародній буржуазії, яка не визнає рівноправності комуністичної системи і прагне її повалити (ст. 54⁴); схилення іноземної держави до ворожих дій проти СРСР, зокрема до оголошення війни, збройного втручання, блокади або розриву дипломатичних відносин (ст. 54⁵); шпигунство (ст. 54⁶); підриг державної промисловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу або кредитної системи (шкідництво), вчинений з контрреволюційною метою (ст. 54⁷); терористичні акти проти представників радянської влади або діячів революційних організацій (ст. 54⁸); зруйнування або пошкодження залізничних шляхів, засобів зв'язку, водопроводу та іншого державного майна через вибух або підпал (ст. 54⁹); контрреволюційну пропаганду або агітацію, що містить заклики до повалення

радянської влади, а також виготовлення або зберігання відповідної літератури (ст. 54¹⁰); організаційну діяльність, спрямовану на підготування контрреволюційних злочинів, або участь у таких організаціях (ст. 54¹¹); недонесення про достеменно відомий підготовлюваний або вчинений контрреволюційний злочин (ст. 54¹²); активні дії або боротьбу проти робітничого класу, проявлені на відповідальних чи секретних посадах за царського ладу або в контрреволюційних урядах (ст. 54¹³); контрреволюційний саботаж, тобто свідоме невиконання чи недбале виконання обов'язків з метою послаблення влади уряду (ст. 54¹⁴) тощо.

4. Конституція УРСР 1937 р. [4] формально проголосила перемогу соціалізму та містила широкий перелік прав і свобод, що на практиці було виявом цинізму тоталітарної влади. Проте справжню ієрархію цінностей розкривали статті розділу про обов'язки громадян. Так, ст. 130 Конституції УРСР 1937 р. визначала обов'язок берегти і зміцнювати суспільну, соціалістичну власність як «священну і недоторкану основу радянського ладу», а осіб, що вчиняють на неї замах, проголошувала «ворогами народу». Ця конституційна новела створила підґрунтя для надзвичайно суворої кримінально-правової охорони економічних основ держави, які розглядалися як фундамент тогочасної національної безпеки.

Водночас ст. 132 Конституції УРСР 1937 р. вперше на конституційному рівні деталізувала поняття «зради батьківщини», включивши до нього порушення присяги, перехід на бік ворога, заподіяння шкоди воєнній моці держави, шпигунство. КК УСРР 1927 р. (у редакції від 1934 р.) вже містив відповідні норми, зокрема згадану раніше ст. 54¹ «а», що передбачала розстріл з конфіскацією майна. Цей період характеризувався повною відповідністю між конституційною декларацією «священного обов'язку» захисту батьківщини та нещадною каральною практикою.

Цікавим є те, що навіть після прийняття Конституції УРСР 1937 р., КК УРСР 1927 р. продовжував діяти аж до 1960 р., що свідчить про стабільність репресивного апарату, який не потребував частоті зміни кодифікованих норм для виконання своїх функцій. Проте ідеологічне наповнення охорони постійно зміщувалося в бік «оборони соціалістичної Вітчизни».

5. Перехід до КК УРСР 1960 р. [5] та згодом до Конституції УРСР 1978 р. [6] ознаменував період відносної стабілізації радянської системи. Конституція УРСР 1978 року проголошувала УРСР «загальнонародною державою», де захист соціалістичної Вітчизни залишався священним обов'язком (ст. 60). Важливою цінністю визнавалася «єдність радянського народу», що в кримінально-правовому аспекті означало пріоритет загальносоюзних інтересів над республіканськими.

У КК УРСР 1960 р. злочини проти національної безпеки (у сучасному розумінні) були розміщені у главі I Особливої частини, яка мала назву «Державні злочини». Розділ 1 цієї глави мав назву «Особливо небезпечні державні злочини». Слід відмітити, що зміна назви з «контрреволюційних» на «особливо небезпечні державні» свідчила про відмову від риторики класової боротьби на користь стабільного державного порядку.

До системи особливо небезпечних державних злочинів увійшли вже відомі за КК УСРР 1927 р. склади, такі як: зрада батьківщини (ст. 56), шпигунство (ст. 57), терористичний акт (ст. 58), диверсія (ст. 60), шкідництво (ст. 61), антирадянська агітація і пропаганда (ст. 62) та організаційна діяльність, спрямована до вчинення особливо небезпечних державних злочинів (ст. 64).

Разом з тим, КК УРСР 1960 р. запровадив і нові склади злочинів, що відображали тогочасні міжнародно-політичні реалії та намагання держави убезпечити радянський лад від зовнішніх та внутрішніх загроз, зокрема терористичний акт проти представника іноземної держави (ст. 59), пропаганда війни (ст. 63), особливо небезпечні державні злочини, вчинені проти іншої держави трудящих (ст. 65).

Важливо зауважити, що диспозиція статті про зраду батьківщини (ст. 56) була суттєво розширена. Окрім традиційного шпигунства та переходу на бік ворога, вона тепер прямо включала такі діяння, як відмова повернутися з-за кордону в СРСР, надання допомоги іноземній державі в проведенні ворожої діяльності, а також змову з метою захоплення влади.

6. Проголошення незалежності України та прийняття Конституції України 1996 р. докорінно змінили аксіологічну основу національної безпеки. Україна була визнана суверенною, незалежною та правовою державою (стаття 1). Найвищою соціальною цінністю була проголошена людина, її життя, здоров'я, честь і гідність (стаття 3). Це означало, що національна безпека відтепер є не безпекою режиму, а станом захищеності конституційних прав і свобод громадян, а також суверенітету і територіальної цілісності держави.

Стаття 17 Конституції встановила, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Ці положення знайшли пряме відображення у розділі I Особливої частини КК України 2001 р., який отримав нову, сучасну назву «Злочини проти основ національної безпеки України».

КК України 2001 р., на відміну від своїх радянських попередників, базується на принципах індивідуальної відповідальності та верховенства права. Сучасна кримінально-правова доктрина наголошує, що обмеження прав людини в інтересах національної безпеки можливе лише тоді, коли це необхідно в демократичному суспільстві та відповідає легітимній меті.

Список джерел

1. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1919 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19#Text>.
2. Кримінальний кодекс УСРР (1922 р.) (Витяг). URL: <https://textbooks.net.ua/content/view/1060/70>.
3. Кримінальний кодекс УРСР 1927 року (в редакції 1949 року). URL: <https://coollib.net/b/669494-kollektiv-avtorov-yurisprudentsiya-kriminalniy-kodeks-u-rsr-1927-roku-v-redaktsiyi-1949-roku/readp?p=1&cnt=9000>.

4. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1937 р.). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_001/ed19370130#o281.

5. Кримінальний кодекс Української РСР 1960 р. URL:

https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0006?an=480034&ed=1961_06_27.

6. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 р.). URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text>.

Айдинян А.В., асистент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

Повнота кримінально-правової оцінки чи порушення принципу non bis in idem при кваліфікації окремих кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки?

Упродовж 2022-2025 років розділ I Особливої частини КК «Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки» зазнав чи не найбільших змін. Так, зокрема, його було доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» та ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору». Поява нових статей зумовила зміну підходів теорії і практики до розуміння державної зради, а також поставила питання про співвідношення кримінально-правових норм, передбачених ст.ст. 111, 111-1 та 111-2 КК, між собою.

В межах даної публікації ми спробуємо проаналізувати підходи до кримінально-правової оцінки окремих кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки (зокрема, ч.ч. 2, 3, 5 або 7 ст. 111-1, ст. 111, ч.1 ст. 111-2 КК) на предмет їх відповідності принципам кримінального права, зокрема, принципу non bis in idem.

Окремі аспекти проблематики, окресленої в темі, ставали предметом дослідження у публікаціях Н. Антонюк, М. Бондаренко, А. Вознюка, І. Газдайки-Василишин, О. Дудорова, З. Загиней-Заболотенко, В. Кузнецова, О. Маріна, Р. Мовчана, М. Хавронюка та ін. Разом з тим, враховуючи практичне значення питання, вважаємо, що дослідницький потенціал теми не вичерпаний.

До березня 2022 року у КК України не було статей, що передбачали б відповідальність за колабораційну діяльність чи пособництво державі-агресору, а тому окремі їх прояви (за наявності до того підстав) визнавалися державною зрадою. Наприклад, саме державну зраду вбачали у діях суддів, що продовжили здійснювати свою правосуддя на тимчасово окупованій території АРК Крим, присягнувши державі-агресору (неодноразово підтверджувалося судовою практикою, див. наприклад, постанови ККС ВС від 22.08.2023 р. у справі № 759/4148/17 [1], від 18.04.2024 р. у справі № 753/8639/17 [2]). Однак після доповнення КК України ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» підхід до кримінально-правової оцінки цього діяння змінився. Наразі добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території, становить склад злочину, передбачений ч.7 ст. 111-1 КК.

Зоя Загиней-Заболотенко зазначає, що національні суди найчастіше застосовують один із трьох варіантів кваліфікації дій громадян України, які добровільно обійняли посади, пов'язані чи не пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків у незаконно створених органах влади на тимчасово окупованій території, а також у незаконно створених на цій території правоохоронних та судових органах, та почали безпосередньо виконувати свою трудову функцію на цій посаді. А саме:

- за частинами 3, 5 або 7 ст. 111-1 КК України («Колабораційна діяльність»);
- за ч. 2 ст. 111 КК України («Державна зрада»);
- за сукупністю ч. 2 ст. 111 та частин 3, 5 або 7 ст. 111-1 КК України [3].

Проведений нами аналіз судової практики дозволяє виокремити ще один (четвертий) підхід – за сукупністю ч.1 ст. 111-2 та частин 2, 3, 5 або 7 ст. 111-1 КК України.

Деякі вчені (до прикладу, З. Загиней-Заболотенко, Н. Антонюк) наполягають, що саме кваліфікація дій суб'єктів за сукупністю (3-ій із запропонованих варіантів) відповідає принципам кримінально-правової кваліфікації, зокрема принципу повноти кваліфікації, відповідно до якого кваліфікація повинна бути завершеною та вичерпною. Про завершеність і вичерпність кваліфікації можна говорити, зокрема, у випадку, коли кримінально-правову оцінку отримало кожне з діянь, вчинених особою, а при її здійсненні використані всі необхідні чинні кримінально-правові норми. Якщо узагальнити позицію авторів, то, на їх думку, варто розрізняти діяння щодо зайняття посади та власне діяльність на цій посаді [4].

Кваліфікація за сукупністю дійсно дедалі частіше спостерігається у судовій практиці України. Наприклад, за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 і ч. 5 ст. 111-1 КК, було кваліфіковано дії громадянина України, який добровільно обійняв посаду голови окупаційної адміністрації держави-агресорки – «Військово-цивільна адміністрація м. Мелітополя», пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і здійснював таку діяльність (вирок Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 25.09.2023 у справі № 333/553/23) [5].

За сукупністю ч.1 ст. 111-2 та ч. 7 ст. 111-1 КК було кваліфіковано дії особи, яка добровільно зайняла посаду інспектора у незаконному правоохоронному органі, створеному на території смт. Михайлівка Василівського району Запорізької області. При цьому надання допомоги державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора у проведенні підривної діяльності проти України здійснювалося *«шляхом підтримання та виконання рішення голови окупаційної влади і рішень держави-агресора РФ щодо впровадження незаконної політики держави-агресора, спрямованої на порушення Конституції України, законів України та міжнародних нормативно правових актів шляхом паспортизації громадян України»*. Іншими словами, засуджена зайняла посаду інспектора з паспортизації та виконувала свої функціональні обов'язки [6].

Так само кваліфікація за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 111-1 та ч.1 ст. 111-2 КК, запропонована у вирокі Херсонського міського суду Херсонської області від 10.12.2025 р. у справі № 766/11879/23. Так кваліфіковано дії особи, яка *«підтримувала дії та рішення окупаційної адміністрації та так званого «Міністерства освіти і науки Херсонської області» щодо створення ДБОУ ВО Херсонської області «Херсонська державна морська академія» та виконувала функції керівника*

академії [7]. Підхід до кваліфікації, проведений у даному вирокі, є щонайменше дискусійним і буде детальніше проаналізований нами в окремій публікації.

Проаналізувавши судову практику та підходи вчених-криміналістів, вважаємо, що кваліфікація ч. 2, 3, 5 або 7 ст. 111-1 КК за сукупністю зі ст. 111 або ч.1 ст. 111-2 КК – це прояв не повноти кримінально-правової кваліфікації, а надмірної (надлишкової) кримінально-правової оцінки. На наше переконання, цей підхід суперечить принципу *non bis in idem*, закладеного ст. 61 Конституції України, відповідно до ч.1 якої ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

На нашу думку, у всіх наведених вище випадках кваліфікація мала здійснюватись на користь однієї зі статей. Не можна штучно відокремлювати факт обіймання посади і наступне здійснення діяльності відповідно до неї. Як видається, законодавець передбачив кримінальну відповідальність за добровільне зайняття певних посад саме з огляду на те, що здійснення діяльності на таких посадах заподіює шкоду національній безпеці (а не тому, що суспільно небезпечним є сам лише факт номінального призначення на посаду).

Маємо зазначити, що кваліфікація за сукупністю критикується проф. Р. Мовчаном у його монографії. Вчений вказує, що такий підхід ігнорує розроблені доктриною і підтримані на практиці правила подолання конкуренції кримінально-правових норм і тому має вважатися неправильним. [8, С. 51]. Вважаємо, що позиція дослідника заслуговує на увагу.

Натомість автори, які підтримують підхід до кваліфікації за сукупністю кримінальних правопорушень, наводять, як вони вважають, аналогію – кваліфікація ст. 147 КК (захоплення заручників) та відповідної частини ст. 189 КК (наступне висунення вимоги передати кошти за їх звільнення). Стверджується, що оскільки у ст. 147 КК йдеться лише про захоплення заручників із певною метою, реалізація цієї мети потребує додаткової кваліфікації. Таку ж ситуацію вбачають й зі складами злочинів, передбаченими статтями 111 і 111-1 КК [4, С. 13].

На нашу думку, все ж наведені ситуації не є аналогічними. Відповідно до ч.1 ст. 147 КК захоплення або тримання особи як заручника здійснюється з метою спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника. Зі змісту кримінального закону випливає, що ця дія може бути будь-якою і не обов'язково такою, що носить кримінально протиправний характер. Саме тому у підручниках і науково-практичних коментарях традиційно роблять застереження на кшталт «за сукупністю злочинів/ кримінальних правопорушень мають кваліфікуватись дії винного, який під час тримання особи як заручника висунув до вказаних в ч.1 ст. 147 адресатів вимоги, що самі по собі носять злочинний/кримінально протиправний характер» [9, С. 146; 10, С. 280]. Натомість у складах кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111 і 111-1 КК, передбачено відповідальність за зайняття певної посади. Зі змісту даного діяння логічно слідує, що особа обіймає певну посаду, наділяється певними посадовими обов'язками та в подальшому буде виконувати їх.

Можливо, прибічники підходу «кваліфікація за сукупністю» зважають на санкції частин 2, 3, 5 і 7 ст. 111-1 КК, які є значно меншими за санкції ч.2 ст. 111 та ч.1 ст. 111-2 КК. Однак у теорії кримінального права визнається за неможливе проводити кваліфікацію, орієнтуючись лише на санкцію – можливе покарання. Підбір "підходячої" санкції до діяння є не що інше, як грубе порушення законності, бо тоді особа, яка проводить кваліфікацію, ставить себе на місце законодавця – намагається визначити вид та розмір покарання, яке має бути призначене за відповідне діяння [11, С. 59-60].

Висновки. У судовій практиці відсутня однозначність у питанні кримінально-правової кваліфікації дій громадян України, які добровільно обійняли посади, пов'язані чи не пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків у незаконно створених органах влади на тимчасово окупованій території, а також у незаконно створених на цій території правоохоронних та судових органах, та почали безпосередньо виконувати свою трудову функцію на цій посаді. Спостерігаються чотири підходи:

- за частинами 2, 3, 5 або 7 ст. 111-1 КК України («Колабораційна діяльність»);
- за ч. 2 ст. 111 КК України («Державна зрада»);
- за сукупністю ч. 2 ст. 111 («Державна зрада») та частин 2, 3, 5 або 7 ст. 111-1 КК України («Колабораційна діяльність»);
- за сукупністю ч.1 ст. 111-2 («Пособництво державі-агресору») та частин 2, 3, 5 або 7 ст. 111-1 КК України («Колабораційна діяльність»).

При цьому у правозастосовній практиці дедалі частіше пропонується розділяти факт обіймання посади і таке діяння кваліфікується за ч. 2, 3, 5 або 7 ст. 111-1 КК та подальше виконання професійних обов'язків на такій посаді (останнє стає підставою для кваліфікації відповідної частини ст. 111 або ч.1 ст. 111-2 КК).

Вважаємо, що кваліфікація за сукупністю порушує принцип *non bis in idem* («ніхто не може бути покараний двічі за вчинення одного злочину»), а подібне «розділення» (окремо обіймання посади, окремо виконання професійних обов'язків) є штучним. При цьому м'якість санкцій кримінально-правових норм, передбачених у ч.ч. 2, 3, 5 та 7 ст. 111-1, не може зумовлювати зміну підходу до кримінально-правової кваліфікації.

Список джерел

1. Постанова ККС ВС від 22.08.2023 р. у справі № 759/4148/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113065878>
2. Постанова ККС ВС від 18.04.2024 р. у справі № 753/8639/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118558616>
3. Загиней-Заболотенко З. Добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а також в незаконних судових або правоохоронних органах як форми

колабораційної діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 318-321. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/70.pdf

4. Антонюк Н., Загиней-Заболотенко З. На вістрі уваги: кваліфікація ст. 111 «Державна зрада» і частин 2, 5 або 7 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Слово Національної школи суддів. 2023, № 3 (44). С. 6-22. URL: https://slovo.nsj.gov.ua/images/pdf/2023_3_44/Antonuyk-Zaginey.pdf

5. Вирок Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 25.09.2023 у справі № 333/553/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113908263>

6. Вирок Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 18 грудня 2025 року у справі № 337/3178/25. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/132732802>

7. Вирок Херсонського міського суду Херсонської області від 10 грудня 2025 року у справі № 766/11879/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/132733693>

8. Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 244 с.

9. Кримінальне право (Особлива частина): підручник/ за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т.1. Луганськ. Видавництво «Елтон-2», 2012. 780с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 4-е вид., переробл. та доповн./ відп. ред. С.С. Яценко. К.: А.С.К., 2005. 848с.

11. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 512с.

Михайленко В.В., молодший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор філософії

Втілення конституційного принципу правової визначеності у нормативних приписах ст. 110-2 КК України²

Сучасний стан розвитку української державності, що реалізується в умовах тривалої збройної агресії РФ та системних викликів національній безпеці, висуває значні вимоги до якості правового регулювання актуальних аспектів суспільного життя. Особливо гостро постає питання балансу між ефективним захистом держави та дотриманням основоположних прав і свобод людини, що гарантується через конституційний принцип верховенства права. Одним із ключових елементів цього принципу є правова визначеність – вимога, згідно з якою правові норми мають бути чіткими, передбачуваними та доступними для розуміння суб'єктами права [1]. Реалізація цього принципу у сфері кримінального законодавства, зокрема в нормах, що стосуються фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (стаття 110-2 КК України), набуває критичного значення, оскільки відсутність ясності в таких приписах може призвести до надто широкого і вільного тлумачення з боку правоохоронних органів, необґрунтованого тиску на бізнес та порушення засадничих свобод людини і громадянина. У цьому контексті важливо розуміти, що верховенство права не є лише формальною декларацією, а виступає дієвим механізмом самообмеження держави. Конституційний Суд України (далі – КСУ) у своєму Рішенні від 23 січня 2020 року № 1-р/2020 підкреслив: «...верховенство права означає, що органи державної влади не можуть діяти свавільно та зобов'язані дотримуватись правил, які даватимуть можливість передбачити заходи, що будуть застосовані в конкретних правовідносинах. На підставі зазначеного особа може передбачати й планувати свої дії та розраховувати на очікуваний результат» [2].

Принцип правової визначеності не є статичною категорією, він еволюціонує разом із правовою системою, вбираючи в себе досягнення міжнародних стандартів та національної судової практики. Якщо норма є нечіткою, це неминуче призводить до її суб'єктивного тлумачення. КСУ підкреслює, що юридична визначеність – це насамперед недвозначність приписів [3].

Окрім національної правової доктрини, фундаментальним аналітичним інструментом для верифікації якості нормативного регулювання виступає

² *Примітка.* Тези виконано в межах реалізації теми фундаментального дослідження «Теоретичні та правозастосовні проблеми кримінально-правового забезпечення основ національної безпеки та оборони України» (державний реєстраційний номер: 0124U005179; термін виконання: I квартал 2025 р. – IV квартал 2027 р.).

«Updated Rule of Law Checklist» Венеційської комісії (CDL-AD(2025)002). У межах цієї методології юридична визначеність (Legal Certainty) визначається як фундаментальний принцип права, що покладає на державу обов'язок гарантувати не лише формальну законність, а й змістовну якість права через критерії ясності, стабільності та передбачуваності. Відповідно до стандартів Комісії, цей принцип є ключовим запобіжником від свавільного втручання влади, оскільки вимагає, щоб правові наслідки були достатньо очікуваними, аби особа могла ефективно планувати свою життєдіяльність, спираючись на сталість і зрозумілість чинних приписів [4, с. 18].

Стаття 110-2 КК України встановлює відповідальність за ресурсну підтримку дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Законодавець розділяє ці дії залежно від їхньої мети та тяжкості наслідків, а специфіка цієї норми полягає в тому, що карається не сама участь у захопленні влади чи зміні кордонів, а саме створення фінансового підґрунтя для таких дій [5].

Розглядуваною статтею охоплюється як пряме перерахування коштів, так і будь-яке матеріальне забезпечення, що допомагає реалізації антидержавних планів. Примітки до статті встановлюють математичні пороги для визначення великого та особливо великого розмірів фінансування, що дозволяє оцінювати масштаб завданої шкоди через визначені грошові показники [5]. Аналіз Примітки 1 до статті 110-2 КК України через призму конституційного принципу правової визначеності виявляє конфлікт між доктринальною якістю норми та її практичною специфікою застосування. Законодавче визначення «фінансування» як дій, вчинених з метою «фінансового або матеріального забезпечення», містить у собі певну тавтологію. З погляду вимог, визначених до ясності закону, така дефініція фактично є не зовсім вдалою, оскільки вона не розкриває сутності дії, а лише дублює її назву [6, с. 58]. Це створює ситуацію, за якої закон перестає бути зрозумілим, та таким, що вказує на межі забороненого, і стає таким, у якому лише правозастосовувач бачить більш зручне йому тлумачення.

Законодавче об'єднання цих відмінних за змістом понять під єдиною категорією «фінансування» створює ситуацію, коли слово втрачає свій первісний семантичний корінь. З погляду вимог точності і повноти закону, які обстоює М. І. Панов, таке визначення має дефект, адже «...ефективність кримінального закону багато в чому залежить від точного і повного опису в ньому суспільно небезпечних діянь, визнаних злочинами, тобто від точності кримінально-правових норм, що утворюють зміст закону про кримінальну відповідальність» [7, с.12]. Якщо «фінансуванням» можна назвати будь-яку дію – від переказу мільйона доларів до передачі партії медикаментів – норма втрачає свою диференційованість. Це призводить до того, що суб'єкт права не може чітко передбачити, де закінчується звичайна операційна діяльність бізнесу чи нейтральна комерція і де починається кримінально каране «фінансування». У результаті термін стає настільки широким, що перестає виконувати свою обмежувальну функцію, перетворюючись на інструмент, який дозволяє підвести

під санкцію статті будь-яку форму взаємодії, що прямо суперечить засадам юридичної визначеності.

Особливо цікавим є дане питання при аналізі співвідношення понять «фінансування» та «матеріальне забезпечення». Судова практика, демонструє розширення та, певною мірою, співставлення семантичних меж цих термінів. Коли під «фінансування» підводяться такі дії, як підписання законів про соціальні пільги російськими губернаторами (Костромської області, Ненецького автономного округу) [8, 9] або спроба переміщення через лінію розмежування молочної продукції (сиру) [10], ми спостерігаємо явище розмивання семантичного змісту. Як застерігає В. О. Навроцький, закон має бути зрозумілим адресату, адже за його словами «...нині правова визначеність трактується як складова верховенства права та одне з прав людини в юридичній сфері. Відповідно, акценти у визначенні змісту цього феномена зміщені з обов'язків держави та її органів, уповноважених на прийняття правових актів, на право людини зрозуміти висунуті до неї вимоги та виконати їх» [11, с. 59].

Хоча в умовах воєнного стану прагнення держави покарати за будь-яку допомогу агресору є легітимним, з погляду правової визначеності це не виправдовує використання надто гнучкої термінології. Невизначеність меж між фінансовою операцією та іншою підтримкою (матеріальним забезпеченням) перетворює норму на інструмент надмірної дискреції, де тяжкість обвинувачення залежить не від чіткості закону, а від поточної безпекової кон'юнктури, а ігнорування вимог правової визначеності навіть заради легітимної мети захисту суверенітету створює небезпечний прецедент деградації правової системи, де доцільність бере гору над верховенством права.

Цікавим є й те, що у статті 110-2 КК України є співпадіння частини змісту із суміжними нормами, зокрема щодо колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), де у частині 4 вказано формулювання «Передача матеріальних ресурсів...» як один із різновидів такої протиправної діяльності. Відповідно, її впровадження перетин: дії, що полягають у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням або веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, можуть бути одночасно інтерпретовані і як колабораціонізм, і як «матеріальне забезпечення» (фінансування) за статтею 110-2 КК України. Така конкуренція кримінально-правових норм створює підґрунтя для ситуацій, де за ідентичні дії (наприклад, постачання товарів на окуповані території) одна особа може отримати обвинувачення у колабораціонізмі, а інша – у «фінансуванні» антидержавних дій.

Навіть беручи до уваги найвищу пріоритетність національної безпеки, на основі проведеного аналізу, можна констатувати, що відсутність змістовної диференціації між категоріями «фінансування», «фінансове забезпечення» та «матеріальне забезпечення» в поточній редакції статті є дефектом. Для втілення принципу правової визначеності необхідно доопрацювати тавтологічне визначення на більш логічний та комплексний перелік форм сприяння. Лише за умови, що закон буде називати речі своїми іменами – відокремлюючи фінансові потоки від логістичної підтримки, – він відповідатиме вимогам правової визначеності. Без такої точності стаття 110-2 КК України залишатиметься зоною

високого суб'єктивізму, що в довгостроковій перспективі послаблює довіру до правосуддя навіть у значимих справах проти тих, хто діє з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Одним із варіантів покращення ситуації щодо даних дефініцій можна вважати відмову від використання терміна «фінансове або матеріальне забезпечення» як пояснення до слова «фінансування». Натомість норма має розмежовувати: власне фінансування/фінансове забезпечення – надання грошових коштів, активів чи банківських послуг та матеріальне забезпечення – передачу засобів, знарядь, обладнання чи надання логістичних послуг. Однак, найбільш оптимальні шляхи вдосконалення конструкцій побудови даної норми потребують подальшого дослідження.

Список джерел

1. Рішення Другого сенату Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Василенка Сергія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 розділу II „Прикінцеві і перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури“ (щодо гарантій незалежності прокурора) : Рішення Конституційного Суду України від 01.03.2023 р. № 1-р(II)/2023 ; справа № 3-5/2022(9/22). *Офіційний вісник України*. 2023. № 33. Ст. 1768.

2. Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213–VIII : Рішення Конституційного Суду України від 23 січ. 2020 р. № 1-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2020.pdf (дата звернення: 19.02.2026).

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» : Рішення Конституційного Суду України від 14 лип. 2021 р. № 1-р/2021. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p2021.pdf (дата звернення: 19.02.2026).

4. The Updated Rule of Law Checklist : CDL-AD(2025)002 : adopted by the Venice Commission at its 145th Plenary Session (Venice, 12–13 Dec. 2025) / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Strasbourg, 2025. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2025\)002-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2025)002-e) (дата звернення: 19.02.2026).

5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст. 131.

6. Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України (Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine) / за заг. ред. М. Козюбри ; передм. С. Головатий ; упоряд. та авт. комент.: В. Венгер [та ін.] ; Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». Київ, 2021. 152 с.

7. Панов М. І. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України. *Проблеми законності*. 2015. Вип. 128. С. 8–19.

8. Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.03.2025 у справі № 607/20339/24 (провадження № 1-кп/607/533/2025). *Єдиний державний реєстр судових рішень* : оф. вебсайт. URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/126226827> (дата звернення: 19.02.2026)

9. Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 07.08.2025 у справі № 308/1622/25 (провадження № 1-кп/308/303/25). *Єдиний державний реєстр судових рішень* : оф. вебсайт. URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/129485549> (дата звернення: 19.02.2026)

10. Вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.03.2019 у справі № 639/841/19 (провадження № 1-кп/639/282/19). *Єдиний державний реєстр судових рішень* : оф. вебсайт. URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/80545598> (дата звернення: 19.02.2026)

11. Навроцький В. О. Правова визначеність та забезпечення її реалізації у кримінальному праві України. *Право України*. 2017. № 2. С. 59–67.

Вплив міжнародного права на кримінальне право України

Хавронюк М.І., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету Києво-Могилянська академія

Кримінально-правові засоби захисту прав потерпілого

1. В Конституції України ані про потерпілого чи жертву злочину, ані про їх права прямо не згадано. Проте, деякі їх права можна вивести зі статей 19, 21, 23-24, 27-31, 33-35, 41, 50, 55-56, 129 та інших, згідно з якими, зокрема, усі права людини є непорушними, кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань тощо.

На жаль, в основу законотворчості не покладено **принцип людиноцентричності** (ст. 3 Конституції), згідно з яким у кожному законі було б чітко визначено, для захисту якого саме права чи свободи людини цей закон ухвалено.

Кримінальний кодекс України (КК) не визначає ані поняття потерпілого, ані його права (за винятком одного – у ст. 91-1 передбачено, що *в інтересах потерпілого* від злочину, пов'язаного з домашнім насильством, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів).

Законодавство, напевно, містить лише два визначення цього поняття – у Кримінальному процесуальному кодексі України (КПК) і в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Вони відрізняються тим, що, крім фізичної особи, якій спричинено моральну, фізичну чи майнову шкоду, згідно зі ст. 55 КПК потерпілим у кримінальному провадженні може бути юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнову шкоду, а згідно зі ст. 269 КУпАП потерпілим також є малолітня чи неповнолітня особа, в присутності якої було вчинено домашнє насильство чи насильство за ознакою статі.

2. Права потерпілого в Україні визначаються КПК та іншими законами.

Відповідно до ч. 2 ст. 55 КПК права і обов'язки потерпілого **виникають з моменту** подання особою заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви (чи згоди) про залучення її до провадження як потерпілого.

Згідно з ч. 5 ст. 55 КПК, за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Ці положення створюють проблему на практиці – слідчий або прокурор не визнають потерпілим як особу, яка не подала відповідну заяву, так і особу, заяву якої вони не прийняли з тієї підстави, що:

а) у складі відповідного кримінальне правопорушення відсутня згадка про потерпілого (особу, службову особу, людину, громадянина) як ознаку складу

(така згадка є лише у близько 80 простих чи кваліфікованих складах кримінальних правопорушень);

б) у назві відповідного розділу Особливої частини КК відсутня згадка про особу або людину (така згадка є лише в чотирьох розділах – про злочини проти життя та здоров'я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти прав людини і громадянина;

в) заява не стосується випадків, коли кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення (у ч. 1 ст. 477 КПК таких випадків – 46).

На той момент, коли потерпілому вдається оскаржити згадану постанову слідчому судді, кримінальне провадження вже буває закритим (наприклад, за ст. 286 «Хуліганство» або ст. 382 КК «Невиконання судового рішення»).

Загалом такий підхід є небезпечним, оскільки може грубо порушувати як права людини, так і міжнародні зобов'язання держави за деякими конвенціями, які вимагають обов'язкового визнання певних осіб потерпілими.

Перелік основних чотирьох груп прав потерпілого містить ст. 56 КПК.

Це права, які потерпілий має:

- 1) протягом кримінального провадження;
- 2) під час досудового розслідування;
- 3) під час судового провадження в будь-якій інстанції;
- 4) на всіх стадіях кримінального провадження.

Але потерпілий має не лише права, а й **обов'язки**, які визначені у ст. 57 КПК (прибувати, не перешкоджати, не розголошувати) і ст. 92 КПК – обов'язок доказування у разі приватного обвинувачення. Щодо останнього, то можливостей доказування у приватних обвинувачів набагато менше, ніж у державних (публічних). Тому саме слово «обов'язок» виглядає безглуздо. У 2024 році провадження у формі приватного обвинувачення відбувалось за участі 907 потерпілих із 36 926 (2,5%). На жаль, статистичних даних щодо частки випадків, коли приватний обвинувач переймав обвинувачення у державного обвинувача, немає – тому складно говорити про ефективність приватного обвинувачення.

Крім КПК, деякі права потерпілого передбачено й іншими законами.

Згідно з **КУпАП** (статті 269, 287, 294, 295), потерпілий має обмежений перелік прав. При цьому слід згадати, що відповідно до КУпАП особа може бути потерпілою, зокрема, від правопорушень, які за змістом не відрізняються від кримінальних: дрібне викрадення чужого майна (ст. 51); дрібне хуліганство (ст. 173); вчинення домашнього насильства (ст. 173-2); булінг (ст. 173-4); мобінг (ст. 173-5) тощо. Отже, потерпілий згідно з КУпАП повинен мати приблизно такий же каталог прав, що передбачений в КПК.

Найважливіші положення щодо прав потерпілого містяться – і про це часто забувають – у **Цивільному кодексі**. Йдеться про право на: те, що ім'я потерпілого від правопорушення буде обнародоване лише за його згодою (ст. 296); те, що у разі залишення судом без розгляду позову, пред'явленого у кримінальному провадженні, час від дня пред'явлення позову до набрання законної сили судовим рішенням, яким позов було залишено без розгляду, не

зараховується до позовної давності (ст. 265); відшкодування шкоди від кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 1177) або відповідного діяння (статті 1178, 1186, 1192, 1195 і 1199, 1200, 1201).

Окремо слід згадати про ч. 2 ст. 1177, якою передбачено компенсацію шкоди потерпілому внаслідок кримінального правопорушення за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом. Але насправді такий закон відсутній.

ЦПК містить положення щодо порядку розгляду справ про відшкодування шкоди.

Чимало питань відшкодування шкоди, які переважно стосуються випадків, коли потерпілим є юридична особа, регламентуються **КЗпП**. Стаття 134 передбачає, що відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли діяння працівника мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

Окремо слід згадати **Закон «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі»**, в якому згадується і про шкоду, завдану з вини особи внаслідок розкрадання, умисного знищення, пошкодження чи іншого незаконного використання майна, іншого діяння, що має ознаки кримінального правопорушення.

Водночас положення КПК, ЦК, ЦПК і КЗпП:

- 1) між собою недостатньо скоординовані;
- 2) містять відсилання на закони, яких не існує;
- 3) не гарантують потерпілому повного і швидкого відшкодування шкоди, а деякі з них є формальними, написаними для гідитсья. Наприклад, ст. 287 КПК передбачає, що у клопотанні прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності вказується розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості про її відшкодування. Але відсутність відшкодування шкоди жодним чином не впливає на рішення суду про звільнення чи не звільнення від відповідальності.

3. Говорячи про положення міжнародних договорів України щодо прав потерпілих, слід звернути увагу на такі дві проблеми:

- 1) Україна недостатньо приділила уваги імплементації положень щодо захисту прав потерпілого, передбачених міжнародними договорами. Ці права можуть суттєво відрізнятися залежно від виду кримінального правопорушення, яке щодо них вчинено.

У міжнародних договорах акцентовано на таких правах потерпілого, зокрема: на фізичний захист; на відшкодування шкоди; на забезпечення необхідного інформування; подавати докази; на забезпечення безоплатної правової допомоги; не бути висланим, повернутим, переданим чи виданим іншій державі; свідчити, не перебуваючи при цьому в залі суду;

- 2) Україна взагалі не приєдналась до деяких з міжнародних договорів, які передбачають обов'язки держави щодо жертв злочинів.

Наразі Україна є членом лише 117 міждержавних договорів Ради Європи з 225 наявних. Для порівняння: Великобританія – член 154 договорів, Швеція – 164, Німеччина – 181, Франція – 183, Люксембург – 194.

Наприклад, Україна не підписала та не ратифікувала Європейську конвенцію про контроль над придбанням та володінням вогнепальної зброї фізичними особами (28.06.1978), Європейську конвенцію про покарання за порушення правил дорожнього руху (30.11.1964). Україна підписала, але так і не ратифікувала: Європейську конвенцію про компенсацію жертвам насильницьких злочинів (24.11.1983), Конвенцію про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенцію про права людини та біомедицину (Конвенція Ов'єдо) (04.04.1997) та три протоколи до неї, Конвенцію Ради Європи проти торгівлі людськими органами (25.03.2015), Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями (19.05.2017).

4. Європейська конвенція про відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів від 24 листопада 1983 року передбачає, зокрема:

1) якщо відшкодування неможливо забезпечити з інших джерел, Держава зобов'язана здійснити відшкодування: а) тим, кому завдано серйозних тілесних ушкоджень або розладу здоров'я внаслідок умисного насильницького злочину; б) особам, які знаходились на утриманні померлих у результаті такого злочину;

2) відшкодування повинно покривати принаймні такі частини збитків: втрату заробітків, витрати на ліки та госпіталізацію, витрати на поховання, та у випадках, що стосуються утриманців, – на утримання.

3) відшкодування збитків здійснюється навіть у тому випадку, якщо злочинець не може зазнати судового переслідування або бути покараний.

17 липня 2020 року у Верховній Раді за ініціативою Кабінету Міністрів були зареєстровані **Проект Закону «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень»** (№ 3892), а також два проекти законів щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень – про внесення змін до КУпАП та КПК (№ 3893) і до Бюджетного кодексу України (№ 3894). Але вже 2 лютого 2021 року їх знято з розгляду.

З проектів законів №№ 3892 і 3894 випливає, що джерелами формування державного фонду відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень, який створюється у складі спеціального фонду державного бюджету, є: кошти від виконання покарань у вигляді штрафів і виправних робіт, та збір, що мав стягуватися із засудженого у разі набрання законної сили обвинувальним вироком (його ставки залежать від ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення).

5. У багатьох країнах є вже давно ухвалені закони щодо одного з основних прав потерпілого – права на відшкодування шкоди. Наприклад, **Закон Австрійської Республіки про надання допомоги жертвам злочинів від 9 липня 1972 року** [1], серед іншого, педантично перелічує послуги з допомоги:

1. відшкодування втраченого заробітку або утримання;

2. лікування: а) допомога лікаря; б) лікарські засоби; с) медичні вироби; d) догляд в стаціонарі; е) лікування зубів; f) заходи зі зміцнення здоров'я;

2а. витрати за кризове лікування клінічними психологами та оздоровлюючими психологами;

3. ортопедичне забезпечення: а) виготовлення протезів частин тіла, ортопедичні та інші допоміжні засоби, їх відновлення та оновлення; б) відшкодування витрат на внесення змін до предметів використання, а також за встановлення санітарно-технічного обладнання для осіб з фізичними вадами;

с) доплати до витрат на устаткування багаторядних автомобілів для осіб з фізичними вадами; d) допомога у придбанні багаторядних автомобілів; е) необхідні витрати на подорожування та транспортування;

4. медична реабілітація: а) приміщення у медичні заклади, які передусім слугують реабілітації; б) допомога лікаря, лікарські засоби та медичні вироби, якщо ці послуги потрібні безпосередньо після або у зв'язку із заходом, передбаченим пунктом а); с) необхідні витрати на подорожування та транспортування;

5. професійна реабілітація: а) професійне навчання для відновлення або підвищення працездатності; б) навчання новій професії; с) доплати або займи;

6. соціальна реабілітація: а) доплата до витрат з метою отримання посвідчення водія, якщо у зв'язку із фізичною вадою використання громадського транспорту є неприйнятним; б) гроші на перехідний період;

7. доплати за догляд, доплати сліпим;

8. відшкодування витрат на поховання;

9. додаткові послуги, які залежать від рівня доходів;

10. паушальне (одноразове) відшкодування моральної шкоди.

Існує і більш свіжий досвід таких держав, розвиток яких подібний до України. 10 січня 2018 року у Казахстані ухвалено аналогічний **закон щодо компенсації шкоди** [2], створено і діє Фонд компенсації потерпілим.

6. Захист прав потерпілих в ЄС не обмежується лише відшкодуванням шкоди.

Насамперед необхідно згадати всеохоплюючу **Директиву 2012/29/ЄС** Європейського парламенту і Ради від 25 жовтня 2012 року **про встановлення мінімальних стандартів щодо прав, підтримки та захисту жертв злочинів** та заміну Рамкового рішення Ради 2001/220/ЈНА. Вона виділяє кілька груп прав потерпілого, деякі з яких у КПК України не передбачено:

1) право на інформацію і підтримку;

2) права під час участі у кримінальному провадженні;

3) право на захист під час кримінального розслідування.

Існує і спеціальна директива щодо відшкодування шкоди потерпілим – **Директива Ради 2004/80/ЄС щодо компенсації жертвам злочинів** від 29 квітня 2004 року. Щоправда, вона регламентує вузьке питання – компенсацію у випадках скоєння насильницького умисного злочину в державі-члені, відмінній від держави-члена, де заявник про компенсацію зазвичай проживає..

У деяких актах ЄС зазначається, за наявності яких саме обтяжуючих обставин покарання збільшується і як саме (зокрема вчинення злочину проти

особливо вразливої жертви). Наприклад, в **Директиві 2011/92 про боротьбу з сексуальними посяганнями і сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією** визначена низка таких обставин. Це вчинення злочину:

- щодо дитини, яка перебуває в особливо вразливому становищі, зокрема, дитини з вадами розумового або фізичного розвитку;
- членом сім'ї дитини, особою, яка спільно проживає з дитиною, або особою, яка зловживала довірою чи владою;
- коли було поставлене під загрозу життя дитини;
- з серйозним насильством або заподіянням серйозної шкоди дитині.

7. В деяких країнах існують спеціальні закони щодо захисту жертв злочинів, положення яких не обмежуються питаннями відшкодування шкоди:

- Закон Чеської Республіки про жертв карних діянь від 30 січня 2013 року [1];
- Закон Естонської Республіки про допомогу потерпілим від 17 грудня 2003 року [1];
- Кодекс практик для жертв злочинів в Англії та Уельсі, листопад 2020 року [3];
- Закон Японії «Основний закон про жертв злочинів» від 8 грудня 2004 року [4].

8. Протягом лише останніх 6-7 років на розгляд Верховної Ради було внесено чимало законопроектів щодо розширення прав потерпілих. Крім згаданих вище – щодо відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (№№ 3892–3894) це проекти законів:

- про внесення змін до КПК (щодо посилення гарантій потерпілих осіб на збирання доказів у кримінальному провадженні) (№ 2530 від 04.12.2019 і № 2530-1 від 06.02.2020; 02.02.2021 обидва зняті з розгляду);

- про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (№3149 від 03.03.2020; 04.03.2020 проект відкликано);

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо механізму фінансового забезпечення відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (№ 3150 від 03.03.2020; 04.03.2020 проект відкликано);

- про внесення змін до КПК щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та домашнього насильства (№ 4175 від 30.09.2020; 02.02.2021 знято з розгляду);

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо основ соціального захисту заручників та інших осіб, потерпілих від терористичного акту (№ 4579 від 11.01.2021; 15.01.2021 надано для ознайомлення);

- про відшкодування шкоди, завданої потерпілому внаслідок збройної агресії Російської Федерації (№ 7385 від 17.05.2022; 18.05.2022; надано для ознайомлення);

- про внесення змін до КПК та інших законодавчих актів України щодо встановлення порядку захисту та поновлення прав осіб, потерпілих від

шахрайських схем викрадення коштів (№ 9595 від 09.08.2023; 10.08.2023; надано для ознайомлення).

Як видно з цього переліку, до розгляду жодного з цих законопроектів Верховна Рада навіть не приступала.

9. Автори проекту нового КК України [5] намагаються здійснити реформу статусу потерпілого, забезпечити його право на відшкодування шкоди, на змагальність й активну участь у кримінальному провадженні як сторони обвинувачення. Йдеться про таке:

- «гуманізм» як принцип (ст. 1.3.6) спрямовано не лише на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також означає, що КК забезпечує визнання та дотримання прав, свобод і законних інтересів потерпілої особи;

- передбачено, що кримінальні правопорушення, якими спричинена шкода двом або більше потерпілим (крім випадків умисного спричинення смерті), підлягають кваліфікації окремо щодо кожного з них з урахуванням шкоди, спричиненої кожному з них (ст. 2.9.4);

- визначено, що єдиним видом особливо тяжкої шкоди є смерть людини – за тяжкістю до неї практично не може бути прирівняний жоден інший наслідок (за винятком загибелі плоду людини і шкоди міжнародному правопорядку внаслідок злочинів геноциду, агресії та проти людяності або воєнних злочинів, вчинених у формі вбивства);

- у ст. 2.2.2 дано визначення *потерпілої особи* – це фізична особа (людина) чи юридична особа, якій спричинено шкоду кримінальним правопорушенням (що розуміти під шкодою – див. Розділ 2.5);

- у разі вчинення кримінального правопорушення щодо дитини обчислення строку давності розпочинається з дня, коли потерпіла людина досягла повноліття або, у разі її смерті, мала б досягти повноліття;

- надання допомоги потерпілій особі після вчинення кримінального правопорушення визнається обставиною, яка пом'якшує покарання за кримінальне правопорушення (ст. 3.3.2);

- обставиною, що збільшує тяжкість злочину, є вчинення його:

- ✓ щодо уразливої (неповнолітня дитина; людина, яка досягла 65-річного віку; людина з інвалідністю II або III групи; людина, яка перебуває в матеріальній чи службовій залежності від суб'єкта кримінального правопорушення) та особливо уразливої особи (малолітня дитина; вагітна жінка; людина, яка досягла 75-річного віку; людина з інвалідністю I групи; заручник);

- ✓ щодо будь-якої особи (чи її близької особи) у зв'язку з виконанням нею службових повноважень, професійних функцій або реалізацією нею суб'єктивного права чи виконання юридичного обов'язку в інтересах суспільства або правосуддя. Ці положення захищають всіх соціально активних осіб, що особливо важливо у демократичній, правовій, соціальній державі;

- ✓ особою, яка використовує владу, службові чи професійні повноваження або пов'язані з ними можливості. Адже саме такі

особи дуже часто порушують права, свободи і законні інтереси людини;

– передбачено можливість призначення покарання за угодою про примирення (ст. 3.3.11);

– не призначається покарання особі, яка вперше вчинила провину або злочин 1–3 ступеня тяжкості, якщо вона визнала себе винуватою, добровільно здійснила реституцію і компенсацію та примирилася з потерпілою особою (ст. 3.4.1);

– під час вирішення питання про помилування враховується позиція потерпілої особи про доцільність помилування особи (ст. 3.5.10);

– передбачене широке коло обмежувальних засобів – заборон, що накладаються на засудженого з метою забезпечення насамперед потерпілої особи: заборона перебувати у визначених місцях; заборона наближатися до потерпілої особи або її близьких; заборона переслідувати потерпілу особу або її близьких; заборона спілкуватися з потерпілою особою тощо (ст. 3.7.2);

– особа, яка вчинила кримінальне правопорушення або інше передбачене цим Кодексом протиправне діяння, зобов'язана здійснити реституцію або компенсацію; у визначених законом випадках шкода компенсується потерпілій людині державою (ст. 3.8.1). Амністія і помилування не звільняють особу від виконання реституції чи компенсації. Без повної або значної реституції чи компенсації: посилюється режим обмеження свободи (ст. 3.2.5) і пробації (ст. 3.6.4), не відбуваються непризначення покарання у зв'язку з позитивною поведінкою особи (ст. 3.4.1), заміна строкового ув'язнення обмеженням свободи під умовою (ст. 3.5.1), зупинення виконання ув'язнення (ст. 3.5.6 і 3.5.8), зняття судимості (ст. 3.10.3);

– має бути створено Державний фонд відшкодування шкоди потерпілим. Фонд буде наповнюватися за рахунок стягнення штрафу за злочин і проступок, конфіскації майна та вилучення речі, штрафу з юридичної особи;

– в Особливій частині КК передбачено нові групи злочинів і провин проти людини:

- проти ментальної та фізичної безпеки людини
- проти сім'ї, дітей та вразливих осіб
- проти приватності та інших особистих прав людини
- проти соціально-економічних прав людини
- проти виборчих прав громадян та референдумного права
- проти рівноправності та інших політичних прав громадян
- проти людяності тощо;

– виписано нові статті щодо конституційних прав, які чинний КК не захищає:

- ✓ схиляння до самогубства
- ✓ тяжке ушкодження плоду людини
- ✓ примушування
- ✓ незаконне вивезення дитини із України
- ✓ порушення трудових прав викривача і прав військовослужбовця-викривача

✓ порушення права на користування об'єктом права власності народу та ін.

Усі ці нові розділи і статті створять систему захисту прав людини від кримінально протиправних посягань.

Висновки:

1. Поняття потерпілого в національному законодавстві є суперечливим, а статистичні дані щодо потерпілих неповними.

2. Визначення прав потерпілого у КПК та інших законах України не гарантують їх забезпечення.

3. Положення міжнародних договорів України і вимоги ЄС щодо прав потерпілих недостатньо імплементовано.

4. Фонд захисту жертв злочинів в Україні не створено.

5. Підлягає більш детальному вивченню і врахуванню багатий досвід інших держав щодо захисту жертв злочинів.

Список джерел

1. Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, Б.В. Малишев, З.М. Саїдова. За заг. редакцією О.А. Банчука. К.: Москаленко О.М., 2015. 268 с.:

https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2024/10/14586540832015_compensation_for_victims_of_violent_crimes.pdf

2. Закон Республіки Казахстан «Про Фонд компенсації потерпілим»: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000131>

3. Кодекс практик для жертв злочинів в Англії та Уельсі (Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales), листопад 2020 року: <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60620279d3bf7f5ceaca0d89/victims-code-2020.pdf>

4. Закон Японії «Основний закон про жертв злочинів» № 161 від 8 грудня 2004 року: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2515/en>

5. Текст проекту нового Кримінального кодексу України: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>

Брич Л.П., професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та правоохоронної діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

Кримінально-правова оцінка медичного сортування та медичної допомоги в умовах обмежених ресурсів із застосуванням критерію приналежності постраждалого в результаті воєнних (бойових) дій під час міжнародних збройних конфліктів³

Надання переваги пораненим і хворим з особового складу своїх збройних сил перед пораненими і хворими з числа особового складу ворожих збройних сил чи інших категорій осіб, які перебувають під конвенційним захистом, під час медичного сортування постраждалих (далі в тексті – МСП) та медичної допомоги таким постраждалим заборонене нормами міжнародного гуманітарного права [1, ст. 12; 2, ч. 2 ст. 10]. Це лише частковий прояв – одна з багатьох несправедливостей, закладених у міжнародних конвенціях, які цілком очевидно потребують зміни, зокрема щодо співвідношення прав і обов'язків держави-агресора і держави, яка зазнала нападу. Але допоки світова громадськість не дозріла до такого висновку, виникає запитання, як з кримінально-правового погляду оцінювати таку поведінку, яка є справедливою, але водночас, порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Цілком закономірно і визнано, що здійснення МСП є складним моральним випробуванням для осіб, в обов'язки яких воно входить. Ще складнішим є здійснення МСП в умовах воєнних (бойових) дій, коли серед постраждалих є свої побратими і представники ворожих збройних сил. На проблему кримінально-правової оцінки дій медиків/парамедиків, які в МСП під час воєнних (бойових) дій у війні РФ проти України, застосували не передбачений національним законодавством і заборонений міжнародно-правовими актами критерій «свій-чужий», надавши перевагу військовослужбовцю Сил Оборони України, вже звертала увагу А.В. Горностай, і вважала, що інструментом захисту медиків в такій ситуації є інститут крайньої необхідності, передбачений у ст. 39 КК України [3, с. 31]. Проте, кримінально-правовий інститут крайньої необхідності не є універсальним рятівним колом. Поведінка, яка оцінюється, має відповідати всім умовам правомірності крайньої необхідності, як обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння.

³ Дослідження підготовлене в межах виконання грантового проєкту від Європейського Союзу програми Еразмус+, напряму Жан Моне «Європейські правові цінності: досвід для України у сфері кримінального провадження». Грантова Угода № 101126810 — ELVEUCP, реєстраційна картка проєкту (програми) № 5386.

Проте висловлені погляди та думки належать лише автору і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА). Ні Європейський Союз, ні Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА) не можуть нести за них відповідальність.

МСП, яке відповідає всім критеріям, визначеним у національному та міжнародному гуманітарному праві, також у кримінально-правовій літературі розглядають як один із проявів стану крайньої необхідності [4, с. 88-89]. Проте, досліджуючи це питання, я дійшла інших висновків.

МСП у військовому праві України визначено, як «розподіл поранених (уражених) на групи за ознакою потреби в однорідних лікувально-евакуаційних і профілактичних заходах. Зміст цих заходів визначається відповідно до медичних показань, обсягів медичної допомоги і порядку евакуації в конкретних умовах обстановки» [5, с. 9]. В інших актах національного законодавства поняття МСП сформульоване більш вдало, як: «процес класифікації постраждалих за тяжкістю стану, характером травм та пріоритетом у наданні медичної допомоги з метою оптимального використання ресурсів та забезпечення максимальної ефективності лікування» [6]. Воно застосовується при масовому надходженні постраждалих в умовах обмежених ресурсів надання медичної допомоги.

«Розподіляючи за таких обставин медичну допомогу, вони (*маються на увазі медики/парамедики – Л.Б.*) часто опиняються в ситуації, коли рятуючи одного пацієнта, втрачають іншого. Таким чином вони спричиняють смерть одного пацієнта шляхом бездіяльності, при цьому рятуючи життя іншого пацієнта, розподіливши саме йому життєво необхідну медичну допомогу», - пише А.В. Горностай, порівнюючи МСП з дилемою позбавлення життя однієї людини заради порятунку іншої [3, с. 31-32]. Погодитись з таким твердженням не можна. Медичні працівники не спричиняють смерть пацієнта, попри те, що така термінологія використана у ст. ст. 139, 140 КК України. Її спричиняють ушкодження, поранення, отримані постраждалими в результаті бойових дій.

Насправді, ця дилема лежить не в тій площині, яку в підручнику з кримінального права О.О. Дудоров та О.К. Марін щодо кримінально-правового інституту крайньої необхідності окреслили як «проблему позбавлення життя іншої особи для врятування власного життя або життя іншої особи» [7, с. 798], бо під час МСП та надання за його результатами медичної допомоги відсутнє саме «позбавлення життя іншої особи», що за змістом те саме, що заподіяння смерті іншій особі, яке закріплене як ознака вбивства у ст. 115 КК України, і яке від настання смерті за умови ненадання медичної допомоги відрізняється як за джерелом, яке потягло смерть, так і видом детермінації. Для останнього властивий обумовлюючий, а не причинний зв'язок. Обумовлюючий вид детермінуючого зв'язку має місце, у багатьох необережних злочинах, що вчиняються шляхом бездіяльності, наприклад, у складі ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 КК України), що свого часу переконливо довела Н.М. Ярмиш [8, с. 18].

Тому, на мою думку, всупереч висловленому у кримінально-правовій літературі баченню [4, с. 88-89], МСП, що здійснене з дотриманням всіх встановлених у національному та міжнародному праві критеріїв, немає підстав вважати проявом крайньої необхідності, з тих самих міркувань його немає підстав вважати й діянням, пов'язаним з ризиком. Адже спільною обов'язковою ознакою усіх обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, є

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка діяла за наявності цих обставин.

Вважаю, що ненадання через брак ресурсів медичної допомоги постраждалим менш пріоритетної сортувальної категорії, наприклад, I сортувальної категорії, а це ті, «які мають сумнівний прогноз щодо успішності лікування», через що в черзі на необхідну медичну допомогу перебувають після пацієнтів/постраждалих II та III категорії, повинно оцінюватися з погляду загальних обов'язкових умов кримінальної відповідальності особи за бездіяльність, як форми суспільно небезпечної вольової поведінки людини, якими є: 1) наявність обов'язку діяти; 2) наявність можливості діяти; 3) активна дія могла б відвернути настання суспільно небезпечних наслідків. В змодельованому випадку медичний працівник з об'єктивних причин не міг – не мав ресурсів, щоб надати таку допомогу. Саме неможливістю надати допомогу усім постраждалим в умовах обмежених ресурсів обумовлена доцільність і правомірність МСП.

Що стосується забороненого нормами міжнародного гуманітарного права [1, ст. 12; 2, ч. 2 ст. 10] надання переваги в умовах обмежених ресурсів медичної допомоги особовому складу своїх збройних сил перед пораненими і хворими з числа особового складу ворожих збройних сил чи інших категорій осіб, які перебувають під конвенційним захистом, під час МСП та медичної допомоги, то потрібно розглянути, чи є підстави відносити його до «іншого порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України», як альтернативного суспільно небезпечного діяння у складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України. Моя відповідь – негативна. Зміст вказаного оціночного поняття, яке завершує відкритий перелік альтернативних суспільно небезпечних діянь у складі «Воєнні злочини», виходячи з принципу верховенства права, зокрема такого його аспекту, як якість закону про кримінальну відповідальність, має бути однопорядковим за характером та ступенем суспільної небезпеки з тими конкретно визначеними поняттями, що передують у цьому переліку. Суспільна ж небезпека жорстокого поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, незаконне переміщення або депортація дитини, невинуватна затримка репатріації дитини, вербування або використання дитини для участі у збройному конфлікті, воєнних (бойових) діянь є явно не співмірною із врятуванням життя і здоров'я свого побратима перед наданням медичної допомоги чи евакуації учаснику агресивної війни проти України, який за медичними показаннями належить до більш пріоритетної сортувальної групи.

Оскільки, у змодельованій ситуації формальне порушення нормативних приписів все таки має місце, то має сенс оцінити його з точки зору ст. 139 КК «Ненадання допомоги хворому медичним працівником». Ця стаття також не застосовна у цій ситуації, бо обов'язковою ознакою відповідного складу

кримінального правопорушення є «ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого». Ми ж розглядаємо ситуацію, що бойовий медик/парамедик не надав допомогу ворожому постраждалому, який належить до пріоритетної сортувальної категорії, з поважних причин, бо задіяв усі наявні ресурси для порятунку свого співвітчизника, здійснивши цілком справедливий вибір.

Проблема кримінально-правової оцінки застосування критерію «свій-чужий» під час МСП та медичної допомоги постраждалим у міжнародному збройному конфлікті, є ще однією ілюстрацією необхідності закріпити принцип справедливості та його елементи в переліку принципів кримінального права у новому КК України.

Список джерел:

1. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 р.: ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text
2. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text
3. Горностаї А.В. Важко бути Богом: правові виклики тріажу поранених. Права людини у сфері охорони здоров'я в світлі євроінтеграції України : матеріали VIII Мед.-прав. форуму (16 груд. 2024 р.) : електрон. наук. вид. / [уклад.: Т. О. Михайліченко, А. О. Хорішко] ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; НДІ інтелект. власності НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. Харків : Право, 2024. 132 с. С. 28-34. DOI: <https://doi.org/10.31359/9786178411695>.
4. Коробцова Н. В. Медичне сортування (TRIAGE): проблеми запровадження та законодавчі шляхи їх подолання. Проблеми законності. 2023. Вип. 160. С. 82–99. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.160.271191>.
5. Доктрина «Медичні сили Збройних Сил України»: затв. 13 листопада 2020 р. Головнокомандувачем Збройних Сил України Русланом Хомчаком. URL: https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/2_%D0%92%D0%9A%D0%9F-4-3536.01-%D0%94%D0%9E%D0%9A-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86-%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%98-%D0%97%D0%A1%D0%A3.pdf
6. Порядок реагування та організації надання медичної допомоги при масових випадках опікової травми: затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 лютого 2025 р. №234. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-25#Text>
7. Кримінальне право. Загальна частина (Українсько-європейські студії): підручник у 2 книгах/ за ред. О.О. Дудорова, А.А. Стрижевської. Книга 1. Вступ до кримінального права України. Вчення про кримінальне правопорушення. Київ: Видавництво «Норма права», 2025. 824 с. – С. 798.

8. Ярмиш Н.М. Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв'язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид наук: спец. 12.00.08. Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2003. 40 с.

Акімов М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, Національна академія внутрішніх справ

До проблеми повноти і точності криміналізації при приведенні законодавства у відповідність до актів права Європейського Союзу (на прикладі законопроекту реєстр. № 14328 від 23 грудня 2025 року)

Невід’ємною складовою євроінтеграційних прагнень нашої держави є імплементація положень EU *acquis* (актів права ЄС) до вітчизняного законодавства. Серед іншого мова йде і про криміналізацію тих діянь, що визначні кримінальними правопорушеннями в Європейському Союзі, проте наразі не є такими згідно Кримінального кодексу (далі – КК) України [1]. Однак іноді способи, до яких вдаються деякі суб’єкти права на законодавчу ініціативу при запровадженні відповідних новел, при докладному аналізі виглядають вельми небезспірними.

Так, законопроект реєстр. № 14328 від 23 грудня 2025 року «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, щодо відповідальності за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» [2], далі – законопроект 14328, має на меті, як вказано у пояснювальній записці, приведення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та забезпечення виконання встановлених Європейською платіжною радою (ЕРС) умов, необхідних для подання Україною заявки стосовно приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Природно, що ініціатива стосовно запровадження кримінально-правового захисту працівника, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, заслуговує на підтримку. Розробник законопроекту 14328 цілком слушно наголошує на потребі імплементації у вітчизняне законодавство положень:

- статей 38 та 61 директиви Європейського Парламенту і Ради ЄС 2015/849 від 20.05.2015 «Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС»;

- директиви Європейського парламенту і Ради ЄС 2019/1937 від 23.10.2019 «Про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства союзу», що визначає правила та процедури для захисту викривачів і широке визначення особи викривача як особи, яка повідомляє інформацію, отриману

під час здійснення професійної діяльності про порушення законодавства ЄС у ключових сферах суспільного життя, серед яких і запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Водночас законопроект 14328, будучи концептуально спрямованим на реалізацію завдання забезпечення виконання умов, встановлених Європейською платіжною радою (ЕРС) та необхідних для подання Україною заявки стосовно приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), за своїм змістом не у повній мірі відповідає положенням теорії кримінального права і вимогам нормопроектування у вказаній сфері.

Так, запропонована нова редакція статті 172 КК України передбачає відповідальність лише за посягання на трудові права працівника, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу («примушування... до звільнення, притягнення... до дисциплінарної відповідальності чи піддання іншим негативним заходам впливу, або загрози таких заходів впливу»).

Водночас відповідно до пункту 1 частини другої статті 8 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноважений орган в порядку, визначеному Національним банком України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України виконує функції державного регулювання і нагляду, а також Кабінетом Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, про призначення чи звільнення відповідального працівника, а також про призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності.

Таким чином, стаття 172 КК України у разі її прийняття в редакції законопроекту 14328 забезпечуватиме неповний кримінально-правовий захист відповідних категорій потерпілих – лише самого працівника, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, але не особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності, – що не у повній мірі відповідає меті цієї законодавчої ініціативи.

Не можна погодитись і з тим, що кримінально-правовій охороні підлягатимуть лише трудові права визначених потерпілих. Головним призначенням, соціальною сутністю вказаної норми має бути не заборона певного діяння, а захист конкретного потерпілого у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків, тобто здійсненням первинного фінансового моніторингу. Виходячи з цього, більш логічним та прийнятним уявляється внесення відповідних змін не до статті 172 КК України, а до іншої статті – або 209-1 (за колом охоронюваних суспільних відносин), або 343 (за ознакою поставленого під окремих захист потерпілого).

Підсумовуючи викладене, висловлюємо сподівання на те, що профільний комітет Верховної Ради України при доопрацюванні законопроекту 14328 візьме до уваги висловлені міркування.

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 року № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 12.02.2026).

2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) : законопроект реєстр. № 14328 від 23 грудня 2025 року. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/59421> (дата звернення: 12.02.2026).

3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення: 12.02.2026).

Дудоров О.О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

До питання про правову визначеність при з'ясуванні змісту кримінально-правового поняття «правоохоронний орган»

Зв'язок кримінального права з конституційним правом, будучи ієрархічним, відрізняється від інших видів міжгалузевих зв'язків. Враховуючи пріоритетну роль конституційних норм у регулюванні суспільних відносин, кримінальне право має формуватися на підставі Конституції України, інших конституційних законів, основні положення яких повинні конкретизуватися і розвиватися у Кримінальному кодексі України (далі – КК).

Змістовно зв'язок конституційного та кримінального права є багатоаспектним, у чому зайвий раз дав змогу переконатися аналіз конституційної скарги громадянина А. Пугачова, в якій ставилося питання про невідповідність Конституції України використаного у назві та ч. 1 ст. 365 КК словосполучення «працівником правоохоронного органу» на тій підставі, що воно суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого у ч. 1 ст. 8 Основного Закону.

Згідно зі ст. 7 Закону України від 13 липня 2017 р. «Про Конституційний Суд України» (далі – ЗУ від 13 липня 2017 р.) до повноважень Конституційного Суду України (далі – КСУ) належить, зокрема, вирішення питань конституційності законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Відповідно до ч. 2 ст. 55 ЗУ від 13 липня 2017 р. у конституційній скарзі зазначається, зокрема, обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону. До речі, наведене законодавче положення інколи критикується на тій підставі, що можливі випадки застосування неконституційного положення закону в остаточному судовому рішенні, що, однак, не порушило право заявника [1, с. 18].

Ніхто не сумнівається у тому, що кримінальний закон загалом повинен відповідати вимозі юридичної визначеності. Застереження «загалом» зроблене через те, що, як слушно зазначає З. Загиней-Заболотенко, прояв невизначеності може бути і позитивним, коли відносна невизначеність кримінально-правового припису використовується законодавцем цілеспрямовано як своєрідний прийом нормотворчої техніки, що дає змогу кримінально-правовій нормі бути гнучкою і знизити рівень невизначеності кримінально-правового регулювання [2, с. 78]. У своїх рішеннях КСУ неодноразово вказував на те, що однією зі складових принципу верховенства права є гарантія юридичної визначеності права (законів). Цікаво, що КСУ пов'язує поняття юридичної визначеності лише з текстом закону, акцентуючи увагу на тому, що юридичну визначеність

необхідно розуміти через такі її складові, як чіткість, зрозумілість та однозначність норм права. У подібному ключі висловлюються й окремі вітчизняні науковці. Так, Ю. Матвеева пише: «Зміст принципу правової визначеності становить вимога якості законів (матеріальна визначеність – вимога до змісту), яка має такі ознаки, як чіткість, точність, зрозумілість і передбачуваність законодавства, що досягається в процесі нормотворення шляхом використання засобів юридичної (нормопроектної) техніки» [3, с. 190]. Водночас (і це буде показано нижче) Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) заходить у вказаному аспекті далі, враховуючи при оцінці передбачуваності засудження особи на підставі закону не лише якість текст закону, а й судову практику його тлумачення.

У постанові Великої Палати Верховного Суду (далі – ВП ВС) від 30 серпня 2023 р. (пункти 63–65) сформульовано такий правовий висновок: критеріями віднесення органів державної влади до правоохоронних є інституційно-функціональні ознаки, що визначають правовий статус такого органу в системі органів державної влади. До правоохоронних органів слід відносити органи державної влади, визначені в законах України як правоохоронні чи такі, що здійснюють закріплену за ними на законодавчому рівні правоохоронну функцію. При вирішенні питання, чи є особа працівником правоохоронного органу, необхідно виходити із системного аналізу: положень Конституції України, КК України, КПК України, КУпАП; нормативно-правових актів, які регулюють правовий статус того чи іншого органу державної влади, з яким особа перебуває у трудових чи службових відносинах; повноважень працівника згідно з його посадовою інструкцією, які передбачають реалізацію правоохоронної функції, зокрема вжиття визначених законом превентивних заходів і заходів примусу, а також передбачених кримінальним процесуальним законодавством і законодавством про адміністративні правопорушення заходів; законодавства про пенсійне забезпечення відповідної категорії працівника [4].

Неминучість судового тлумачення у цьому разі зумовлена тим, що КК не розкриває, які органи слід визнавати правоохоронними для кримінально-правових проблем, а Закон України від 23 грудня 1993 р. «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» (ч. 1 ст. 2), закріплюючи поняття правоохоронних органів, містить перелікову частину, яка, однак, не є вичерпною і доповнюється функціональним критерієм – альтернативною вказівкою на правозастосовні або правоохоронні функції.

Можна погоджуватись або не погоджуватись із висновком, сформульованим у постанові ВП ВС, сприймати викладені у цьому акті судового тлумачення аргументи або, навпаки, оцінювати їх критично, вбачаючи у наведеному обґрунтуванні еkleктичність, непослідовність чи якість інші недоліки, однак все це не має вирішального значення для оцінки обґрунтованості (правильності) розглядуваної конституційної скарги. Справа в тому, що, ставлячи у своїй скарзі питання про неконституційність словосполучення «працівником правоохоронного органу», використаного у назві та ч. 1 ст. 365 КК, заявник, як видається, не врахував ту обставину, що з набранням чинності ЗУ від 13 липня 2017 р. змінилася модель доступу

фізичних та юридичних осіб до конституційного правосуддя. Раніше фізичні та юридичні особи були лише суб'єктами права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України і могли скористатися цим правом тільки тоді, коли існувало неоднозначне застосування положень Конституції України або законів України судами України (як це фактично і мало місце у випадку із застосуванням до А. Пугачова ч. 2 ст. 365 КК). Натомість запровадженій унаслідок проведення конституційної реформи 2016 р. інститут конституційного скарги (причому її «нормативної» моделі) докорінно відрізняється від інституту конституційного звернення.

Розкриваючи положення про відповідні відмінності, К. Задоя з-поміж іншого відмічає, що, попри згадку про остаточне судове рішення у ст. 151-1 Конституції України, не воно, а застосований у ньому закон є предметом конституційного оскарження. Звідси вчений робить висновок про те, що законодавство України не гарантує особі права захищатися як від законів, що є неконституційними взагалі, так і від випадків тлумачення і застосування законів суб'єктами владних повноважень всупереч вимогам Конституції України. Відповідно, особа не може оскаржити, зокрема, застосування кримінального закону в неконституційний спосіб (наприклад, незастосування судом до особи закону, що пом'якшує кримінальну відповідальність, через неправильну оцінку його правових наслідків). Констатується також, що згідно з ч. 3 ст. 89 ЗУ від 13 липня 2017 р., якщо КСУ, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував цей закон (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то КСУ вказує на це у резолютивній частині рішення. Однак ні в ЗУ від 13 липня 2017 року, ні в інших законодавчих актах не врегульовані правові наслідки подібних застережень КСУ [5, с. 175–176] (навіть при тому, що надання КСУ права (дискреції) визнання неконституційним тлумачення закону судами загальної юрисдикції деякими фахівцями розцінюється схвально, бо це розширює можливості КСУ захисти конституційні права осіб у межах реалізації інституту конституційної скарги [1, с. 12]). До речі, до типових помилок, за наявності яких КСУ відмовляє у відкритті конституційних проваджень, належить, зокрема, оспорювання конституційності самого судового рішення, а не закону, застосованого у такому рішенні [6, с. 34]. При цьому у своїй конституційній скарзі А. Пугачов порушення конституційної принципу верховенства права пояснює, зокрема, поширювальним тлумаченням кримінального закону і забороненим (ч. 4 ст. 3 КК) застосуванням законодавства про кримінальну відповідальність за аналогією.

Отже, тієї обставини, що у конкретному кримінальному провадженні ст. 365 КК, на переконання скаргника, застосована неправильно, явно недостатньо для визнання відповідних фрагментів цієї кримінально-правової заборони неконституційними. Відбита у конституційній скарзі А. Пугачова логіка аргументації (як і взагалі постановка питання про неконституційність словосполучення «працівником правоохоронного органу»), використаного у

ст. 365 КК) видається вразливою – такою, що не узгоджується з чинним законодавством України про конституційне правосуддя.

Водночас вбачаються підстави поглянути на ситуацію з кримінально-правовою оцінкою дій А. Пугачова, ясність щодо якої фактично було внесено *post factum* (завдяки зусиллям ВП ВС), у світлі ст. 7(1) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ), яка закріплює принцип законності. Нагадаю, що згідно зі ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» українські суди застосовують ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права. Одна з гарантій ст. 7(1) Конвенції (встановлена, щоправда, контекстуально), – це гарантія передбачуваності закону. Особа повинна мати можливість знати на підставі формулювання відповідного положення, за потреби – за допомогою тлумачення, наданого судами, а у певних випадках – звернувшись за порадою до фахівця, за які дії або бездіяльність її може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, і яке покарання у зв'язку з цим їй загрожує. У своїй практиці ЄСПЛ, який «добудовує» ЄКПЛ, послідовно впроваджує ідею передбачуваності закону *in concreto*, тобто передбачуваності для конкретної особи в конкретний момент часу її засудження за певне кримінальне правопорушення та покарання за нього з огляду на закон, чинний у цей конкретний момент. При цьому має братись до уваги не лише текст відповідного закону, а й попередня практика його застосування судами [7].

Вимога передбачуваності засудження особи на підставі закону *in concreto*, що якнайкраще відповідає ідеї людської гідності, на якій ґрунтується сучасне вчення про основоположні права людини, на переконання К. Задой, означає визнання державою того, що: 1) людина повинна мати можливість узгоджувати свою поведінку з чинними нормами кримінального права, тобто робити осмислений вибір на користь дозволеної чи забороненої кримінальним правом поведінки; 2) якщо людина не мала такої можливості, то вона не повинна бути засудженою і покараною за дію (бездіяльність), що ставиться їй у вину. Якщо, з огляду на усталене судове тлумачення положення кримінального закону, засудження особи за певну дію (бездіяльність) було для неї непередбачуваним, то це свідчить не лише про те, що держава не поважає право людини вільно визначати власну поведінку, усвідомлюючи її можливі правові наслідки, а й про те, що держава в цьому конкретному випадку засудила людину за акт поведінки, який найімовірніше не завдавав шкоди конкретному інтересу, який покликане захищати застосоване до особи положення кримінального права [8, с. 697, 711–712].

Чи мав А. Пугачов можливість задовго до ухвалення постанови ВП ВС від 30 серпня 2023 р., яка у порядку розв'язання виключної правової проблеми сформулювала висновок про належність ДСНС до правоохоронних органів, робити згаданий осмислений вибір, усвідомлюючи його можливі правові наслідки? Схиляюся до негативної відповіді на це питання. Складно не погодитися із колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду (далі – ККС ВС), яка при передачі кримінального провадження щодо А. Пугачова на розгляд ВП ВС у своїй

постанові від 31 травня 2023 р. зазначила таке: «Відсутність однозначного законодавчого визначення «правоохоронні органи» позбавляє особу можливості передбачити правові наслідки власних вчинків» [4, п. 10].

Сутнісну основу принципу правової визначеності – складника верховенства права, його обов'язкової умови й кінцевого результату становить ідея, за якою закон повинен бути зрозумілим настільки, аби забезпечити осіб, які підпадають під його дію, засобами регулювання власної поведінки та захисту від свавільного використання публічної влади. Конституювання в умовах правової дійсності простору індивідуальної свободи і меж здійснення публічної влади немислиме без передбачуваності – однієї з «чеснот» верховенства права, однієї з найважливіших речей, якої очікують люди від закону [9, с. 332].

У справі «*Веренцов проти України*» ЄСПЛ учергове підкреслив, що закон відповідатиме вимозі передбачуваності, навіть якщо особа має звернутися за відповідною юридичною консультацією для того, щоб оцінити, тією мірою, що є розумною за цих обставин, наслідки, до яких може призвести певна дія. У своїй практиці ЄСПЛ визнає, що, якби чітко не було положення сформульоване, у будь-якій галузі права, включно з кримінальним правом, існуватиме неминучий елемент судового тлумачення. Завжди існуватиме потреба у роз'ясненні нечітких норм або тих, що потребують пристосування до обставин, що змінюються [10]. Ст. 7 ЄКПЛ не може вважатися такою, що забороняє поступове роз'яснення правових норм щодо кримінальної відповідальності шляхом судового тлумачення в кожній конкретній справі, за умови, що результат такого тлумачення відповідатиме суті правопорушення і буде розумно передбачуваним. При цьому ЄСПЛ покликаний перевірити, чи міг заявник на момент подій розумно передбачити (за потреби – за допомогою юриста), що йому загрожує кримінальне обвинувачення і визнання винним у певному злочині [11, с. 17–18].

У низці своїх рішень ЄСПЛ встановив, що вимога щодо передбачуваності не дотримувалась у випадках поширювального тлумачення кримінального закону на шкоду обвинуваченому (*in malam partem*) як тоді, коли таке тлумачення впливало із непередбачуваної зміни судової практики, так і тоді, коли йдеться про тлумачення за аналогією, яке не може бути сумісним із суттю правопорушення, а також у випадках, коли мало місце широке і непередбачуване тлумачення правопорушення на шкоду обвинуваченому, несумісне з самою суттю правопорушення. З цієї точки зору ЄСПЛ може також не погодитися з притягненням до відповідальності за правопорушення, що стало наслідком розвитку судової практики, консолідованої вже після скоєння особою діянь, в яких її обвинувачують, або притягнення до відповідальності на підставі двозначного внутрішньо-правового положення, яке було предметом розбіжних тлумачень. Неузгодженій судовій практиці бракує необхідної точності для того, аби уникнути будь-яких ризиків неправомірності і дозволити кожному передбачати наслідки своїх дій [11, с. 19–20].

Як бачимо, зі ст. 7(1) ЄКПЛ в її інтерпретації ЄСПЛ впливає не стільки вимога передбачуваності тексту кримінального закону як одна з характеристик

його якості, скільки така, що враховує результати судового тлумачення кримінального закону, вимога передбачуваності для особи її засудження та покарання на підставі закону.

Ю. Матвеева, ведучи мову про законні очікування людини щодо правових норм (як одну зі складових принципу правової визначеності), відзначає, що у цьому разі маються на увазі, зокрема, очікування людини, що її справу буде вирішено згідно з усталеною практикою застосування правових норм [3, с. 191–192]. Відповідно, якщо усталеність судової практики відсутня (а на це в аналізованій ситуації красномовно вказує винесення питання про (не)належність працівників ДСНС до правоохоронців на розгляд ВП ВС), то про які законні очікування людини може йти? Питання, звісно, риторичне.

Не буде зайвим додати, що останнім часом передбачуваність закону як один із критеріїв його якості набуває все більшого значення у вітчизняній судовій практиці. Так, ухвалюючи виправдувальний вирок за ч. 5 ст. 191 КК, ВАКС, зокрема, вказав на те, що у практиці ЄСПЛ сформульовано підхід, відповідно до якого ті, хто чинить добросовісно на підставі права, не повинні відчувати краху надій щодо своїх легітимних очікувань. Вирішення проблем нормативного регулювання через притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які приймали рішення про надання службового житла чи про виключення житла із числа службового, суперечить як засадам поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (ч. 1 ст. 6 Конституції України), так і принципу законності в кримінальному праві, який вимагає, зокрема, існування визначеного закону, який дасть змогу особі передбачати кримінально-правові наслідки своїх дій. Однією з вимог законності є передбачуваність для особи можливості настання кримінальної відповідальності за її дії. Враховуючи недоліки чинного законодавства щодо регламентації процесу надання службового житла та виключення його з числа службового, суд вважає, що покладення на керівника установи кримінальної відповідальності за реалізацію повноважень, які належним чином не регламентовані, є таким, що суперечить завданням КК [12].

В Окремій думці семи членів ВП ВС, висловленій щодо постанови від 30 серпня 2023 р., зроблено висновок про належність ДСНС до органів цивільного захисту, які реалізують функції з організації та здійснення заходів цивільного захисту, а не реалізують правоохоронну функцію. Стверджується, що перелік державних органів, які слід вважати правоохоронними органами, визначений у кримінальному процесуальному законодавстві – у ст. 216 КПК України (органи, що уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні). Також правоохоронними органами слід вважати органи, діяльність яких прямо визначена «профільними» законами як правоохоронна.

Питання про (не)належність ДСНС до правоохоронних органів вирішується суперечливо і в теорії кримінального права. Цю обставину з-поміж іншого наочно демонструють наявний у справі А. Пугачова науково-правовий висновок НДІ вивчення проблем вивчення злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН від 11 грудня 2019 р., в якому знайшла відбиття правова позиція, відмінна від обстоюваної ВП ВС, критична оцінка, надана

М. Хавронюком, рішенню КСУ від 18 квітня 2012 р. № 10-рп/2012 у справі щодо застосування кваліфікуючої ознаки «працівник правоохоронного органу» до працівника державної виконавчої служби [13, с. 131] і, навпаки, підтримка цього рішення КСУ сімома членами ВП ВС у своїй Окремій думці. Н. Ярмиш, як і М. Хавронюк, критикує згадане рішення КСУ за «вибірковість» втіленого у ньому підходу і покладання в його основу системного тлумачення кримінального закону, яке може дати адекватний результат лише за умови системності самого закону, чого нині бракує [14, с. 392]. З подібних мотивів критично оцінює рішення КСУ 2012 р. й І. Метельський, на думку якого запропонований КСУ спосіб (за своєю природою він базується на системному аналізі закону про кримінальну відповідальність) може розглядатися для вирішення поставленого завдання лише як додатковий [15, с. 84].

Зважаючи на: (а) відсутність у минулому (до ухвалення постанови ВП ВС від 30 серпня 2023 р.) усталеної практики ККС ВС із питання кримінально-правової кваліфікації працівників ДСНС, а саме їх віднесення до правоохоронців (повторимо, що ВП ВС побачила у цьому разі наявність виключної правової проблеми); (б) належність згаданого питання до числа дискусійних як на практиці, так і в науці кримінального права; (в) послідовно обстоюване ЄСПЛ положення про неузгодженість судової практики як чинник, що «підважує» одну з гарантій ст. 7(1) ЄКПЛ, слід зробити проміжний висновок про те, що засудження А. Пугачова за ч. 2 ст. 365 КК, вочевидь, становить порушення конвенційної вимоги (гарантії) передбачуваності засудження особи на підставі закону. Це, своєю чергою, уможлиблює передачу на розгляд ЄСПЛ справи щодо засудження А. Пугачова, і саме в такому напрямі його захисту, мабуть, є сенс докладати зусилля.

Аргументи, наведені у постанові ВП ВС від 30 серпня 2023 р., відтворені у постанові ККС ВС, в якій підтверджено правильність засудження А. Пугачова за ч. 2 ст. 365 КК і зроблено висновок про те, що засуджений за посадою є працівником правоохоронного органу, а отже, суб'єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК [16]. Точність такої остаточної (на сьогодні) кримінально-правової кваліфікації викликає сумнів і через таку обставину. В юридичній літературі зазначається: «Правовий статус працівника правоохоронного органу зумовлює висновок, що у випадку, коли він здійснює злочинне посягання на охоронювані законом права та інтереси у зв'язку із виконанням (із використанням) своїх службових обов'язків і повноважень, як суб'єкт злочину він наділений додатковими ознаками, які пов'язують його з проходженням служби у правоохоронному органі і виконанням його задач, що визначає його як конкретно-спеціального суб'єкта злочину» [15, с. 199]. Навряд чи є підстави вести мову про наявність згаданих «додаткових ознак» у той час, коли А. Пугачов завдавав тілесні ушкодження іншому працівнику ДСНС, навіть якщо побиття підлеглого сталося через конфлікт з останнім, що виник у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків.

У конституційній скарзі А. Пугачова стверджується також, що відповідно до ст. 58 Конституції України постанова ВП ВС від 30 серпня 2023 р. не повинна мати зворотної дії в часі. Покликання у цьому разі на згадану

конституційну норму є недоречним, оскільки у ній мовиться про (як загальне правило) неприпустимість зворотної дії в часі саме і тільки законів та інших нормативно-правових актів, до яких судові рішення, включаючи постанови ВП ВС, не належать. «...і Конституція, і Кримінальний кодекс України уможливають зворотню дію в часі тільки законів *sensu stricto*, тобто нормативно-правових актів, які приймаються за певною процедурою парламентом» [9, с. 328]. Сказане підтверджується ч. 4 ст. 1 Закону України «Про правотворчу діяльність», згідно з якою дія цього Закону не поширюється на правові акти, що не містять норм права, зокрема, на судові рішення та інші акти застосування права.

Водночас слід звернути увагу на те, що в юридичній літературі України час від часу висловлюється конструктивна думка про те, що ретроспективне застосування правових позицій ВС може призводити до порушення принципу правової визначеності. Так, суддя ВП ВС М. Мазур, констатує, що судове тлумачення за замовчуванням має ретроспективну дію в часі (суди зазвичай дають оцінку правомірності тих чи інших діянь та правовідносин *post factum*, застосовуючи норми закону до подій, які вже відбулися), водночас відзначає, що ретроспективність судового тлумачення може мати досить серйозні негативні наслідки (як передбачувані, так і непередбачувані). Для обговорення ставиться питання, чи може, в принципі, вважатися передбачуваним застосування закону, формулювання якого не є достатньо чіткими самі по собі, якщо усталена відповідна судова практика ще не була сформована? Запропоновано запровадити у практику ВС правила *prospective overruling*, яке передбачає можливість для суду створити новий прецедент, заявивши, що він буде застосовуватися лише до нових спорів, тоді як старі справи (включаючи ті, що перебувають на розгляді) вирішуватимуться відповідно до попереднього прецеденту, оскільки сторони спиралися на нього як на правило поведінки [17].

З. Загинець-Заболотенко і Н. Панченко зазначають, що, якщо результат судового тлумачення більш «жорстко» інтерпретує кримінально-правову норму, яка підлягала застосуванню на момент вчинення особою кримінального правопорушення, то він (результат) не має зворотної дії в часі. Новий результат судового тлумачення кримінально-правової норми може мати зворотню дію в часі, якщо таке тлумачення було передбачуваним для адресата кримінального закону і не порушувало його легітимні очікування або порушувало очікування, які через конкретні причини не підлягали захисту [18, с. 692–693]. На думку П. Демчука, якщо певна інтерпретація правової норми відрізняється від усталеної та не повною мірою базується на буквальному розумінні правового положення, то слід сформулювати правовий висновок із новим підходом до тлумачення, однак не застосовувати його у цьому конкретному випадку, а вказати, що він може застосовуватись до наступних подібних ситуацій [19, с. 169].

Цілком очевидно, що наведені вище висловлювання вітчизняних науковців є суголосними здійснюваному ЄСПЛ тлумаченню ст. 7(1) ЄКПЛ у частині дотримання такої конвенційної гарантії, як передбачуваність

засудження особи на підставі закону, а отже, можуть стати у нагоді захисту А. Пугачова – у разі звернення його для захисту своїх прав до ЄСПЛ.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок про відсутність підстав для задоволення конституційної скарги А. Пугачова у частині визнання неконституційним словосполучення «працівником правоохоронного органу», використаного у назві і тексті ч. 1 ст. 365 КК. Водночас застосування до А. Пугачова кримінально-правової заборони, передбаченої ч. 2 ст. 365 КК, уможлиблює (а) звернення КСУ до ч. 3 ст. 89 ЗУ від 13 липня 2017 р. і (б) постановку перед ЄСПЛ питання про порушення у цьому разі ст. 7(1) ЄКПЛ.

Список джерел

1. Аналітичний звіт щодо запровадження інституту конституційної скарги / Ю. Кириченко, Б. Бондаренко. Київ: ФОП Москаленко О.М., 2018. 40 с.
2. Загиней-Заболотенко З. Невизначеність VS визначеність кримінального законодавства України. *Право України*. 2020. № 2. С. 67–80.
3. Матвєєва Ю.І. Принцип правової визначеності як складова верховенства права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2019. 220 с.
4. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 серпня 2023 р. у справі № 633/195/17. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113396900> (дата зверення: 25.02.2026).
5. Кримінальне право. Загальна частина (Українсько-європейські студії): підручник: у 2 книгах / за ред. О.О. Дудорова, А.А. Стрижевської. Книга 1. Вступ до кримінального права України. Вчення про кримінальне правопорушення. Київ: Видавництво «Норма права», 2025. 824 с.
6. Звіт з моніторингу діяльності Конституційного Суду України щодо розгляду конституційних скарг. Підготовлено за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя». 2019. 72 с.
7. Постанова ЄСПЛ у справі *Saakashvili v. Georgia*, nos. 6232/20 and 22394/20, 23 травня 2024 р. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233761/> (дата зверення: 25.02.2026).
8. Кримінальне право. Загальна частина (Українсько-європейські студії): підручник: у 2 книгах / за ред. О.О. Дудорова, А.А. Стрижевської. Книга 2. Вчення про заходи кримінально-правового впливу. Загальна частина кримінального права європейських держав. Київ: Видавництво «Норма права», 2025. 788 с.
9. Застосування судами Конституції України: доктрина і практика. Київ: ВАІТЕ, 2022. 604 с.
10. Справа «*Веренцов проти України*» (Заява № 20372/11). ЄСПЛ. 11 квітня 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_945#Text (дата зверення: 25.02.2026).
11. Довідник із застосування статті 7 Європейської конвенції з прав людини. Ніякого покарання без закону: принцип встановлення законом кримінальних правопорушень і покарань. Оновлено 31 серпня 2024 року. URL:

https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_7_ukr (дата зверення: 25.02.2026).

12. Вирок ВАКС від 6 квітня 2023 р. у справі № 761/8517/17. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110048566> (дата зверення: 25.02.2026).

13. Хавронюк М. Конституційна скарга і кримінальне право. *Національна безпека і оборона*. 2018. № 1-2. С. 131. С. 124–132.

14. Ярмиш Н.М. Поняття «працівник правоохоронного органу» в законодавстві України. *Діджиталізація і безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкина*. Харків: Право, 2020. С. 390–394.

15. Метельський І.Д. Працівник правоохоронного органу як учасник кримінально-правових відносин: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2019. 247 с.

16. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 20 березня 2025 р. у справі № 633/195/17. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/126088586> (дата зверення: 25.02.2026).

17. Мазур М. Принцип правової визначеності та зміни судової практики. 9 квітня 2025 р. Протокол UA. 9.04.2025. URL: https://protocol.ua/ua/prinsip_pravovoi_viznachenosti_ta_zmini_sudovoi_praktiki/ (дата зверення: 25.02.2026).

18. Загиней-Заболотенко З.А., Панченко Н.М. Можливість зворотної дії результатів судового тлумачення кримінального закону в контексті його правової визначеності. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2024. № 5. С. 688–693.

19. Демчук П.В. Законність як елемент принципу верховенства права у кримінальному праві: монографія. Київ: Ваіте, 2025. 212 с.

Кришевич О.В., професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Міжнародно-правовий вимір кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення

У новому дослідженні Transparency International наша країна посіла 104 місце з-поміж 182 країн. 36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2025 рік. Таким чином Україна повторила свій результат CPI-2023, оскільки якіснішому прориву завадило суттєве гальмування євроінтеграційних реформ та виконання міжнародних зобов'язань, які залишаються основними драйверами змін у країні.

Індекс сприйняття корупції — це найбільше антикорупційне дослідження у світі, яке охоплює більше країн, ніж будь-яке окреме джерело. У 2025 році Transparency International Ukraine продовжувала підтримувати антикорупційну систему та активно адвокувала необхідні євроінтеграційні зміни в комунікації з державними органами та міжнародними партнерами. Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) — показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів і CPI вимірює саме сприйняття, а не фактичний рівень корупції. Дослідження охоплює сприйняття корупції в публічному секторі експертами, зокрема: хабарництво; розкрадання публічних коштів; кумівство на державній службі; захоплення держави; здатність уряду впроваджувати механізми забезпечення доброчесності; ефективне переслідування корупціонерів; надмірну бюрократію; наявність відповідних законів про розкриття фінансової інформації, запобігання конфлікту інтересів та доступ до інформації; забезпечення захисту викривачів, журналістів та слідчих.

23 червня 2022 року Європейська рада своїм рішенням надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС і ця подія для нашої держави вимагає приведення нашого законодавства відповідно до резолюцій, директив та інших нормативних актів ЄС. Як зазначено в регуляторному документі Єврокомісії межах євроінституцій існує нульова толерантність до корупції, тому Єврокомісія деталізує правила етики, доброчесності та прозорості, щоб запобігти корупції в інституціях ЄС. Другим напрямком пропозицій Єврокомісії є запровадження більш жорстких правил боротьби з корупцією. Ці заходи, зокрема, передбачають підвищення обізнаності людей щодо явища корупції, забезпечення відкритого доступу до інформації щодо використання бюджетних фондів, розкриття та верифікацію статків офіційних осіб, введення чітких правил взаємодії між державними органами та приватним сектором, створення спеціалізованих антикорупційних органів та забезпечення їх діяльності необхідними ресурсами та тренуванням. І головним аспектом є те, що Пропозиції передбачають уніфікацію антикорупційного законодавства та його

об'єднання навколо одного правового документа – Конвенції ООН проти корупції, положення якої мають бути інтегровані в національне законодавство країн-членів ЄС. *Конвенція ООН проти корупції, яка була прийнята в 2003 році* вимагає, щоб країни визначили кримінальні та інші злочини, які поширюються на широке коло корупційних дій, якщо вони ще не є злочинами відповідно до національного законодавства. У деяких випадках, держави згідно із законом зобов'язані встановлювати наявність складу кримінального правопорушення; в інших випадках, для того, щоб врахувати відмінності національного законодавства, вони повинні розглянути можливість зробити це криміналізують не тільки основні форми корупції, такі як хабарництво і розтрата державних коштів, але також і використання службового становища, приховування і відмивання доходів від корупції. Конвенція виходить за рамки попередніх інструментів такого роду, криміналізуючи не тільки основні форми корупції, такі як хабарництво і розтрата державних коштів, але також і використання службового становища, приховування і відмивання доходів від корупції. Злочини, скоєні для підтримки корупції, включаючи відмивання грошей і перешкоджання правосуддю, також враховуються. Конвенція також стосується проблемних областей корупції в приватному секторі. При цьому країни-члени мають надати правоохоронним органам достатні та ефективні інструменти для боротьби з корупцією і забезпечити скасування будь-яких правил імунітету або привілеїв для підозрюваних в рамках антикорупційних проваджень, а також встановити належний час для передачі таких проваджень до суду.

Необхідно врахувати *Конвенцію Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію була прийнята в 2004 році*, спрямована на забезпечення координованої криміналізації великого числа корупційних дій, поліпшення міжнародного співробітництва в переслідуванні за корупційні злочини. Конвенція відкрита для приєднання держав, які не є учасниками. Її реалізація контролюється «Групою держав проти корупції – GRECO», яка була заснована у травні 1999 року з метою контролю за дотриманням стандартів боротьби з корупцією Ради Європи. Держави повинні забезпечити ефективні і стримуючі санкції і заходи, включаючи позбавлення волі, які можуть призвести до екстрадиції. Юридичні особи також будуть нести відповідальність за злочини, вчинені в їх інтересах, і будуть піддаватися ефективному кримінальному або не кримінальному покаранню, включаючи фінансові санкції. Конвенція також включає положення, що стосуються сприяння та підбурювання, недоторканності, критеріїв визначення юрисдикції держав, відповідальності юридичних осіб, створення спеціалізованих органів з питань боротьби з корупцією, захисту осіб, які співпрацюють з органами розслідування або кримінального переслідування, збору доказів і конфіскації доходів. Вона передбачає розширення міжнародного співробітництва (взаємна допомога, екстрадиція та надання інформації) в розслідуванні та судовому переслідуванні за корупційні злочини.

Конвенція про корупцію у контексті кримінального права Ради Європи охоплює такі акти корупції, як активний та пасивний підкуп посадових осіб держави та іноземних посадових осіб, парламентарів, посадових осіб

міжнародних організацій, суддів та посадових осіб міжнародних судів, активна та пасивна "торгівля впливом", відмивання доходів, отриманих від корупції, використання рахунків для відмивання коштів, отриманих внаслідок корупції. Конвенція ЄС про боротьбу з корупцією серед посадових осіб Європейських співтовариств або посадових осіб держав-членів ЄС розроблена на підставі статті К.3 (2) (с) Договору про Європейський Союз і охоплює всі кримінальні діяння, пов'язані з корупцією серед посадових осіб (активну та пасивну корупцію посадових осіб Співтовариства та посадових осіб держав -членів ЄС).

Крім того, необхідно звернути увагу на *Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб* Рекомендація Ради Європи, який був прийнятий у 2000 році визначає загальні принципи доброчесності державних посадових осіб і торкаються конкретних питань, таких як конфлікти інтересів, зловживання конфіденційною інформацією, прийняття подарунків і гостинність, а державні посадові особи виконують свої обов'язки і функції дієво, ефективно і сумлінно, і завжди прагнуть забезпечити дієве та ефективне управління державними ресурсами, за які вони несуть відповідальність.

Державні посадові особи не використовують своє офіційне становище для невинуватеного здобування особистої користі або особистої та фінансової користі для своїх сімей. Вони не беруть участі ні в яких угодах, не займають ніякого становища, не виконують ніяких функцій і не мають ніяких фінансових, комерційних або інших аналогічних інтересів, які несумісні з їх посадою, функціями, обов'язками або їх виконанням. Крім цього, державні посадові особи сповіщають про ділові, комерційні або фінансові інтереси та про діяльність, яка здійснюється з метою отримання фінансового прибутку, які можуть привести до можливої колізії інтересів. У випадку можливої або передбачуваної колізії інтересів між обов'язками і приватними інтересами державних посадових осіб вони діють відповідно до заходів, встановлених для того, щоб зменшити або усунути таку колізію інтересів. Державні посадові особи не мають права користуватися державними грошовими коштами, власністю, послугами або інформацією, отриманою ними при виконанні службових обов'язків, для здійснення діяльності, не пов'язаної з виконанням ними службових функцій. Державні посадові особи діють відповідно до заходів, які встановлені законом або адміністративними положеннями, для того, щоб після виходу зі своїх офіційних посад вони не зловживали своїм колишнім службовим становищем.

Державні посадові особи не домагаються і не отримують, прямо чи опосередковано, будь-яких подарунків або інших знаків уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх функцій, здійснення своїх обов'язків і прийняття рішень. Державний службовець не повинен вимагати чи приймати такі подарунки, послуги, гостинність чи будь-які інші переваги для себе чи для своєї родини, близьких родичів та друзів, або осіб чи організацій, з якими він має або мав спільні ділові або політичні інтереси, які можуть вплинути чи виглядати як такі, що можуть вплинути на неупередженість, з якою він виконує свої функції, або такі, які можуть бути чи виглядати, як такі, що можуть бути

нагородою, пов'язаною з його обов'язками, але не розповсюджується на загальноприйнятую гостинність чи незначні подарунки.

Що стосується національного законодавства в ракурсі приведення до європейських антикорупційних стандартів, то необхідно привести Кримінальний Кодекс України у відповідність до міжнародних стандартів, що визначають, які діяння є корупційними правопорушеннями, які суб'єкти мають нести за них відповідальність, які кримінально-правові засоби мають бути передбачені за них, в яких випадках є можливим кримінально-правовий компроміс, за яких умов вживаються кримінально-правові засоби до юридичних осіб. Йдеться насамперед про стандарти Конвенції ООН проти корупції, Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (статті), Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Додаткового протоколу до неї і Конвенції Ради Європи про боротьбу з маніпуляцією результатами спортивних змагань. Привести у відповідність до міжнародних стандартів положення Кримінального кодексу України в частині корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема визначити перелік іноземних посадових осіб (відповідно до стандартів Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом) які можуть бути учасниками міжнародних торгівельних операцій; посилити відповідальність за вчинення корупційних правопорушень державними службовцями, особами, що займають посади в органах влади, виключити можливість їх подальшої участі в управлінні державою, навіть якщо судимість є знятою чи погашеною.

Список джерел

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

Максимович Р.Л., професор кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та правоохоронної діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор

Міжнародне співробітництво щодо корупційних кримінальних правопорушень

Надзвичайно важливим напрямком формування і реалізації ефективної системи боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їх правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у заходах боротьби з цим негативним явищем, запроваджених у межах Організації Об'єднаних Націй, Радою Європи, Інтерполом, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими міжнародними інституціями. Корупція як негативне явище соціальної дійсності становить собою пряму міжнародну небезпеку. Ріст і якісні зміни корупції викликають зацікавленість міжнародних організацій, різноманітних національних правоохоронних органів у пошуку найбільш ефективних способів протидії їй. Необхідні спільні зусилля держав щодо протидії корупції. Ефективна протидія корупції можлива не лише при об'єднанні зусиль всіх держав (чому повинно сприяти укладення міжнародно-правових угод), але і приведення власного законодавства, а також кримінальної політики в цілому до єдиних світових стандартів.

У ст. 70 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року передбачено, що Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України [1].

В п. 4.3.3 Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, яка була затверджена Законом України від 20 червня 2022 року передбачено, що одним із очікуваних її стратегічних результатів є підвищення ефективності АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном [2].

У року № 1688 серед основних завдань антикорупційної політики Засадах антикорупційної політики, які були схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 названо, зокрема проведення аналізу досвіду іноземних держав та міжнародних організацій з питань запобігання та протидії корупції [3].

Існують угоди про співробітництво у боротьбі зі злочинністю між Україною та Албанією, Болгарією, Республікою Молдова та Румунією, Республікою Польща, Португальською Республікою, тощо у яких містяться зобов'язання сторін здійснювати співробітництво, зокрема і з корупцією.

В 1989 році під егідою Організації Об'єднаних Націй в Гаазі пройшов міжнародний семінар з проблем боротьби з корупцією в сфері державного управління, результати якого стали серйозною передумовою розгляду цієї проблеми на Восьмому конгресі Організації Об'єднаних Націй. Супроводжуючи проект резолюції цього конгресу, Економічна і Соціальна рада резюмувала наступне: „Оскільки корупція серед державних посадових осіб може звести нанівець потенційну ефективність всіх видів урядових програм, ускладнити розвиток і створити загрозу для окремих осіб і групи осіб, у вищому ступені важливо, щоб всі держави:

а) розглянули адекватність свого кримінального і кримінально-процесуального законодавства для адекватного реагування на всі види корупції;

б) розробили адміністративні механізми і механізми регулювання для попередження корупції і зловживання владою;

в) встановили процедури виявлення, розслідування і засудження корумпованих посадових осіб; розробили правові положення для конфіскації засобів і майна одержаних в результаті корупції, а також застосували економічні санкції до підприємств причетних до корупції”.

На вказаному семінарі було визначено, що регіональне (міжнародне) співробітництво у цій сфері може полягати у взаємодопомозі у розслідуванні кримінальних справ, конфіскації незаконно придбаного майна у відповідності до положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй про незаконне розповсюдження наркотиків та психотропних речовин, допомозі у технічному співробітництві, яке спрямоване на боротьбу з корупцією (стратегічне планування програм, спрямованих на боротьбу з корупцією, реформа законодавства, підготовка кадрів), обміні інформацією про технологію корупціонерів, про законодавство, яке спрямоване проти корупції, про документацію наукових семінарів, а також про інші результати наукових досліджень, регіональних акцій, включаючи контроль за показниками про роботу митниці, імміграційних служб і про трудові ресурси, наданні допомоги у відвідуванні експертів, спеціалістів, консультативних служб на двосторонній та багатосторонній основі.

Не можна не звернутися до аналізу Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року. Ця Конвенція містить рекомендації по криміналізації корупції, а також вказівку на необхідність прийняття державами учасниками заходів для забезпечення ефективності дій її органів у сфері попередження, виявлення корупції і покарання [4].

В рамках міжнародного співробітництва в протидії корупції, були прийняті важливі правові акти. Зокрема, в преамбулі Конвенції Організації Об'єднаних націй проти корупції, яка підписана 31 жовтня 2003 року і ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року наголошується на тому, що запобігати корупції та викорінювати її- це обов'язок усіх держав і що для забезпечення ефективності своїх зусиль у цій галузі вони повинні співпрацювати одна з одною за підтримки й участі окремих осіб і груп, які не

належать до державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад. А у ст. 43 цієї Конвенції передбачено, що Держави-учасниці співпрацюють в кримінально-правових питаннях відповідно до статей 44 - 50 цієї Конвенції. Коли це доцільно й відповідає їхній внутрішній правовій системі, Держави-учасниці розглядають можливість надання одна одній сприяння в розслідуванні та провадженні з цивільно-правових та адміністративних питань, пов'язаних з корупцією. Якщо щодо питань міжнародного співробітництва необхідним є дотримання принципу обопільного визнання відповідного діяння злочином, цей принцип вважається дотриманим незалежно від того, чи включає законодавство запитованої Держави-учасниці відповідне діяння до тієї самої категорії злочинів або чи описує вона його за допомогою таких самих термінів, як запитуюча Держава-учасниця, якщо діяння, що становить склад злочину, у зв'язку з яким запитується допомога, вважається кримінально караним відповідно до законодавства обох Держав-учасниць [5]. У листі Міністерства Юстиції України від 22 червня 2011 року «Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання і протидії корупції» вказано, що дослідники права розцінюють Конвенцію ООН протидії корупції як "антикорупційний документ глобального значення", який може стати "ефективним інструментом міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією" [6]. В ньому також акцентується увага на тому, що Міністерство юстиції України відіграє ключову роль в процесі міжвідомчої координації міжнародного співробітництва у сфері протидії та запобігання корупції. Зокрема, Міністерство юстиції є відповідальним за співпрацю з ГРЕКО, представник Мін'юсту очолює делегацію України в ГРЕКО. Окрім того, Міністерство координує проведення Україною самооцінки щодо дотримання положень Конвенції ООН проти корупції, співробітництво в рамках тематичної платформи N 1 ініціативи ЄС "Східне партнерство", присвяченої сфері боротьби з корупцією. Зважаючи на існуючий досвід Міністерства юстиції у співпраці з міжнародними організаціями у цій сфері, також планується визначити його координатором реалізації заходів, передбачених Стамбульським планом дій [6].

Одним із найважливіших серед останніх документів Європейського Союзу у сфері боротьби з корупцією є Комюніке Європейської комісії від 28 травня 2003 р. щодо комплексної політики Європейського Союзу з протидії корупції, в якій визначено основні засади боротьби з цим негативним явищем в Євросоюзі та окреслено принципи вдосконалення протидії корупції в нових країнах-членах, країнах-кандидатах і третіх країнах, а також Рамкове рішення Ради Європейського Союзу №568 від 22 липня 2003 р. „Про боротьбу з корупцією в приватному секторі”, в якому визначається поняття „активної” та „пасивної” корупції і встановлюються санкції у відношенні осіб, у тому числі юридичних, за вчинення такого роду злочинів.

Список джерел

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#top> (дата звернення: 30.01.2026).
2. Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки: Закон України від від 20 червня 2022 року № 2322-IX / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#n93> (дата звернення: 30.01.2026).
3. Засади антикорупційної політики: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1688-р URL: <https://www.kmu.gov.ua/npras/243284567> (дата звернення: 30.01.2026).
4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text (дата звернення: 30.01.2026).
5. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86#w1_5 (дата звернення: 30.01.2026).
6. Лист Міністерства Юстиції України від 22 червня 2011 року «Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання і протидії корупції» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0042323-11#Text> (дата звернення: 30.01.2026).

Бринзанська О.В., кандидат юридичних наук

Взаємний вплив міжнародного і національного права при формуванні концепції міжнародної кримінальної відповідальності за екоцид

Традиційно однією з підстав криміналізації суспільно небезпечних діянь визнається необхідність виконання зобов'язань за міжнародним договором, що є основним джерелом міжнародного права. Це дозволяє констатувати наявність механізму впливу норм міжнародного права на внутрішнє право держави. Разом із тим цей механізм також може бути зворотним, внаслідок чого відбувається вплив внутрішнього права держав або регіонального права політико-правових об'єднань на формування як міжнародного права в цілому, так і його окремих галузей, серед яких і міжнародне кримінальне право. Прикладом такого впливу є формування концепції міжнародної кримінальної відповідальності за екоцид.

Перші спроби розробити та нормативно оформити концепцію міжнародної кримінальної відповідальності за екоцид або інший екологічний злочин, визнаний таким, що досягає порогу екоциду, пов'язані з правотворчістю Комісії ООН з міжнародного права (ст. 26 проекту Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства, редакція 1991 року) та розробкою проекту Конвенції про злочин екоциду [1; 2, с. 192].

Наступний етап розвитку ідеї міжнародної криміналізації екоциду пов'язаний з пропозиціями доповнити Римський статут Міжнародного кримінального суду (далі – Римський статут) положеннями про злочин екоциду, і відповідно поширити на цей злочин юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (далі – МКС).

Протягом 2010 – 2021 років значний внесок у розвиток теоретичного підґрунтя міжнародної кримінальної відповідальності за екоцид зробили представники неурядових організацій П. Хіггінс («Stop Ecocide Foundation»), В. Кабане («End Ecocide on Earth») та ін. [3; 4]. У 2021 році НУО Stop Ecocide Foundation направила до 20-ї Асамблеї держав-учасниць МКС заяву про доповнення ст. 5 Римського статуту положеннями про екоцид [5].

У підсумку офіційне звернення до МКС відбулося у 2024 році, коли Вануату, держава-учасниця МКС з Тихоокеанського регіону, внесла на розгляд Робочої групи з внесення змін до Римського статуту пропозицію доповнити його статтею 8 ter «Екоцид». У запропонованій редакції ст. 8 ter Римського статуту екоцид для цілей цього статуту було визначено як незаконні і свавільні дії, вчинені з усвідомленням значної імовірності заподіяння серйозної та широкомасштабної або довгострокової шкоди навколишньому середовищу. У інших частинах статті розкрито зміст ознак «свавільний», «серйозний», «широкомасштабний», «довгостроковий», «навколишнє середовище» [6]. Не вдаючись до аналізу переваг і недоліків проекту, зазначимо, що запропонований проект перебуває на розгляді Робочої групи з внесення змін до Римського статуту і у разі його схвалення буде направлений на розгляд Асамблеї

держав-учасниць Римського статуту у порядку, визначеному ст. 121 Римського статуту.

Паралельно з процесами громадянського активізму ідея міжнародної криміналізації екоциду послідовно підтримувалася Радою Європи (далі - РЄ). У Резолюції № 2398 (2021) «Розгляд питань кримінальної та цивільної відповідальності в контексті зміни клімату» від 29 вересня 2021 року Парламентська асамблея Ради Європи (далі – ПАРЄ) закликала держави-члени РЄ запровадити відповідальність за злочин екоциду, якщо відповідна норма відсутня у національному кримінальному законодавстві (п. 8.5.), порушити питання про визнання універсальної юрисдикції стосовно екоциду та найсерйозніших екологічних злочинів, а також про внесення змін до Римського статуту) (п.8.6.) [7]. Цей же заклик було відтворено у п. 10.1.5 резолюції ПАРЄ № 2477 (2023). У п. 3.5. зазначеної резолюції ПАРЄ рекомендувало Комітету Міністрів РЄ закріпити положення про злочин екоциду у Конвенції про захист навколишнього середовища засобами кримінального права (далі – Конвенція), ухвалення якої планувалося у травні 2025 року [8].

Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію 14 травня 2025 року, проте у ній були відсутні положення про злочин екоциду. Натомість у ст. 31 підрозділу 7 глави IV «Матеріальне кримінальне право» було передбачено обов'язок держав-учасниць Конвенції вжити законодавчих заходів для встановлення відповідальності за «особливо серйозний злочин», що визначався як «будь-який із злочинів, встановлених відповідно до цієї Конвенції, якщо його вчинено умисно, і якщо такий злочин спричиняє руйнування або завдає незворотної, широкомасштабної та істотної шкоди, або завдає тривалої, широкомасштабної та істотної шкоди екосистемі значних розмірів або екологічної цінності, або середовищу існування в межах охоронюваної території, або якості повітря, ґрунту чи води [9]. З цього положення випливає можливість оцінки таких діянь як: 1) особливо кваліфікованого злочину проти довкілля, за якого настання наслідків вчинення будь-якого з діянь, наведених у главі IV Конвенції, перелічених у ст. 31, є ознаками кваліфікованого складу відповідного злочину. Усього ж у главі IV «Матеріальне кримінальне право» визначено 25 видів діянь, які повинні бути визнані кримінально-протиправними; 2) злочину, що відповідає порогу екоциду, але який не названо екоцидом з ряду політико-правових міркувань. [10, с. 86]

Проте, проаналізувавши зміст абзацу сьомого преамбули Конвенції, пунктів 19, 172, 177 Пояснювальної доповіді до Конвенції, можна зробити висновок, що з них чітко вбачається, що положення ст. 31 Конвенції асоційовано саме зі злочином екоциду [11]. Отже, «особливо серйозний злочин» у розумінні ст. 31 Конвенції можна розглядати як злочин, що досягає порогу екоциду, але який може визначатися у внутрішньому праві держави як окремий злочин екоциду, що завдає шкоди довкіллю в цілому, або як особливо кваліфікований злочин проти окремого компонента довкілля, що є співмірними за обсягом та характером заподіяної шкоди.

Водночас для держав ЄС також набула актуальності криміналізація екоциду у внутрішньому праві. Крім виконання рекомендацій ПАРЄ, для

держав ЄС реформування законодавства про посилення кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на навколишнє середовище, та вивчення можливості встановлення відповідальності за екоцид, було обумовлено їхнім членством в ЄС, оскільки подібні вимоги також були визначені у Директиві Європейського Парламенту та Європейської Ради про захист навколишнього середовища засобами кримінального права 2024/1203 від 11 квітня 2024 року (далі – Директива 2024/1203) [12]. У п. 21 преамбули Директиви 2024/1203 у її первинній редакції були наявні положення про суворішу відповідальність за «кримінальні правопорушення, пов'язані з умисними діями, переліченими в цій Директиві, що можуть призвести до катастрофічних наслідків <...>. Якщо такі правопорушення спричиняють руйнування або завдають значної та незворотної або тривалої шкоди екосистемі значного розміру або екологічної цінності, або середовищу існування в межах охоронюваної території, або завдають значної та незворотної або тривалої шкоди якості повітря, ґрунту або води, такі правопорушення, що призводять до таких катастрофічних наслідків, повинні вважатися кваліфікованими кримінальними правопорушеннями та, як наслідок, каратися суворішими покараннями, ніж ті, що застосовуються у разі вчинення інших кримінальних правопорушень, визначених у цій Директиві. Ці кваліфіковані кримінальні правопорушення можуть охоплювати поведінку, порівняну з «екоцидом», який вже охоплюється законодавством деяких держав-членів і який обговорюється на міжнародних форумах». У Директиві 2024/1203 у чинній редакції від 15 квітня 2025 року преамбула відсутня і не вжито слово «екоцид», проте у ч. 3 ст. 3 закріплено зобов'язання держави забезпечити, щоб злочини, визначені у цій статті, становили кваліфіковані види злочинів, якщо вони спричинили знищення або широкомасштабну та істотну шкоду, яка є незворотною або довготривалою, для екосистеми значного розміру чи екологічної цінності, або для середовища існування в межах охоронюваної території, або широкомасштабну та істотну шкоду, яка є незворотною або довготривалою для якості повітря, ґрунту чи води [12]. Отже, у політико-правових документах РЄ та ЄС прогнозовано спостерігається єдиний підхід до посилення кримінальної відповідальності за посягання на навколишнє середовище, поєднаний з розмежуванням екоциду як міжнародного злочину з критерієм шкоди «серйозна» («severe») та «кваліфікованого злочину проти навколишнього середовища» з критерієм шкоди «істотна» («substantial»), що в принципі не виключає можливість її кваліфікації як екоциду за внутрішнім правом держави.

Ще до порушення питання про міжнародну криміналізацію екоциду норми про кримінальну відповідальність за цей злочин у тому чи іншому виді були закріплені у національних законодавствах окремих держав (наприклад, Вірменія, В'єтнам, Еквадор, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Україна, Франція та ін.). У результаті дослідження правових норми цих держав встановлено наявність трьох моделей нормативно-правової регламентації екоциду: 1) екоцид як тяжкий/особливо тяжкий злочин проти міжнародного правопорядку, ознаки якого визначені шляхом відкритого переліку діянь (знищення, отруєння, інші дії, які призвели до екологічної

катастрофи), вичерпного переліку об'єктів посягання – рослинний і тваринний світ, атмосфера, ґрунти та водні ресурси, ознаки шкоди, вираженої словом «масове» (знищення) (Грузія, Молдова, Україна та ін.); 2) екоцид як кваліфікований склад злочину проти довкілля (забруднення екосистем, порушення правил поводження з відходами, вторгнення на визначені у законі території), який характеризується умислом та серйозною та тривалою шкодою (Франція); 3) екоцид як злочин проти людяності без розкриття ознак цього терміну (В'єтнам) [13, с. 218]. У положеннях Директиви 2024/1203 та ст. 31 Конвенції відображено ідею «особливо серйозного злочину» проти довкілля, що розглядається як екоцид за законодавством Франції, і саме така нормативна модель пропонується інституціями ЄС та РЄ для посилення відповідальності за злочини проти навколишнього середовища, які за обсягом заподіяної шкоди досягають порогу екоциду, незалежно від його назви. Водночас для характеристики шкоди в обох документах зазначено дві з ознак шкоди навколишньому середовищу, вказаних у ст. 8 ч. 2 «b» «iv» Римського Статуту, у якій йдеться про воєнний злочин: «умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад <...> заподіє <...> масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою». Визначення шкоди за нормативною моделлю екоциду, запропонованою у ст. 8 тер проекту змін до Римського статуту, також має за основу ст. 8 ч. 2 «b» «iv» Римського статуту, але відрізняється за третьою ознакою «серйозністю» шкоди замість «істотності», як це вказано у Директиві 2024/1203 та ст. 31 Конвенції.

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку про побудову дворівневої системи протидії серйозним посяганням на навколишнє середовище, що складається з його кримінально-правової охорони засобами внутрішнього кримінального права з утвердженими ЄС мінімальними стандартами та – у разі схвалення ст. 8 тер Римського статуту та ратифікації цих змін – охороною довкілля засобами міжнародного права. Разом з тим, беручи до уваги складність та довготривалість процесу внесення змін до Римського статуту і необхідність політичної підтримки, національні засоби кримінально-правової охорони довкілля залишатимуться основними, якщо не єдиними дієвими засобами, ще тривалий час. З іншої сторони, побудова такої системи свідчить про взаємний вплив як внутрішнього права держав та права ЄС як регіонального утворення між собою, так і внутрішнього права держав і міжнародного кримінального права.

Список джерел

1. Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind. URL: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1991_v2_p2.pdf
2. Neyret L. Pour la reconnaissance du crime d'écocide. *Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial*. 2014. pp. 179-193. URL: <https://doi.org/10.3406/rjenv.2014.6208>

3. Higgins P. Missing international crime: ecocide crime. URL: <https://pollyhiggins.com>

4. Cabanes V: ICC should recognize the crime of ecocide. URL: <https://www.justiceinfo.net/en/39950-valerie-cabanes-icc-should-recognize-the-crime-of-ecocide.html>

5. Statement to the 20th Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court. December 2021. URL: https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP20/ASP20.GD.StopEcocide.07.12.pdf

6. Report of the Working Group on Amendments. Assembly of States Parties International Criminal Court (Twenty-third Session The Hague, 2-7 December 2024) https://asp.icc-cpi.int/sites/default/files/asp_docs/ICC-ASP-23-26-ENG.pdf

7. Council of Europe Parliamentary Assembly Resolution 2398 (2021). Addressing issues of criminal and civil liability in the context of climate change. URL: <https://pace.coe.int/en/files/29512#trace-3>

8. Council of Europe Parliamentary Assembly Resolution 2477 (2023) on 'Environmental impact of armed conflicts' URL: <https://pace.coe.int/en/files/31600>

9. Convention on the protection of the environment through criminal law. Council of Europe: CM(2025)52-final - 134th Session of the Committee of Ministers (Luxembourg, 13-14 May 2025). Council of Europe. URL: [https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:\[%220900001680b5cfad%22\],%22sort%22:\[%22CoEValidationDate%20Descending%22\]}](https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:[%220900001680b5cfad%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]})

10. Бринзанська О. В. Співвідношення екоциду та «особливо серйозного злочину» у Конвенції ради європи про захист довкілля засобами кримінального права від 14 травня 2025 року. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2025. Серія «Право». Вип. 90: ч. 5. с. 85-90.

11. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law.. URL: <https://rm.coe.int/1680b5de56>

12. Directive (EU) 2024/1203 of the European parliament and of the Council of 11 April 2024 on the protection of the environment through criminal law and replacing Directives 2008/99/EC and 2009/123/EC <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj/eng>

13. Бринзанська О. В. Екоцид за КК України та кримінальними законодавствами зарубіжних держав. *Альманах права. Правові засади нормотворчої діяльності: національний і зарубіжний досвід: До 75-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 1949–2024*. Вип. 15. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2024. 688 с. с. 215-221.

Задоя К.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Проблеми судової практики України у справах про публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК)

У своїй Заяві «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» від 14 квітня 2022 року ВРУ визнала «дії, вчинені Збройними силами Російської Федерації та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом Українського народу». Українські та іноземні правоохоронні органи провадять кримінальне розслідування масових злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями як злочину геноциду. Розслідування ситуації в Україні, яке провадить МКС, також потенційно може завершитися висуненням обвинувачень у вчиненні злочину геноциду. Однак на сьогодні й національне, й міжнародне розслідування вкрай далекі від завершення, а тим паче — від обвинувальних вироків. Винятком з цієї загальної тенденції є обмежена українська судова практика 2022-2025 років у справах за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (далі - КК).

Станом на 1 січня 2026 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень були доступні сім обвинувальних вироків за ч. 2 ст. 442 КК⁴, а ще в одному вироку — суд у порядку ч. 3 ст. 337 Кримінального процесуального кодексу України змінив правову кваліфікацію дій обвинуваченого з ч. 2 ст. 442 КК та ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161 КК⁵. В усіх вироків обвинувачення ґрунтувалося на первинній редакції диспозиції ч. 2 ст. 442 КК України, тобто до внесення до цього положення закону змін на підставі Закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього» № 4012-IX від 9 жовтня 2024 року. Ознайомлення з цими вироків свідчить про низку проблем, які заслуговують предметного розгляду.

Проблема поширення чинності ч. 2 ст. 442 КК на публічні заклики до геноциду, скоєні за межами території України іноземцями. У п'яти з семи обвинувальних вироків за публічні заклики до геноциду було засуджено

⁴ Вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/14763/22 від 14 листопада 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114881278>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/27379/23 від 25 червня 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120371517>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/23038/23 від 9 серпня 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121132679>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/17683/22 від 13 лютого 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109397364>; вирок Деснянського районного суду м. Києва в справі № 754/8404/22 від 7 липня 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112569403>; вирок Дарницького районного суду м. Києва в справі № 753/5145/22 від 31 жовтня 2022 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107195357>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/17683/22 від 21 лютого 2025 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125424704>.

⁵ Вирок Дніпровський районний суд м. Києва в справі № 755/11177/23 від 6 червня 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119559177>.

російських громадян, які на момент висловлення таких закликів перебували на російській території⁶. З низки причин застосування ч. 2 ст. 442 КК до таких випадків виглядає неоднозначним:

а) з огляду на місце вчинення діяння та громадянство обвинувачених зазначені випадки не могли охоплюватися ч. 2 ст. 442 КК згідно з *територіальним принципом* чинності кримінального закону в просторі (ч.ч. 1-3 ст. 6 КК) та згідно з так званим *принципом громадянства* (ч. 1 ст. 7 КК);

б) до набрання чинності ЗУ від 9 жовтня 2024 року № 4012-ІХ караність публічних закликів до геноциду не перевищувала п'яти років позбавлення волі. Відтак у зазначений період часу це кримінальне правопорушення згідно зі ст. 12 КК належало до нетяжких злочинів. Внаслідок цього чинність ч. 2 ст. 442 КК не могла поширюватися на випадки публічних закликів до геноциду, вчинених іноземцями за межами території України, на підставі того фрагмента ч. 1 ст. 8 КК, згідно з яким кримінальний закон поширюється на кримінальні правопорушення, вчинені іноземцями чи особами без громадянства, що постійно не проживають на території України, за межами території України *проти прав і свобод громадян України* (так званий *реальний* принцип чинності кримінального закону), оскільки він стосується не будь-яких кримінальних правопорушень, а лише *тяжких та особливо тяжких злочинів*;

в) отже, єдиним поясненням тому, що у п'яти згаданих вище справах українські суди мали підстави для засудження російських громадян за публічні заклики до геноциду, скоєні за межами території України, може бути фрагмент ч. 1 ст. 8 КК, згідно з яким чинність кримінального закону України поширюється на кримінальні правопорушення, вчинені іноземцями чи особами без громадянства, що постійно не проживають на території України, за межами території України *у випадках, передбачених міжнародними договорами* (так званий *універсальний* принцип чинності кримінального закону). Проблема, однак, полягає в тому, що згідно зі ст. VI Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, особи, звинувачені у вчиненні геноциду або будь-яких інших діянь, перелічених у ст. III цього міжнародного договору (включно з прямими та публічними закликами до геноциду), мають постати перед компетентним судовим органом Держави, на території якої таке діяння було вчинено, або перед таким міжнародним кримінальним судом, який може мати юрисдикцію стосовно Договірних Сторін, що визнали його юрисдикцію. Тобто, це конвенційне положення не уповноважує держави-учасниці поширювати чинність їхнього кримінального законодавства на випадки прямих та публічних закликів до геноциду, що були скоєні за межами суверенної території відповідної держави-учасниці.

Проблема чіткої ідентифікації захищеної групи. Згідно зі ст. II Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та ч. 1 ст. 442 КК

⁶ Вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/14763/22 від 14 листопада 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114881278>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/27379/23 від 25 червня 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120371517>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/23038/23 від 9 серпня 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121132679>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/17683/22 від 13 лютого 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109397364>.

злочин геноциду полягає у вчиненні діянь з наміром (метою) знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу. Ці чотири групи у контексті індивідуальної кримінальної відповідальності за злочин геноциду заведено називати *захищеними*. У згаданій вище в цьому підрозділі Заяві ВРУ від 14 квітня 2022 року захищена група, проти якої спрямовано дії російських військовослужбовців та посадовців, ідентифікується як *Український народ*. Причому в пояснювальній записці до вказаної Заяви уточнюється що під Українським народом у її тексті мається на увазі *національна група, яку утворює «сукупність громадян України всіх національностей, що проживають на території України»* [1].

На жаль, в цьому аспекті судова практика у справах про кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 442 КК, не відзначається послідовністю:

а) в частині вироків суди, наводячи в мотивувальних частинах формулювання обвинувачення, визнаного доведеним, вказували, що висловлювання обвинуваченого були спрямовані проти *національної* групи. При цьому, однак, з тексту вироків не можна однозначно зрозуміти, чи розуміли суди під національною групою Український народ в розумінні Заяви ВРУ від 14 квітня 2022 року або ж вужче коло осіб⁷;

б) в одному з вироків суд визнав обвинуваченого винним у публічних закликах до геноциду, спрямованих проти *національної* та *етнічної* групи. При цьому з тексту вироку не зрозуміло ні те, чи розуміється під національною групою Український народ в розумінні Заяви ВРУ від 14 квітня 2022 року, ні те, чи охоплюють національна та етнічна групи, проти яких було спрямовано висловлювання винного, різне коло осіб⁸;

в) в частині вироків суди визнавали обвинувачених винними у вчиненні публічних закликів до геноциду або виготовленні матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження чи розповсюдженні таких матеріалів, взагалі *не конкретизувавши* в межах формулювання обвинувачення, визнаного доведеним, проти якої захищеної групи були спрямовані дії обвинувачених⁹.

Проблема відмежування публічних закликів до геноциду від «геноцидальної мови ворожнечі». Одним із вироків обвинувачений був засуджений не лише за ч. 2 ст. 442 КК, а ще й за ч. 2 ст. 110 КК, а саме — за публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі¹⁰. При цьому з

⁷ Вирок Дарницького районного суду м. Києва в справі № 753/5145/22 від 31 жовтня 2022 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107195357>; вирок Деснянського районного суду м. Києва в справі № 754/8404/22 від 7 липня 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112569403>.

⁸ Вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/27379/23 від 25 червня 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120371517>.

⁹ Вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/17683/22 від 13 лютого 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109397364>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/23038/23 від 9 серпня 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121132679>; вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/14763/22 від 14 листопада 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114881278>.

¹⁰ Вирок Шевченківського районного суду м. Києва в справі № 761/14763/22 від 14 листопада 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114881278>.

мотивувальної частини вироку не досить очевидно, які висловлювання обвинуваченого суд трактував як публічні заклики до геноциду, а які — як розпалювання національної ворожнечі. Відсутність чіткого розмежування видається у цьому випадку вкрай проблемною, оскільки публічні заклики до геноциду різняться від так званої мови ворожнечі (*hate speech*), до проявів якої належить і згадане в ч. 2 ст. 110 КК розпалювання національної ворожнечі. Так, Ш. Файф абсолютно слушно пропонує проводити межу між «геноцидальною мовою ворожнечі», яка не згадується в ст. III Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього й тому з погляду міжнародного права формально не є проявом злочину геноциду, та прямими та публічними закликами до геноциду: «Геноцидальна мова ворожнечі не містить інструкцій або закликів до будь-яких дій у зв'язку з пропагандою ненависті, і це відрізняє геноцидальну мову ворожнечі (яка створює умови для здійснення геноциду або принаймні не забороняє вчинення геноциду) від мови заклику до геноциду (яка є прямою командою до вчинення геноциду)» [2, с. 357]. Розмежування між двома цими типами висловлювань проводив у своїй практиці й Міжнародний кримінальний трибунал для Руанди (далі - МКТР):

а) трибунал кваліфікував «геноцидальну мову ворожнечі» не як прояв злочину геноциду, а як злочин проти людяності у формі переслідування, якщо подібні висловлювання вчиняються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення;

б) МКТР вказував, що переслідування є ширшим поняттям ніж прямі та публічні заклики;

в) МКТР наголошував на тому, що прямі та публічні заклики до геноциду вчиняються зі спеціальною метою повного чи часткового знищення захищеної групи;

г) трибунал визнав, що одні й ті самі висловлювання особи можуть становити водночас і злочин проти людяності у формі переслідування («геноцидальна мова ворожнечі»), і прямі та публічні заклики до геноциду¹¹.

Видається, що схожою системою «правових координат» керувався й Дніпровський районний суд м. Києва, змінюючи правову кваліфікацію дій обвинуваченого та виключи з неї обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 442 КК. На думку суду, у висловлюваннях засудженого, які сторона обвинувачення трактувала як публічні заклики до геноциду, не простежувалася характерна для геноциду спеціальна мета повного чи часткового знищення захищеної групи як такої, а тому такі діяння становлять кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 161 КК, що й так були інкриміновані обвинуваченому¹².

¹¹ Вирок та рішення про призначення покарання Судової палати I МКТР у справі *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze*, ICTR-99-52-T, від 3 грудня 2003 року. URL: <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ict/2003/en/91852>.

¹² Вирок Дніпровський районний суд м. Києва в справі № 755/11177/23 від 6 червня 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119559177>.

Список джерел

1. Пояснювальна записка до Постанови Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні». *Офіційний веб-сайт ВРУ*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-IX#Text>.

2. Fyfe S. Tracking Hate Speech Acts as Incitement to Genocide in International Criminal Law. *Leiden Journal of International Law*. 2017. Vol. 30(2). С. 523-548.

Михайліченко Т.О., доцентка кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Міжнародне гуманітарне право і проблеми кваліфікації діяльності приватних військових компаній за КК України

Якщо у ХХ ст. приватні військові компанії (далі – ПВК) були військово-політичним феноменом, то у ХХІ ст. вони все більше набирають ваги у збройних конфліктах і стають звичним явищем. На відміну від Європи, яка почула про широку діяльність ПВК на її території лише під час сучасної російсько-української війни (а всі попередні епізоди не отримали такого медійного охоплення), для Африки, приміром, вони вже є давно звичним явищем. І хоча ми можемо по різному ставитися до їх існування, однак ігнорувати їх функціонування не можна. Вони беруть безпосередню участь у воєнних діях, охороняють стратегічні об'єкти, здійснюють логістичне забезпечення та підготовку військових підрозділів тощо. Виконання всіх цих функцій обумовлює існування складних питань їх правового статусу та юридичної оцінки діяльності, яку вони здійснюють, у межах національного кримінального права.

Для України питання правового статусу та юридичної оцінки діяльності ПВК набуло особливої актуальності у зв'язку з сучасною російсько-українською війною та активним використанням росією низки ПВК (як-от: “Wagner”, E.N.O.T., Slav Corps, MS Group, «Редут» та ін.). Учасники останніх не лише брали і продовжують брати активну участь у бойових діях проти України. Вони непоодинокі є суб'єктами різних злочинів (зокрема, зґвалтування, катування і розстріли як військовополонених, так і мирного населення, застосування засобів ведення війни, які заборонені міжнародним правом та ін.). Більш того, примітно, що на території рф приватні військові компанії також не мають чіткого правового регулювання. Водночас de-facto вони «функціонують як напівофіційні збройні формування, інтегровані у силову вертикаль держави та підпорядковані інтересам Кремля» [1, с. 7].

Міжнародне право також не містить універсального визначення, хто ж такі ПВК, та не надає чітких відповідей як оцінювати їх участь в охороні військових об'єктів, участі в навчанні збройних сил або безпосередньої участі в збройних конфліктах. У сучасних збройних конфліктах міжнародне право розглядає ПВК не як тих, хто існує «поза правовим полем», а як суб'єктів, діяльність яких підлягає правовій оцінці через механізми відповідальності держав і індивідуальної кримінальної відповідальності. За тлумаченням, яке надає документ Монтрею (The Montreux, 2008) – це комерційні суб'єкти, які надають охоронні та воєнні послуги. Цей документ хоча й не має обов'язкової сили, систематизує міжнародні зобов'язання держав щодо ПВК та встановлює належні практики для держав-замовників, територіальних держав і держав походження ПВК [2]. До речі, міжнародні судові органи, зокрема Міжнародний

кримінальний трибунал для колишньої Югославії розглядав питання індивідуальної відповідальності осіб, що діяли поза формальною структурою збройних сил.

Отже, постає питання: ким же є учасники ПВК: Найманці? Комбатанти? Чи цивільні? І як кваліфікувати тоді дії учасників російських ПВК, які воюють проти України? Дійсно, учасники ПВК можуть нести індивідуальну кримінальну відповідальність за умисні напади на цивільне населення, катування, незаконне позбавлення волі, жорстоке поводження з військовополоненими, мародерство тощо. Але як же питання їх незаконної участі в бойових діях проти України загалом?

Вбачається, що для початку щоб визначатися з цим питанням слід мати на увазі чиє громадянство мають учасники російського ПВК? Вони можуть бути: а) громадянами росії чи білорусії (які є державами-агресорами), б) громадянами України чи в) громадянами іншої держави, яка не є стороною збройного конфлікту. Найпростішим варіантом для кримінально-правової оцінки є саме остання ситуація. Адже якщо учасник російського ПВК є громадянином держави, яка не є стороною збройного конфлікту, то маємо говорити про наявність в його діях ознак такого злочину як найманство (ст. 447 КК України). У міжнародному праві визначення найманця міститься у ст. 47 І Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 08.06.1977 та у Міжнародній конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням та навчанням найманців від 04.12.1989. Ключовим у цьому визначенні для цілей нашої публікації є саме акцент на правову неналежність (тобто не громадянство) особи до однієї зі сторін конфлікту. І такі рішення вже маємо у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Приміром, 01 серпня 2025 року Шевченківським районним судом м. Києва громадянина Узбекистану – члена російської ПВК «Редут» – було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 447 КК України. Було встановлено, що 16.08.2022 він (ОСОБА_10) дізнався про оголошення в месенджері «Telegram» на телеграм каналі «ЧВК Редут» про набір до складу вказаної ПВК і грошову винагороду за таку участь. Він виявив таке бажання і вступив до вказаної російської ПВК, а вже 20.08.2022 був зарахований і отримав військову форму із знаками розрізнення. 28.08.2022 ОСОБА_10 разом з іншими особами, які входили до складу підрозділу ПВК «Редут», у межах загального плану захоплення території України, незаконно прибув на тимчасово окуповану територію України в Донецькій області, де отримав вогнепальну зброю та засоби індивідуального захисту. І вже 06.09.2022 він прибув на позиції, а 07.09.2022 на вказані позиції ПВК «Редут» поблизу м. Ізюм силами ЗСУ почався наступ. В цей час ОСОБА_10 та інші найманці ПВК «Редут» з використанням автоматів АК-12 та іншої вогнепальної зброї проводили стрільбу в напрямку військовослужбовців ЗСУ [2]. І такий вирок не є поодиноким. Приміром, подібне рішення було винесено цим судом і в 2024 р. [3]. Ще більше кримінальних проваджень щодо найманства перебувають на досудовому слідстві чи на етапі судового розгляду.

Якщо членом російської ПВК є громадянин України, то такі дії кваліфікуються як державна зрада (ч. 2 ст. 111 КК України) (приміром, див.

вирок Рівненського міського суду Рівненської обл. від 22.10.2025 [4]) та/або як колабораційна діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України) (як-от, у вироді Корольовського районного суду м. Житомира від 29.08.2025 [5]). Хоча є й випадки кваліфікації таких дій за ст. 258-3 КК України (зокрема, вирок Кузнецовського міського суду Рівненської області від 20.05.2024 [6]). Хоча така б кваліфікація, на нашу думку, мала охоплювати виключно період до повномасштабного вторгнення, однак у зазначеному вироді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 20.05.2024 винна особа з листопада 2014 р. до грудня 2017 р. була учасником незаконних збройних формувань ЛНР на тимчасово окупованих територіях Луганщини, а з 08.04.2023 по 11.07.2023 перебувала у складі артилерійських підрозділів ПВК «Вагнер» і воював проти України поблизу м. Бахмут. Однак суд (на нашу думку помилково!) не надав останнім подіям поблизу Бахмуту самостійної правової оцінки і загалом кваліфікував дії винного лише як участь в терористичній організації.

Однак залишається питання: як кваліфікувати дії учасників ПВК, які воюють проти України, але є громадянами держав-агресорок (росії чи білорусії)? Вони формально не є найманцями, оскільки наявним є громадянство сторони конфлікту, часом навіть мають формальну інтеграцію в структури держави, і не завжди виконують функції, характерні для безпосередньої участі у бойових діях. Таким чином, дійсно, чинний КК de-facto упускає з кола криміналізованих діянь випадки, коли особи, які мають громадянство держав-агресорок (рф та рб), беруть участь у збройних конфліктах, перебуваючи в складі ПВК.

Ще однією практичною проблемою є питання їх правового статусу, адже їх не можна віднести до комбатантів. Вихідними положеннями у межах МГП є те, що співробітники ПВК не визнаються комбатантами, оскільки комбатантами є члени збройних сил сторони конфлікту. Нагадую, що на законодавчому рівні російські ПВК не інтегровані повноцінно до збройних сил держави. І лише якщо ПВК інтегрована в офіційні збройні сили держави, відповідно до I Додаткового протоколу, її учасники можуть набувати статусу комбатантів. Якщо ж ПВК діють автономно або ж з юридичної точки зору не повноцінно інтегровані до збройних сил однієї зі сторін конфлікту, то її учасники розглядаються як цивільні особи, які не мають права безпосередньо брати участь у бойових діях. Однак найчастіше вони фактично беруть таку участь, а отже, втрачають захист цивільних на час такої участі.

Окремо ремарка для роздумів: ПВК в Україні теж є, але вони функціонують переважно як охоронні або консалтингові фірми, оскільки законодавчої бази для безпосередньої участі у бойових діях немає. Вони забезпечують безпеку, навчання та інструктаж. Прикладами є «Українська приватна військова компанія» (УПВК) та «Омега Консалтинг Груп», які залучають ветеранів для професійних послуг. Але маємо розуміти, що після закінчення війни таких компаній потенційно може стати більше, тож варто вже зараз починати розробляти законодавчу базу для їх законного функціонування.

Отже, насамперед варто констатувати, що наразі в Україні діяльність ПВК не врегульована законом, що створює прогалини у визначенні їх правового

статусу, у регулюванні допустимих функцій, у встановленні відповідальності. У ситуації використанням росією ПВК у воєнних діях проти України, видається, варто було б внести відповідні зміни до КК України, прийнявши ст. 448 КК, яка є подібною із ст. 447, але була б розрахована саме на учасників ПВК, які мають громадянство держави-агресора та воюють у складі ПВК на її боці без повноцінної інтеграції такого ПВК до збройних сил.

Список джерел

1. Автушенко І. Б. (2025). Приватні військові компанії у зовнішньополітичній стратегії Росії в країнах Африки та Близького Сходу. *Вісник гуманітарних наук*, (11). 1-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17232487>.
2. The Montreux Document on Private Military and Security Companies. ref. 0996. URL: <https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-en.html>
3. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 01 серпня 2025 року у справі № 761/28555/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/129474065>
4. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 25 березня 2024 року у справі № 761/28547/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118223688>
5. Вирок Рівненського міського суду Рівненської області від 22 жовтня 2025 року у справі № 569/6453/25. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/131468940>
6. Вирок Корольовського районного суду м. Житомира від 29 серпня 2025 року у справі № 296/2071/24 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/129859674>
7. Вирок Кузнецовського міського суду Рівненської області від 20 травня 2024 року у справі № 572/766/24. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119118574>

**Кримінальне право України в
контексті порівняльного
правознавства**

Яценко І.С., асистент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

Проблеми польсько-українських перекладів кримінально-правової термінології у порівняльно-правових дослідженнях на прикладі інституту «wykroczenie»

Порівняльно-правові дослідження польського та українського кримінального права є актуальною темою, але подібні дослідження як у польській, так і в українській кримінально-правовій доктрині трапляються рідко. Російсько-українська війна, яка триває вже майже чотири роки, призвела до того, що мільйони українців знайшли притулок у Польщі, а польська держава надала значну допомогу як Україні, так і українцям. Це, зокрема, активізувало польсько-українську співпрацю у транскордонних кримінальних справах. Ця співпраця висвітлила проблему вірогідності перекладів документів, зокрема, у кримінальних провадженнях. Наявні українсько-польські та польсько-українські словники, що містять юридичну та кримінально-правову термінологію, складаються переважно з кількох словників, останній з яких опублікований у 2018 році. Відтоді українська кримінально-правова термінологія зазнала значних змін. Достатньо сказати, що з 2020 року український КК оперує вже не поняттям «злочин», а містить класифікацію «кримінальних правопорушень» двох видів: кримінальні проступки та злочини. Ці зміни не знайшли свого відображення у сучасних польсько-українських, польсько-українських словниках. Винятком є Великий українсько-польський польсько-український словник юридичної термінології 2026 року, який став результатом 25 років моїх власних досліджень проблематики польсько-українських українсько-польських перекладів правових і юридичних текстів і який присвячений пам'яті мого батька професора Станіслава Яценка. Але цей словник ще не є вільному доступі на ринку. Певним чином можна сказати, що я користуюсь цією нагодою для його представлення. Так само, як я скористався нагодою представити його на січневій конференції у Кракові, яка була організована за участю юридичного факультету Ягелонського університету, з яким професор Яценко був пов'язаний ще з 70-х років минулого століття, коли проводив там свої наукові дослідження, співпрацюючи з видатними польськими криміналістами, з якими він підтримував дружні відносини до останніх днів свого життя. Словник цей вже містить результати порівняльних досліджень, зокрема, в частині пошуку адекватного українського перекладу польського інституту «wykroczenie», що становить предмет моєї доповіді.

Як слушно наголошує польська доктрина, порівняльно-правові дослідження проходять кілька етапів. Нульовий етап, суто технічного характеру, рідко згадуваний, але, безумовно, найбільш трудомісткий, – це опанування мови або мов систем, що порівнюються. Це дуже складне завдання, оскільки окрім повсякденної мови, необхідно опанувати штучну мову права. Порівняльне

право вимагає від дослідника бути перекладачем, який не лише визначає еквівалент слова, а й інтерпретує переклад, надаючи термін, який буде зрозумілим для юриста з його власної країни [1; с. 267].

Тому, на мою думку, порівняльне дослідження, з одного боку, вимагає використання словників, що містять вірогідні переклади термінології. З іншого боку, воно служить для впорядкування цієї термінології у відповідні словники.

Повертаючись до Польщі та України в контексті порівняльних досліджень кримінального права та кримінально-правової термінології, слід ще раз наголосити, що проведення таких досліджень вимагає систематизованих джерел такої лексики (коротше кажучи, словників, що містять вірогідні переклади кримінально-правової термінології). Доступні словники, які хоча частково і містять кримінально-правову лексику, викликають певні сумніви щодо вірогідності запропонованих перекладів. Очевидно, що відсутність або обмежена доступність доступних словників не перешкоджає порівняльним дослідженням. Навпаки, такі дослідження дозволяють удосконалювати та переглядати словниковий запас або можуть бути використані для розробки нових спеціалізованих (зокрема кримінально-правових) словників.

Порівняльні дослідження та переклад кримінально-правової термінології мають як теоретичний, так і практичний виміри, які тісно переплетені. Теоретичні дослідження дозволяють краще, глибше зрозуміти польське та українське кримінальне право, а отже, зрозуміти подібності та відмінності, а також дослідити кримінально-правові рішення, які можна, зокрема, використовувати для формування кримінально-правової політики та її впровадження в кримінально-правове законодавство. Практичний вимір полягає в тому, що знання польського та українського кримінального права, отримані завдяки порівняльним дослідженням, використовуються в кримінальному провадженні, коли суди кожної країни вирішують справи, що стосуються, наприклад, перейняття кримінального провадження (переслідування), визнання вироку або зарахування частини покарання, відбутого в іншій країні, до покарання за національним кримінальним законодавством. Варто також зазначити, що такі знання, безумовно, будуть корисними при оцінці дотримання принципу подвійної кримінальності у справах про екстрадицію та відповідальність за діяння, вчинені за кордоном.

Те саме стосується розробки та використання термінології та словників у галузі кримінального права. Теоретичні порівняльні дослідження, які використовують, з одного боку, переклади термінології як інструмент для таких досліджень, а з іншого боку, як інструмент для розробки перекладів такої термінології, на практиці служать не лише порівняльним дослідженням, але й є інструментом для вирішення питань, які я згадав вище, а саме польсько-української співпраці у кримінальних справах.

На підтвердження тези щодо актуальності польсько-українських порівняльних досліджень у галузі кримінального права та необхідності розробки відповідної термінології я спробую проілюструвати це на прикладі, який має як теоретичний, так і практичний вимір. Я спробую зробити це з точки зору українського дослідника польського кримінального права.

Коли йдеться про юридичну термінологію, я виходжу з того, що переклад повинен не лише відображати значення відповідного терміну, особливо коли йдеться про терміни, що використовуються для позначення певних інститутів кримінального права у вітчизняному кримінальному праві, але й максимально точно відповідати за змістом терміну, що використовується в іноземному кримінальному праві, з яким порівнюється вітчизняне кримінальне право. Такий переклад не завжди очевидний, якщо взагалі можливий.

Як український дослідник польського кримінального права, я звернуся до понять «**wykroczenie**» та «**prawo wykroczeń**». З точки зору українського дослідника, не очевидно, що ці поняття належать до польського кримінального права. Якщо звернутися до словників, наприклад, «Українсько-польський, польсько-український словник юридичних термінів 2016 року» [2], який був складений науковцями Запорізького національного університету, зокрема Запорізького відділення Центру польського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, то можна побачити, що термін «**wykroczenie**» розміщено в розділі «*Prawo i postępowanie administracyjne*», тобто «Адміністративне право та процес» і перекладається як – «адміністративне правопорушення (проступок)» [2; с. 183]. Тобто, жодного зв'язку з кримінальним правом не має. В інших словниках, що містять загальну термінологію, можна побачити, що цей термін пропонується перекладати як «порушення, правопорушення, злочин, проступок, провина» (наприклад, С. Домагальський «Великий польсько-український, українсько-польський словник з розширеною термінологією сучасного бізнесу» 2008 року) [3; с. 781]. Практичний польсько-український словник О. Алексійчука 2004 року пропонує наступні переклади – «порушення; правопорушення» [4; с. 476]. У своїх словниках 2007 та 2016 років я пропоную такі переклади – у словнику 2007 року – «(адміністративне) правопорушення, проступок» [5; с. 567], у словнику 2016 року - «правопорушення, проступок» [6; с. 695]. Пам'ятаємо, що це не є словниками суто кримінального права, але, як у випадку зі словником С. Домагальського, вони пов'язують цей термін з кримінальним правом (злочин).

Також необхідно звернутися до тексту Угоди 1993 року між Республікою Польща та Україною про правову допомогу, яка становить чи не єдину двосторонню правову основу для польсько-українського співробітництва у кримінальних справах. Пункт 2 статті 54 цієї Угоди польською мовою звучить так: «*Umawiające się Strony mogą składać wnioski o przejęcie ścigania karnego również w związku z takimi naruszeniami prawa, które według prawa wzywającej Umawiającej się Strony uważane są za przestępstwo, a według prawa wezwanej Umawiającej się Strony - tylko za wykroczenia*». Отже, з цього положення український дослідник може зробити висновок, що, з одного боку, **wykroczenia** не є злочинами (або з сучасної точки зору – «кримінальними правопорушеннями»), але, з іншого боку, **wykroczenia** певним чином пов'язані зі злочинами, тобто з кримінальним правом, оскільки щодо них можливе перейняття кримінального переслідування. Українська версія цього положення звучить наступним чином: «Договірні Сторони можуть подавати клопотання про перейняття кримінального переслідування також у зв'язку з

такими порушеннями права, які згідно з законодавством запитуючої Договірної Сторони є злочином, а згідно з законодавством запитуваної Договірної Сторони – тільки **проступком**», тобто «**wykroczenie**» тут перекладається як «**проступок**», що, з точки зору українського дослідника до 2020 року, також не показує його зв'язку з кримінальним правом. З 2020 року КК України впровадив в українське кримінальне право поняття «кримінальні правопорушення», що є еквівалентом польського поняття «*przestępstwo*». «Кримінальні правопорушення» поділяються на два види «злочини» і «кримінальні проступки», що становить еквівалент польських «*zbrodnia*» та «*występek*». (У даному випадку я не буду заглиблюватися у питання чому я роблю такі висновки). Тобто після 2020 року кримінальне законодавство України використовує термін «проступок» з додатковим позначенням – «кримінальний проступок».

Виникає питання – як з точки зору сучасного українського права слід перекладати термін «**wykroczenie**» українською мовою? Щоб відповісти на це питання, необхідне порівняльне дослідження. Спочатку слід визначити, чи стосується «**wykroczenie**» кримінального чи адміністративного права. Тільки тоді можна буде визначити, з якою галуззю українського права слід проводити порівняльне дослідження.

Аналіз цього інституту в польському праві дає підстави для кількох припущень для порівняльного дослідження:

1. В польській доктрині представлений погляд, що «*wykroczenie*» або «*prawo wykroczeń*» походить з колишнього польського «*prawa karno-administracyjnego*» або «кримінально-адміністративного права» (до 1971 року). (наприклад: [7; с. 5-6], [8; с. 3]).

2. У польській доктрині зазначається, що у своєму сучасному вигляді **prawo wykroczeń** тісно пов'язане з кримінальним правом, складаючи його частину в широкому сенсі кримінального права, а також розширюючи та доповнюючи його у вузькому сенсі [9; с. 2]. Воно не є частиною адміністративного права, хоча в певному сенсі також походить від нього.

3. Ми проводимо порівняльне дослідження з українським кримінальним правом, звертаючись також до українського адміністративного права.

4. Польський термін «**wykroczenie**» (як пояснюється в польській правовій доктрині [8; с. 6]) певною мірою походить від три-рівневого поділу кримінальних правопорушень у французькому кримінальному праві *zbrodnie* (crimes), *występki* (délits) і *wykroczenia* (*contraventions*). Отже, він певною мірою відповідає *contraventions*. Цей термін у дослідженні професора Станіслава Яценка перекладається як «порушення» [10; с. 504], І.В. Красницький пропонує цей термін перекладати як «проступок» [11; с. 22].

Порівняльний аналіз дає основу для таких попередніх висновків:

1. Українське кримінальне право не має інституту чи поняття, яке б слугувало еквівалентом «**wykroczenie**» в польському праві.

2. Термін «адміністративне правопорушення», передбачений в українському адміністративному праві, не є еквівалентом «**wykroczenia**», хоча з певної точки зору він близький до нього.

Порівняльне дослідження надає нам інформацію про взаємозв'язок між «wykroczeniem» та кримінальним правом і дає підстави для наступного висновку:

«Wykroczenie» є частиною кримінального права в широкому сенсі. Воно не є «кримінальним правопорушенням», але воно є забороненим діянням, дуже схожим за своєю природою на кримінальне правопорушення, яке якісно відрізняється від кримінального правопорушення ступенем його суспільної шкідливості (небезпечності). Відповідальність за wykroczenie є кримінальною відповідальністю в ширшому сенсі.

Виходячи з цього висновку, спробуємо знайти та запропонувати відповідний переклад українською мовою.

Ми вже знаємо, що це можуть бути «проступок», «правопорушення», «порушення». Однак, в українській юридичній мові надання такого перекладу без контексту може бути оманливим, оскільки ці поняття частіше використовуються в українському адміністративному праві в широкому сенсі або трудовому чи цивільному праві.

Щоб пов'язати переклад з кримінальним правом, можна було б додати слово «кримінальний», але не забуваймо, що КК України вже містить терміни «кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок».

Глибше дослідження цього питання дає підстави до таких можливих варіантів перекладу:

1. «кримінально-адміністративне правопорушення»;
2. «правопорушення кримінально-правового характеру»;
3. «кримінально-правовий делікт»;
4. «делікт кримінально-правового характеру»;
5. «порушення кримінально-правового характеру»
6. «кримінально-правове порушення».

Після певних міркувань я приходжу до висновку, що найкращим еквівалентом поняття «wykroczenia» в українській мові може бути «**правопорушення кримінально-правового характеру**». Цей переклад вказує на зв'язок «wykroczenia» з кримінальним правом, але чітко вказує, що воно не є злочином (кримінальним правопорушенням) і не є «адміністративним правопорушенням». Поняття «делікт» або «порушення», з моєї точки зору, теж можливо використати, але, оскільки, моїм завданням є опрацювання найбільш адекватного, з моєї точки зору, еквіваленту перекладу, я пропоную термін «правопорушення кримінально-правового характеру», оскільки «делікт» і «порушення» є термінами, які хоча і використовуються у фаховій українській літературі присвяченій кримінальному праву, однак не використовуються в українських джерелах як кримінального так і адміністративного права (КК і КпАП відповідно). Оскільки «wykroczenie» є поняттям, яке лежить, як з точки зору українського дослідника, так частково з точки зору польської доктрини, на межі кримінального і адміністративного права, вбачається доцільним за основу перекладу брати термін, який хоча б частково є спільним для обох цих галузей права, тобто «**правопорушення**». Що стосується другої частини запропонованого перекладу, тобто «кримінально-правового характеру», то

такий підхід відсилає до прийнятого в українській доктрині поділу злочинів у міжнародному кримінальному праві на «міжнародні злочини» і «злочини міжнародного характеру». Звичайно мета такої додаткової характеристики є іншою ніж у випадку міжнародного кримінального права, але такий прийом, на мою думку, є зрозумілим для потенційного українського дослідника польського кримінального права польського інституту «**правопорушень кримінально-правового характеру**», тобто «**wykroczeń**» або «**prawa wykroczeń**».

Насамкінець варто звернутися не тільки до теоретичної вартості запропонованого підходу, але і до його практичного значення. У практиці перекладів документів (текстів) кримінально-правового характеру перекладачі стикаються з проблемою адекватного перекладу терміну «**wykroczenie**». Допомогою мають бути спеціалізовані словники. Саме тому у своєму новому словнику я пропоную вищезгадане рішення як одне з можливих [12; с. 834]. Але це не вирішує питання повністю, оскільки той чи інший варіант перекладу (запропонований мною або іншим спеціалістом) повинен стати усталеним, що вимагає не тільки часу, але, що головніше, сприйняття його у якості вірогідного з боку як українських, так і польських представників кримінально-правової доктрини і середовища професійних перекладачів. Саме тому так потрібна співпраця і з цього питання польських і українських фахівців.

Список джерел

1. Aleksander Wróbel. Badania prawno porównawcze w prawie karnym na przykładzie systemów prawa karnego Polski, Ukrainy oraz Rosji – od teorii po praktykę. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, Numer 15 (4/2016). S. 263-282.
2. Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів: близько 10 тис. термінів / за заг. Ред. Т.О. Коломієць, Т.В. Хом'як; кол. Авт.: Коломієць Т.О. (голова) та ін. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 308 с.
3. Станіслав Домагальський «Великий польсько-український, українсько-польський словник з розширеною термінологією сучасного бізнесу». Варшава, 2008. 1797 с.
4. Олег Алексійчук. Практичний польсько-український словник. Краків, 2004. 574 с.
5. Польсько-українсько-російський словник юридичної термінології: Близько 30 тисяч слів та сполучень. Близько 1 тисячі скорочень / Уклад. І. С. Яценко. К.: Видавництво «Консультант», 2007. 672 с.
6. Українсько-польський, польсько-український термінологічний словник: Право. Фінанси. Економіка. Торгівля: Близько 45 тисяч слів та словосполучень / Уклад. І. С. Яценко. К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2016. 738 с.
7. Arnold Gubiński. Prawo karno-admanastracyjne. Warszawa, 1972. 381 s.
8. Andrzej Marek. Prawo wykroczeń w zarysie. Warszawa, 1975. 158 s.
9. Andrzej Marek, Aleksandra Marek-Ossowska. Prawo wykroczeń (materialne i procesowe) z testami online. Wydanie: 10. Warszawa, 2023. 292 s.

10. С.С. Яценко. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав. Київ: ВД «Дакор», 2013. 168 с.

11. Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз: Монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 232 с.

12. Яценко Ігор. Великий українсько-польський польсько український словник юридичної термінології: близько 105 тис. виразів. Київ: ТОВ «Август Трейд», 2026. 888 с.

Бараннік Р. В., в.о. завідувача та доцент кафедри кримінального права та правоохоронної діяльності Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент

Оціночні поняття у кримінальному праві: порівняльно-правові моделі застосування та межі суддівської дискреції

Право на справедливий суд є фундаментальною складовою верховенства права та ключовим стандартом кримінального правосуддя, закріпленим у міжнародних договорах і національних конституціях. Реалізація цього права у кримінальному праві значною мірою залежить від того, як правозастосовні органи інтерпретують та застосовують оціночні поняття, що є необхідним елементом правового регулювання у складних та змінних соціальних умовах.

Оціночні поняття, зокрема такі як “значна шкода”, “розумний ризик”, “особлива жорстокість”, “суспільна небезпека”, “справедливе покарання”, не мають вичерпного нормативного визначення, що зумовлює їх конкретизацію через судову практику. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання меж суддівської дискреції та співвідношення правової визначеності й справедливості.

Оціночні поняття як інструмент адаптації кримінального права.

Оціночні поняття виконують функцію адаптаційного механізму кримінального права до динаміки суспільних відносин. Формально визначені норми не здатні передбачити всі можливі життєві ситуації, а тому законодавець свідомо залишає певний простір для судової інтерпретації. Така відкритість нормативного тексту забезпечує можливість індивідуалізації правосуддя та врахування конкретних обставин справи.

Разом із тим, застосування оціночних понять неминуче пов’язане з ризиками суб’єктивізму, неоднорідності судової практики та правової непередбачуваності. Саме тому порівняльно-правовий аналіз моделей їх використання в різних правових системах дозволяє виявити оптимальні механізми поєднання гнучкості та визначеності.

Оціночні поняття у системах загального права.

У системах загального права (common law), зокрема у США та Великій Британії, судовий прецедент є ключовим джерелом права, що формує стандарти тлумачення оціночних понять. Судді, посилаючись на попередні рішення, конкретизують такі категорії, як “reasonable person”, “significant risk”, “serious harm”, що забезпечує певну стабільність правозастосування.

У США спроби обмежити суддівську дискрецію шляхом запровадження Федеральних керівних принципів щодо призначення покарань (Federal Sentencing Guidelines) були спрямовані на стандартизацію застосування оціночних понять. Проте надмірна формалізація призвела до зменшення можливостей індивідуалізації покарання та посилення впливу прокурорської дискреції, що викликало критику з боку науковців і практиків [1].

Британська правова система, ґрунтуючись на доктрині прецеденту, поєднує буквальне, телеологічне та системне тлумачення, що дозволяє судам

адаптувати оціночні поняття до соціального контексту. Водночас стабільність прецедентної практики виступає запобіжником проти довільності судових рішень.

Оціночні поняття у континентальних правових системах

Континентальна правова традиція, представлена, зокрема, французьким і німецьким кримінальним правом, характеризується домінуванням кодифікованих норм та принципом законності (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Суддівська дискреція у цій системі традиційно обмежена, а суддя розглядається як “уста, що вимовляють слова закону”.

Французьке кримінальне право тривалий час дотримувалося суворого формалізму, однак під впливом міжнародних стандартів прав людини та практики Європейського суду з прав людини відбувається поступова еволюція підходів до тлумачення оціночних понять. Судова практика набуває дедалі більшого значення у конкретизації таких категорій, як “суспільна безпека”, “законний інтерес”, “добросовісність” [2].

Німецька правова система демонструє модель контрольованої гнучкості, де оціночні поняття застосовуються у межах суворих методологічних правил тлумачення (граматичного, логічного, системного та телеологічного). Принцип правової визначеності поєднується з можливістю адаптації норми до конкретних обставин справи, що забезпечує баланс між формалізмом і справедливістю [3].

Суддівська дискреція та правова визначеність

Суддівська дискреція є невід’ємним елементом застосування оціночних понять, однак її межі мають бути чітко окреслені. Надмірна свобода судового розсуду створює ризики суб’єктивізму, політичного впливу та неоднорідності судової практики. Водночас надмірне обмеження дискреції шляхом жорсткої стандартизації призводить до формалізму та несправедливих результатів, що було продемонстровано досвідом кримінально-правових реформ у США [4].

Оптимальна модель передбачає поєднання законодавчо встановлених рамок, усталеної судової практики та науково обґрунтованих методів тлумачення. Такий підхід забезпечує передбачуваність правозастосування та легітимність судових рішень, зберігаючи при цьому можливість індивідуалізації правосуддя.

Висновки.

Порівняльно-правовий аналіз свідчить, що оціночні поняття є універсальним інструментом кримінального права, необхідним для досягнення справедливості у складних правових ситуаціях. Їх застосування залежить від правової традиції, структури судової системи та рівня суддівської дискреції.

Системи загального права характеризуються широкою суддівською дискрецією, компенсованою стабільністю прецедентної практики, тоді як континентальні правові системи прагнуть до формальної визначеності, поступово розширюючи можливості судового тлумачення під впливом міжнародних стандартів. Ефективне використання оціночних понять передбачає баланс між законодавчою визначеністю та гнучкістю судового розсуду, що є ключовою умовою легітимності та стабільності кримінального правосуддя.

Список джерел

1. Federal sentencing guidelines & chart. Nemann Law Offices, LLC. URL: <https://www.nemannlawoffices.com/library/federal-sentencing-guidelines-chart.cfm> (дата звернення: 05.01.2026).
2. Кримінальний кодекс Франції. Кримінальний кодекс: Глава I: Загальні принципи (Статті 111-1 до 111-5). URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006417178/1994-03-01/> (дата звернення: 09.02.2024).
3. German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Gesetze im Internet. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/ (дата звернення: 04.02.2024).
4. Макаренко А. С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: монографія. Одеса. 2013. 269 с.

Пташник В.Ю., аспірантка кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Засоби кримінально-правової політики у сфері протидії колабораціонізму

Досвід Другої світової війни, створення колабораційних урядів Франції, Норвегії, Нідерландах, Сербії, Словаччині, Угорщині, у Хорватії, співпраця з окупаційними режимами в країнах Східної Європи та різноманіття мотивації такої співпраці показують як може різнитися модель кримінально-правової політики держав у сфері боротьби з колабораціонізмом. Вона змушена була знаходити баланс між відновленням історичної справедливості, покаранням тих, хто своєю співпрацею з окупаційними режимами наносив шкоди суверенітету, створював загрозу державності, і тим, хто, використовуючи співпрацю з одним ворогом, намагався вирватись з ярма іншого. Політика держав у боротьбі з колабораціонізмом балансувала також між гарантуванням збереження правопорядку у поствоєнний період, створенням засобів для унеможливлення його прояву в майбутньому, з одного боку, та забезпеченням дотримання прав людини, диференціації відповідальності, її передбачуваністю та уникненням надмірної криміналізації різноманітних проявів співпраці з ворогом, - з іншого.

На підставі аналізу підходів європейських країн у боротьбі з колабораціонізмом після Другої світової війни стає очевидним, що такі підходи можуть суттєво різнитися, в залежності від ідеології, пріоритетів та стратегії, яку вибирає та чи інша держава в політиці боротьби з колабораціонізмом.

Дослідивши такі підходи, можна виділити наступні інструменти, що формують модель кримінально-правової політики у сфері боротьби з колабораціонізмом¹³:

1. Повна (автоматична¹⁴) амністія.

Ідея повної амністії як засобу реагування на прояви та наслідки колабораціонізму полягає у пріоритеті миру над правосуддям та ґрунтується на звільненні де-юре від відповідальності більшості учасників колабораційних процесів.

У 1947 році внаслідок масової боротьби з колабораціонізмом Франція, яка призвела до засудження близько 50 тис. осіб, держава зіткнулася з необхідністю реінтеграції тисяч громадян, чия провина не була пов'язана з насильством, але які були заплямовані співпрацею з режимом Віші [1, с. 195-196]. Французький історик Стефан Гакон стверджує, що амністія була не визнанням невинуватості, а стратегічним рішенням припинити правові наслідки засудження, щоб уникнути вічного розколу суспільства. Однак до повної амністії Франція прийшла не одразу. Спочатку був прийнятий Закон від 5 січня 1951 року, який

¹³ Назви окремих засобів боротьби з колабораціонізмом та їхня класифікація запропонована автором.

¹⁴ Термін «автоматична» застосовується, щоб наголосити, що при даному виді амністії відбувається звільнення від відповідальності великої кількості людей без жодних передумов.

запроваджував автоматичну амністію для осіб, засуджених до "національної ганьби" (*indignité nationale*) на термін до 15 років. Однак дана амністія не поширювалася на причетних до вбивств або катувань, тих, хто сприяв депортації або отримував значну матеріальну вигоду від окупантів. У згаданому законі була також і стаття, що передбачала амністію для тих, хто вчинив колабораціонізм, але згодом спокутував свою провину участю у діяльності, що сприяла звільненню Франції (даний вид можна віднести до умовної амністії, що описана нижче). Пізніше був прийнятий Закон 1953 року, який можна назвати класичним прикладом повної амністії, що передбачав амністію для всіх засуджених до 5 років позбавлення волі, що як зазначає С. Гакон, було соціальною потребою, оскільки державі були потрібні вчителі, лікарі, дрібні чиновники, раніше відсторонені від професійної діяльності. Важливою була стаття про повне «прощення» судимості: всі записи про ці злочини мали бути вилучені з кримінальних реєстрів. Будь-яка публічна згадка про минуле амністованої особи каралася як наклеп [2, с. 27-40].

2. Умовна амністія.

На відміну від повної (автоматичної) амністії, умовна амністія як окремий засіб політики держави в сфері боротьби з колабораціонізмом може стосуватися випадків, коли держава буде готова звільнити від відповідальності певне коло осіб в обмін на виконання конкретних зобов'язань. Вище згадані прояви умовної амністії у Франції, що діяли до прийняття 1953 року Закону, що запровадив повну амністію.

Після 1945 року Бельгія також зіткнулась з фактично паралізованою судовою системою внаслідок наявності більше, ніж 100 000 справ по колабораціонізму, та необхідністю реінтеграції місцевого населення, що змусило її розробити систему закриття "нетяжких" справ під умовою - визнання вини та викриття більш значимих колаборантів та фактів їхньої співпраці з німцями.[3]

Враховуючи визначення в КК України окремих форм колабораціонізму як нетяжких злочинів, розробляючи стратегію перехідного правосуддя, варто розглянути можливість застосування такої амністії щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 та 3 ст. 111-1 КК України, за умови, наприклад, надання ними свідчень щодо інших осіб, які вчиняли більш тяжкі злочини під час збройної агресії російської федерації.

Цей засіб, а також повна амністія можуть стати важливими у формуванні кримінально-правової політики України в сфері боротьби з колабораціонізмом особливо для деокупованих територій, де поруч з ними лишаються люди, змушені жити в окупації, і яких рано чи пізно потрібно бути реінтегровувати назад.

3. Люстрація.

Цей засіб полягає в обмеженні доступу певної категорії осіб в майбутньому до публічних ресурсів без кримінального покарання. Тобто законодавча реакція існує, однак вона реалізується не за допомогою кримінального судочинства, а шляхом певних адміністративних дій (прийняття відповідних законодавчих актів). Механізм люстрації став ключовим засобом

транзитного правосуддя в країнах Центральної та Східної Європи після падіння комуністичних режимів. Його головна ідея полягає в тому, щоб унеможливити майбутній вплив колишніх колаборантів та спецагентів на розвиток держави в майбутньому, однак без кримінальних переслідувань. Даний засіб боротьби з колаборантами був втілений, в різних його формах, в Албанії Литві, Естонії, Польщі, Румунії, Сербії (у вигляді прийняття врешті решт окремих законів, присвячених люстрації; хоча не всюди вони були застосовані на практиці - у Сербії не було люстровано жодного громадянина), Латвії (застосування люстрації через виборче законодавство), Болгарії (відображення люстрації у банківському законодавстві та законодавстві про телебачення та радіомовлення) [4, с. 24].

Цей засіб критикувався Венеційською комісією, яка вказувала на неможливість колективної відповідальності та зазначала, що люстраційні заходи мають бути обмежені в часі та базуватися на особистій відповідальності за конкретні порушення прав людини, а не на самому факті приналежності до певного режиму [5].

В той же час розглядаючи люстрацію як засіб окремої моделі кримінально-правової політики боротьби з колабораціонізмом, можна виділяти її підвиди: політична – заборона доступу до державних посад, заборона обиратися на деякі посади тощо, економічна – нейтралізація фінансового впливу осіб, які сприяли окупаційному режиму, перевірка законності набуття ними майна, обмеження можливості ведення господарської діяльності в окремих стратегічних для держави галузях. Метою економічної люстрації кримінально-правової політики держави може бути як унеможливлення подальшої фінансової допомоги й підтримки окупантів, так і реституція і забезпечення повернення майна тим, хто постраждав від окупації та співпраці окремих осіб з ворогом.

4. Класична кваліфікація¹⁵ (кваліфікація як злочину проти держави).

Даний засіб передбачає відсутність окремого складу злочину «колабораційна діяльність», однак можливість притягнення осіб за співпрацю з ворогом за статтями, що встановлюють відповідальність за злочини проти держави, суверенітету, національної безпеки та оборони. В переважній мірі колабораціонізм, за певних обставин, може отримувати кримінально-правову кваліфікацію у вигляді окремих форм державної зради, а також закликів до насильницького захоплення державної влади, шпигунстві, посяганні на територіальну цілісність.

Позитивом даного інструменту є відсутність необхідності застосування ретроактивних підходів, адже більшість держав передбачила в своїх кримінальних законах склад злочину державна зрада, окремі прояви якої включають в себе колабораціонізм. Однак подібний підхід, вочевидь, не може врахувати всі прояви колабораціонізму та за умов його виключного застосування навряд чи був справедливим, адже не дозволяв би врахувати менш тяжкі форми співпраці з ворогом.

¹⁵ Дана назва обрана, щоб підкреслити використання традиційних, «класичних» норм кримінального права, які існували до моменту окупації й, відповідно, вчинення колабораційних діянь.

5. Субсидіарна кваліфікація¹⁶.

Дана модель охоплює випадки притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність на підставі існуючих кримінально-правових норм, без наявності окремого відповідного складу злочину. Спеціальних законодавчих змін не відбувається, однак судова практика адаптує існуючі кримінально-правові норми від нові виклики, що дає змогу кваліфікувати «співпрацю з ворогом» за вже існуючими складами кримінальних правопорушень.

Це не обов'язково мають бути злочини проти держави. Важливим при застосуванні даного підходу є віднайти існуючу норму кримінального закону, яка б охоплювала конкретну форму співпраці з ворогом, з одного боку, та дозволяла б диференціювати ступінь тяжкості вчиненого діяння, а відтак – передбачала різні види покарання.

Так, з моменту анексії Криму російською федерацією у 2014 році та окупації частини Донецької та Луганської областей і до появи у КК України ст. 111-1 у 2022 році діяння, що мали ознаки колабораціонізму та вчинялись на окупованих територіях, могли кваліфікуватися як державна зрада у формі переходу на бік ворога в період збройного конфлікту або надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, як створення терористичної групи чи терористичної організації у формі участі в терористичній організації або сприяння її діяльності, як створення не передбачених законами України воєнізованих формувань та участь в них.

Однак вже тоді було очевидно, що не всі форми колабораційної діяльності можна кваліфікувати за існуючими на той час кримінально-правовими нормами і точно далеко не всі є особливо тяжкими злочинами. Навіть колабораційна діяльність, яка формальна могла б підпадати під кваліфікацію ст. 111 КК України, не завжди такою була через наявність спеціальної мети, характерної для державної зради – завдання шкоди національній безпеці України, в той час як метою співпраці з окупаційною владою може бути незаконне збагачення.[6, с. 74]

6. Символічна криміналізація.

Цей засіб полягає у визначенні колабораціонізму на законодавчому рівні злочином, зазвичай тяжким, однак через заборону зворотньої дії кримінального закону в часі не може бути застосований до тих діянь, які були вчинені до його прийняття. Символізм даного інструменту полягає в тому, що він визначає певну поведінку як неприйнятну для суспільства на майбутнє і має переважно ідеологічну мету, принаймні в момент прийняття відповідного закону.

Яскравим прикладом реалізації такого засобу є запровадження кримінальної відповідальності за колабораціонізм у Литві в Кримінальному кодексі 2000 року, що набрав чинності у 2003 році, який наряду з окремою відповідальністю за колабораціонізм містить також такі склади злочинів, як

¹⁶ Термін «субсидіарний» походить від латинського *subsidiarius*, що означає «резервний», «допоміжний» або «той, що дається на допомогу». В даному контексті використаний, щоб підкреслити застосування додаткових існуючих норм кримінального права для кваліфікації колабораційної діяльності, якщо кваліфікація за статтями, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини проти держави, є неможливою.

державна зрада та допомога іншій державі в здійсненні ворожої діяльності проти Литовської Республіки.[7] Ретроспективно застосувати кримінальну відповідальність за колабораціонізм в Литві неможливо, однак її появу в сучасному Кримінальному кодексі треба розцінювати як символічне засудження державою співпраці з ворогом під час перебування Литви під окупаціями.

7. Спеціальна криміналізація¹⁷.

Дана модель передбачає криміналізацію колабораційної діяльності як окремого складу злочину.

Історичним прикладом застосування даної моделі є запровадження вже згаданого складу злочину “національна ганьба” (Indignité nationale) у Франції для судових процесів над колабораціоністами після звільнення країни під час Другої світової війни (до запровадження повної амністії). Цей злочин мав на меті заповнити правову прогалину, адже незважаючи на наявність у французькому законі відповідальності за державну зраду, він не враховував поведінку, що мала місце під час окупації та режиму Віші. Цей закон криміналізував усі напади на єдність, свободу та рівність французького народу під час війни, чи то добровільне членство в колабораціоністських організаціях, чи то пропаганда, що пропагує антисемітизм.[8] В даному випадку передбачалась ретроактивна відповідальність, яка офіційно була запроваджена указами 1944 року і застосовувалась до діянь, вчинених під час діяльності Уряду Віші.

Подібну ретроактивну окрему відповідальність за зраду та діяльність, що завдає шкоди нації, запровадила і Данія доповненнями до кримінального законодавства у 1945 році, повернувши навіть на певний час раніше скасовану смертну кару як один із видів покарання. Подібні законодавчі рішення призвели до того, що під час судового розгляду було винесено 103 смертні вироки, з яких 46 було страчено [9].

Україна ж запровадила окрему відповідальність за колабораційну діяльність вже 15.03.2022 року, лише після повномасштабного вторгнення російської федерації, яка, вочевидь, не має зворотної дії в часі (в даному випадку мова не йде про продовжувані злочини, коли колабораційна діяльність була розпочата до 15.03.2022 року і продовжувалась після набрання чинності законом, який запровадив ст. 111-1 у КК України).

Очевидно, що жоден із наведених вище засобів кримінально-правової політики в сфері боротьби з колабораціонізмом не застосовувався обособлено від інших. Моделі боротьби з колабораціонізмом у державах, які з ним стикнулися, склалися з декількох засобів, які могла застосовуватись як послідовно, так і одночасно.

Список джерел

¹⁷ Даний термін запропонований для підкреслення ідеї запровадження спеціальної кримінально-правової норми, за якою можна кваліфікувати колабораційну діяльність.

1. The Politics of Retribution in Europe. World War II and Its Aftermath / Edited by I. Deak, J. T. Gross, T. Judt. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2000. 337 p.

2. Stéphane Gacon: «L'amnistie des crimes de collaboration» // Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n°33, janvier-mars 1992. p. 27-40.

3. Luc Huyse. Belgian and Dutch Purges after World War II Compared // https://soc.kuleuven.be/afdeling-politieke-wetenschappen/centre-for-political-research/publicaties-luc-huyse/bestanden/pdf-hoofdstukken-in-boeken/2006_Belgian-and-Dutch-Purges.pdf

4. Marko Krtolica. THE INFLUENCE OF THE LUSTRATION PROCESSES ON THE POSTCOMMUNIST TRANSITIONS IN EUROPE. URL: <https://iju.hr/ipsa/2019/papers/ip19p23.pdf>

5. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION). Law "on Government Cleansing" ("lustration law") of Ukraine. Opinion No. 788 / 2014. Strasbourg, 24 March 2014. https://www.venice.coe.int/files/CODICES_search_Opinion_788_2014_UKR.pdf

6. Письменський Є.О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в сучасній Україні (кримінально-правові аспекти) : наук. нарис / Є.О. Письменський. – Северодонецьк, 2020. – 121 с.

7. Republic of Lithuania law On the approval and entry into force on the criminal code 26 September 2000 No VIII-1968 (last am. on 23 April 2015 – No XII-1649). URL: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a84fa232877611e5bca4ce385a9b7048?jfwid=q8i88110w>.

8. Pétain et l'indignité nationale. L'Histoire, 8.11.2018 // <https://www.lhistoire.fr/p%C3%A9tain-et-l'indignit%C3%A9-nationale>.

9. Brunbech, Peter Yding: Retsopgøret efter besættelsen, 1945-1955 i Danmarkshistorien på lex.dk. Hentet 29. marts 2026 fra https://danmarkshistorien.lex.dk/Retsopg%C3%B8ret_efter_bes%C3%A6ttelsen,_1945-1955

Степулак П., студент 3-го курсу факультету права і адміністрації Варшавського університету

(переклад українською - **Яценко І.С.** асистент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук)

Моральна паніка та статистична реальність: кримінологічна деконструкція міфу про злочинність серед українських біженців у Польщі

Наплив кількох мільйонів біженців від війни з України після 24 лютого 2022 року ознаменував поворотний момент в новітній історії Польщі. Це явище, поряд з домінуючою реакцією солідарності, також підживлювало соціальну тривогу, характерну для масштабних міграційних процесів. Окрім економічних та соціальних питань, у публічному дискурсі швидко з'явилася тема безпеки та громадського порядку.

Дослідницька проблема, яку я хочу представити, належить до усталеної галузі кримінології, яка вивчає взаємозв'язок між злочинністю, засобами масової інформації та соціальним сприйняттям. Вона зосереджена на феномені страху перед злочинністю, який, як показують наукові дослідження, часто слабо корелює з фактичним рівнем віктимізації. У польсько-українському контексті фундаментальне питання полягає в наступному: чи підтверджуються емпіричними даними побоювання щодо підвищеного кримінального ризику, пов'язані з присутністю біженців з України, чи вони є радше медійним та соціальним конструктом?

Моя теза така: у Польщі після 2022 року виникли механізми, типові для **моральної паніки**, зрозумілі крізь призму теорії британського кримінолога Стенлі Коена. Групі воєнних мігрантів була відведена роль, яку Коен називає «народними демонами», а медійний дискурс, вибірково висвітлюючи випадки девіації, пов'язані з цією групою, сприяв створенню відчуття загрози. Тому метою цієї статті є аналіз правдивості цього нарративу шляхом зіставлення статистичних даних з домінуючим дискурсом та визначення реальних наслідків цього процесу для кримінальної політики.

Аналіз не обмежується концепцією моральної паніки, яка лише описує суспільну реакцію. Також необхідно спиратися на теорії, що претендують на пояснення причин самої злочинності, щоб визначити, чи сприяли умови воєнної міграції її зростанню.

Концепція моральної паніки та теорія «кризової поліції», запропоновані Стюартом Холлом, пояснюють, як меншина стає символічним «цапом-відбувайлом» у часи невизначеності. Цей процес називається **етнізацією девіантності** – упередженим акцентом на національності девіанта, що призводить до появи евристики доступності в аудиторії. Вони починають сприймати всю групу, в цьому випадку українців, крізь призму окремих, широко розрекламованих інцидентів.

Однак, що ще важливіше, сучасну ситуацію необхідно зіставити з класичними кримінологічними теоріями. Теорія аномії Роберта Мертона, також

відома як теорія деформації, передбачає, що злочинність зростає, коли люди переживають сильний стрес, що виникає внаслідок нездатності досягти соціально прийнятних цілей законними засобами.

Однак біженці війни – це група, яка зазнає надзвичайного стресу: втрати дому та статусу, військової травми, розлуки з сім'єю та невизначеності щодо майбутнього. Теоретично, це мало б призвести до зростання девіантної поведінки.

Однак, як покаже статистичний аналіз, емпіричні дані не підтверджують це припущення. Напрочуд низький рівень злочинності в цій групі свідчить про дію сильних буферних механізмів. З одного боку, це внутрішні інститути соціального контролю, такі як сильні внутрішньогрупові зв'язки. З іншого боку, зовнішні захисні фактори, такі як безпрецедентний рівень суспільної підтримки з боку поляків і, що найважливіше, швидка інтеграція в правову систему.

На цьому етапі важливо відзначити ключовий елемент, пов'язаний з **теорією соціальної дезорганізації**, розробленою американськими кримінологами Кліффордом Шоу та Генрі Маккеєм. Ця теорія постулює, що злочинність виникає не з індивідуальних характеристик, а з характеристик середовища – дезінтеграції, анонімності та відсутності згуртованості. Вони вважають криміногенним фактором формування закритих та збіднілих мігрантських гетто, мешканці яких позбавлені основних прав.

Польське правове рішення – так званий **Спеціальний закон про допомогу громадянам України** – виступило потужним превентивним та захисним чинником. Негайно видавши номери PESEL, легалізуючи проживання та надаючи доступ до ринку праці, освіти та охорони здоров'я, польська держава **запобігла** масовій маргіналізації та «виштовхуванню» біженців у сіру зону. Це зменшило «напруженість» та запобігло «соціальній дезорганізації», перешкоджаючи формуванню злочинної підгрупи.

Перш ніж аналізувати статистичні дані, я маю згадати про певні обмеження. Перше полягає в тому, що кількість іноземців у Польщі є нестабільною. Покладання на оцінки, навіть на ті, що надаються Інститутом правосуддя, є лише оцінкою. Однак цього достатньо для розрахунку порядку величини коефіцієнтів. Друга, набагато серйозніша проблема – це «темна кількість» злочинності. Поліцейська статистика не повністю охоплює це явище, що особливо важливо в контексті віктимізації, про що я розповім наприкінці.

Тепер я перейду до основи цієї статті: **деконструкції міфу**. Наратив моральної паніки спирається на «міф про номінальну кількість». Це найпростіший і найбільш оманливий показник.

Дані Головного управління поліції свідчать про те, що у 2023 році 17 290 іноземцям було надано статус підозрюваних. У 2024 році ця кількість зменшилася до 16 437. Ці цифри, вирвані з контексту, подаються як «рекордні» та «тривожні».

Однак ці цифри слід розглядати у двох контекстах. По-перше, в контексті численості населення. Це зростання відбувалося паралельно з багатократним збільшенням кількості іноземного населення в Польщі. По-друге, в контексті загальної злочинності. 17 290 іноземних підозрюваних у 2023 році становили

лише 5,6 відсотка всіх підозрюваних у Польщі. Це означає, що у 94,4 відсотка випадків це були громадяни Польщі. Цей простий відсоток сам по собі демонструє, що звинувачення мігрантів у загальному стані безпеки є статистично невиправданим.

Тому надійнішим інструментом є **показник злочинності**, який являє собою кількість підозрюваних на 100 000 осіб певної популяції. Ключові дані тут були надані 7-м виданням «Атласу злочинності в Польщі». Аналіз даних за 2023 рік дає висновки, що підтверджують цю тезу.

Для загальної популяції Польщі, яка становить приблизно 37,7 мільйона жителів, з 305 000 підозрюваних, рівень злочинності становив **810 підозрюваних на 100 000 жителів**.

Однак для популяції іноземців, яка оцінюється в 2,65 мільйона, з 17 290 підозрюваними, цей показник становив лише **652 підозрюваних на 100 000 іноземців**.

Висновок очевидний: рівень злочинності серед іноземців у 2023 році був майже на 20 відсотків **нижчим**, ніж серед населення загалом. Статистично кажучи, іноземці були менш криміногенними, ніж населення приймаючої країни.

Більше того, цей висновок насправді є заниженим. Кримінологія відносно повсюдно підтримує існування так званої «**кривої віку злочинності**». Вона показує, що злочинна активність досягає піку у віці від 18 до 40 років. Польське суспільство старіє, тоді як мігрантське населення демографічно набагато молодше і загалом потрапляє до «віку кримінального ризику». Той факт, що ця демографічно «ризикована» група демонструє нижчий рівень злочинності, ніж старіюче населення загалом, є надзвичайно вагомим доказом її низького рівня злочинності.

Давайте заглянемо ще глибше. Медійний міф побудований на страху перед «насильницькими злочинами» – пограбуваннями, зґвалтуваннями та нападами.

З понад 16 000 підозрюваних іноземців у 2024 році українці становили найбільшу групу – 9 753 особи, що пропорційно до їхньої чисельності. Але вирішальне значення мають самі характеристики злочинів. Найпоширенішими є: по-перше, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (стаття 178а Кримінального кодексу) – майже 3000 випадків; по-друге, крадіжка – 930 випадків; і по-третє, шахрайство – 461 випадок.

Поширеність водіння в нетверезому стані, на яку припадає майже третина всіх звинувачень проти цієї групи, переосмислює образ «загрози». По-перше, це не агресивний злочин. Це переносить тягар проблеми з наративу про «гвалтівників та вбивць» на питання безпеки дорожнього руху. По-друге, відносно високий рівень розкриття у цій категорії може бути результатом вибіркової діяльності правоохоронних органів. Транспортні засоби з українськими номерними знаками становлять «видиму меншість», що може призвести до частіших перевірок, тобто ризику профілювання за національністю. І по-третє, кількість 930 крадіжок у населенні понад мільйон осіб є статистично незначною. Однак злочини, пов'язані з обігом документів, є

поширеними та надмірно представленими серед груп мігрантів, але це не повинно дивувати, враховуючи широкі зусилля цих осіб, наприклад, легалізувати своє перебування на території Республіки Польща.

У дискурсі, позначеному моральною панікою, також допускається фундаментальна «помилка агломерації», коли іноземців розглядають як монолітну групу. Дані чітко показують, що хоча рівень злочинності серед українців та білорусів низький, серед грузинів він у кілька разів вищий, при цьому крадіжки все ще переважають. Узагальнення ЗМІ про те, що «злочинність іноземних громадян зростає», є маніпуляцією, яка переносить характеристики однієї невеликої групи на іншу, дуже велику.

Подальший аналіз медіадискурсу виявляє **етнізацію загальнокримінальної злочинності**. Як згадувалося, домінуючим злочином серед громадян України є водіння в нетверезому стані. Однак ЗМІ часто використовують заголовки на кшталт «Заарештовано п'яного українця...», тоді як у випадку громадянина Польщі заголовок був би «П'яний водій...». Це є як навмисною спробою ЗМІ викликати суспільний інтерес до суперечливого контенту, так і, всупереч журналістській етиці, стигматизацією цілої національної групи за поширений злочин.

Цей дисонанс між статистикою та сприйняттям призводить до явища, яке я називаю «інверсією загрози». Справжня проблема полягає не в нібито злочинній діяльності мігрантів, а в злочинах проти мігрантів, що виникають внаслідок паніки.

Атмосфера підозри легітимізує агресію. Це найсерйозніша загроза правам людини в нинішньому контексті. Ця проблема має два виміри: соціальний, а саме можливе зростання кількості інцидентів на ґрунті ненависті, та системний, а саме відсутність адекватної державної реакції.

Як свідчать численні звіти Уповноваженого з прав людини, Польща ще не розробила ефективного механізму для надійної оцінки фактичного масштабу злочинів на ґрунті ненависті. Офіційна статистика суттєво занижена з двох причин. По-перше, це явище недостатнього звітування (**underreporting**) – жертви не повідомляють про злочини; і, по-друге, на цьому наголошують офіс Уповноваженого з прав людини та Генеральний прокурор, – правоохоронні органи класифікують злочини на ґрунті ненависті (наприклад, статті 256 та 257 Кримінального кодексу) як прості образи (стаття 216 Кримінального кодексу) або порушення особистої недоторканності (стаття 217 Кримінального кодексу), що переслідується в приватному порядку. Для біженців-жертв, які не знайомі з мовою та процедурами, це фактично означає відмову в правовому захисті з боку держави.

Ця відсутність довіри посилюється фактом, на який Уповноважений з прав людини звертає особливу увагу: з 2018 року Національна прокуратура припинила публікувати загальнодоступну статистичну інформацію щодо проваджень у справах про злочини на ґрунті ненависті. Ця відсутність прозорості та відчуття відсутності належної реакції з боку відповідних органів не лише відбиває бажання жертв подавати скарги, але й, перш за все, підриває мету загальної превенції, якій, зрештою, віддає перевагу законодавець.

Водночас, Уповноважений зазначає, що проблема загострюється в онлайн-форматі, а держава досі не має ефективних інструментів для боротьби з мовою ворожнечі та дезінформацією в Інтернеті, що безпосередньо підживлює агресію в реальному світі.

Підсумовуючи, аналіз, заснований на останніх даних, спростовує тезу про те, що кримінальна загроза в Польщі зростає через міграцію біженців війни з України.

Ключові висновки такі: по-перше, емпіричні дані спростовують прогнози класичних кримінологічних теорій. Низький рівень злочинності демонструє високу стійкість цієї групи та успіх польської соціальної та правової політики, зокрема Закону про допомогу громадянам України, який діяв як ключовий превентивний фактор. По-друге, рівень злочинності у 2023 та 2024 роках був нижчим серед іноземного населення, ніж серед населення Польщі загалом. По-третє, цей висновок підкріплюється аналізом кривої віку злочинності – мігрантське населення, хоча демографічно молодше, демонструє нижчий криміногенний ризик. По-четверте, структура злочинності з переважанням водіння в нетверезому стані та крадіжок не відповідає наративу моральної паніки щодо загрози насильства. Нарешті, справжньою проблемою кримінальної політики та захисту прав людини є «інверсія загрози» – тобто зростання злочинів на ґрунті ненависті проти мігрантів, що маскується недостатнім звітуванням та неправильною правовою класифікацією.

Список джерел

1. Agnew, R. (2001). Building on the Foundation of General Strain Theory: Specifying the Types of Strain Most Likely to Lead to Crime and Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(4), 319-361.
2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. (2023). Informacja o stanie przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela w roku 2022. Warszawa: Biuro RPO.
3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2017). Przystępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia. Zespół Prawa Karnego, Zeszyt tematyczny nr 23. Warszawa: Biuro RPO.
4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. (2024, 7 listopada). Znieważenie grupy osób z powodu przynależności narodowej podczas gali MMA. Zażalenie RPO na odmowę wszczęcia dochodzenia przez prokuraturę. Biuletyn Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich.
5. BIQdata/Wyborcza.pl (2025). Nie mafijne porachunki, ale pospolita przestępczość. Znamy statystyki przestępstw popełnianych przez obcokrajowców.
6. Cohen, S. (1972). *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*. London: MacGibbon and Kee.
7. Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press.
8. Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., & Roberts, B. (1978). *Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order*. London: Macmillan.

9. Hirschi, T., & Gottfredson, M. (1983). Age and the explanation of crime. *American Journal of Sociology*, 89(3), 552–584.
10. Hołyst, B. (2018). *Kryminologia*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. (2024). *Atlas Przeszłości w Polsce 7*. Warszawa: IWS.
12. Komenda Główna Policji. (2024, 11 stycznia). *Zwalczanie przestępczości kryminalnej*. Policja.pl. <https://policja.pl/pol/aktualnosci/255117,Zwalczanie-przestepczosci-kryminalnej.html>
13. Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
14. Prokuratura Krajowa. (2025, 7 marca). *Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa motywowane uprzedzeniami*. Portal Gov.pl.
15. Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas: A Study of Rates of Delinquents in Relation to Differential Characteristics of Local Communities in American Cities*. Chicago: University of Chicago Press.
16. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
17. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

**Актуальні питання
кримінального права України**

Ткаченко І.М., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Ознаки потерпілого в контексті буквального, обмежувального та розширювального тлумачення кримінально-правових норм

Проблематика тлумачення кримінально-правових ознак потерпілого має ключове значення для забезпечення правильної кваліфікації кримінальних правопорушень, призначення покарання та застосування заохочувальних кримінально-правових норм. Незважаючи на наявність законодавчо закріплених формулювань, зміст багатьох ознак потерпілого залишається залежним від способу їх інтерпретації у правозастосовній практиці. У низці випадків буквальне тлумачення є достатнім для встановлення ознаки, тоді як в інших – виникає необхідність застосування обмежувального або розширювального підходів. З огляду на це, коректний вибір способу тлумачення набуває вирішального значення для розмежування суміжних складів кримінальних правопорушень, уникнення конкуренції норм та забезпечення передбачуваності кримінально-правових норм.

Відтак за обсягом тлумачення ознаки потерпілого варто поділити на такі, що потребують буквального, обмежувального та розширювального тлумачення.

Критерієм такого поділу є обсяг змісту ознаки потерпілого у нормі та спосіб його встановлення під час правозастосування.

Ознаки потерпілого, що тлумачаться буквально. Буквальне тлумачення застосовується тоді, коли ознака потерпілого чітко, однозначно і нормативно визначена. Тут значення ознаки встановлюється без відступів від її словесного формулювання.

Ознаки потерпілого, що тлумачаться буквально, характеризуються тим, що у диспозиції кримінально-правової норми міститься пряма і недвозначна вказівка на ознаку потерпілого; відповідний термін має офіційне нормативне визначення (у КК, КПК або спеціальному законі); не допускається тлумачення за аналогією або розширення змісту ознаки поза межами прямого тексту закону.

Наприклад, «малолітня дитина» (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) це особа, яка не досягла 14-річного віку. «Військовополоненим» (ст. 438 КК України) є особа визнана такою відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Тут зміна обсягу поняття є недопустимою, оскільки призводить до спотворення складу кримінального правопорушення.

Ознаки потерпілого, що тлумачаться обмежено. Обмежувальне тлумачення застосовується, коли буквальне розуміння ознаки є ширшим, ніж те, що впливає зі змісту норми, її мети або принципів кримінального права. Тобто закон називає категорію, але законодавча мета дозволяє звужити її обсяг у практиці.

Обмежувальне тлумачення у певних випадках обумовлене існуванням спеціальних кримінально-правових норм, які певним чином обмежують дію загальних. Як слушно зауважує Т. В. Котяй обмежувальне тлумачення слідує з наявності спеціальної норми, яка, обмежуючи сферу дії загальної норми, робить

з неї винятки, таким чином відмінняє дію загальної норми в тій частині, на яку розрахована спеціальна норма (*lex specialis derogat legi generali*) [1, с. 146].

Наприклад, у ст. 147 КК України законодавець формулює склад злочину як захоплення або тримання заручника, не називаючи конкретної категорії потерпілих. Якщо тлумачити цю норму буквально, то вона могла б охоплювати будь-яких осіб, зокрема представників влади, працівників правоохоронних органів, журналістів. Проте в КК України існують спеціальні норми (ст. 349 і ст. 349-1), які передбачають відповідальність за захоплення як заручників саме цих категорій потерпілих. Тому, у даному випадку застосовується обмежувальне тлумачення ознак потерпілого, оскільки обсяг загальної норми (ст. 147 КК України) звужується через існування спеціальних норм (ст. 349 та ст. 349-1 КК України), які передбачають відповідальність за захоплення заручників із числа осіб із визначеним статусом.

Поняття «представник влади» у ст. 349 КК України також слід тлумачити обмежено, оскільки працівник правоохоронного органу, попри те що він є представником виконавчої гілки влади, до цієї категорії у межах зазначеної статті не віднесений.

А. В. Боровик слушно зауважує, що переважна більшість потерпілих від кримінальних правопорушень, передбачених ст. 342-345, 346, 347, 348, 349, 350-352 КК України, належить до представників влади.

Перелік таких потерпілих дає підстави стверджувати, що термін «представник влади» в диспозиціях досліджуваних статей слід тлумачити у вузькому (кримінально-правовому) значенні. Якщо в широкому значенні цей термін охоплює всіх без винятку представників влади, то у вузькому, кримінально-правовому – обмежене коло представників влади. У вузькому значенні зміст цього поняття індивідуальний у кожному конкретному випадку й залежить від інших потерпілих, про яких ідеться в певній кримінально-правовій нормі, а також інших статтях Особливої частини, які забезпечують кримінально-правову охорону представників влади. Наприклад, у ст. 349 КК України термін «представник влади» охоплює будь-яких представників влади, крім працівників правоохоронних органів, оскільки останніх визнано самостійною категорією потерпілих у цій кримінально-правовій забороні [2, с. 119-120].

Ознаки потерпілого, що тлумачаться розширено. Розширювальне тлумачення застосовується лише у випадках, коли ознака має оціночний або відкритий характер, а її буквально розуміння не охоплює соціально небезпечні прояви, які законодавець мав на увазі.

Тут суд не додає нових ознак, але включає до змісту поняття більше фактичних ситуацій, які відповідають законодавчій меті. Розширювальне тлумачення не виходить за межі закону, але забезпечує відповідність захисту реальним суспільним відносинам.

Поняття «журналіст» слід тлумачити з огляду на примітку ст. 345-1 КК України. ККС ВС з цього приводу зауважив, що потерпілим від злочинів, передбачених статтею 171 КК України, є журналіст. Проаналізувавши визначення понять «журналіст» у ст. 1 Закону України «Про державну

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та у примітці до ст. 345-1 КК України Суд наголосив, що поняття, зазначене у примітці до статті 345-1 КК України, є значно ширшим, аніж в Законі України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

По-перше, законодавець поклав в основу визначення даного поняття у КК функціональний аспект професії журналіста, тобто статус журналіста пов'язується з діяльністю, яка має ознаки зазначені у примітці до статті 345-1 КК України, а не займаною посадою.

По-друге, законодавець у примітці до статті 345-1 КК України не обмежився поширенням інформації лише через засоби масової інформації, до яких відносяться друковані засоби масової інформації (преса) (частина 1 статті 1 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»), аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації (стаття 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), інформаційні агентства (стаття 1 Закону України «Про інформаційні агентства»), а й включив до цього переліку мережу Інтернет.

Таким чином поняття журналіст є автономним для досягнення цілей та розв'язання завдань, визначених в законі про кримінальну відповідальність і має застосовуватися в обсязі і змісті, визначеному у примітці до 345-1 КК України [3].

У цьому випадку має місце розширювальне тлумачення ознаки потерпілого, оскільки Верховний Суд виходить із того, що для застосування ст. 171 КК України поняття «журналіст» слід визначати не у вузькому формально-правовому значенні, закріпленому у законодавстві про засоби масової інформації, а у ширшому функціональному обсязі, встановленому у примітці до ст. 345-1 КК України. Зміст ознаки потерпілого розкривається з урахуванням реальних форм здійснення професійної діяльності журналіста, зокрема через мережу Інтернет.

У випадку порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК України) під громадянами слід розуміти не лише громадян певної країни, але й будь-яких людей, зокрема й осіб без громадянства.

О. О. Дудоров з цього приводу слушно зазначає, що потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, може бути громадянин України, громадянин (підданий) іншої держави або особа без громадянства. При цьому у тексті ст. 161 КК України міститься вказівка на «громадян», що є порушенням вимог законодавчої техніки і змушує застосовувати поширювальне тлумачення кримінального закону, використовуючи цільовий та історичний методи і розуміючи під «громадянами» людей [4, с. 119].

Ще одним прикладом може бути розширювальне тлумачення потерпілого від злочину, передбаченого ст. 118 КК України. На перший погляд у цій нормі визначено двох потерпілих: 1) особу, яка здійснює суспільно небезпечного

посягання, яку О. М. Лупіносова називає «нападником» [5, с. 75-80]; 2) особу, яка вчинила кримінальне правопорушення і затримується. Водночас Н. М. Плисюк з цього приводу зауважує, що альтернативним потерпілим, який прямо не називається у ст. 118 КК України, у складі умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони є особа, дії якої були неправильно оцінені винним як суспільно небезпечні (у стані уявної оборони) [6, с. 96].

Проведене дослідження дозволяє зробити низку узагальнень щодо ролі та значення ознак потерпілого в контексті буквального, обмежувального та розширювального тлумачення кримінально-правових норм.

По-перше, спосіб тлумачення ознаки потерпілого безпосередньо впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, призначення покарання або застосування заохочувальних кримінально-правових норм, оскільки визначає фактичні межі дії відповідних правових приписів. У випадках, коли законодавець прямо і однозначно формулює ознаку потерпілого та закріплює її легальне визначення, застосування буквального тлумачення є обов'язковим. Такий підхід забезпечує юридичну визначеність і виключає можливість довільного розширення меж кримінально-правового регулювання.

По-друге, обмежувальне тлумачення має важливе розмежувальне значення. Воно дозволяє уникати конкуренції загальних та спеціальних норм. Таке тлумачення спрямоване не на звуження кримінально-правової охорони, а на забезпечення точності та індивідуалізації кримінально-правового регулювання.

По-третє, розширювальне тлумачення є необхідним у ситуаціях, коли буквальний зміст ознаки потерпілого не дозволяє охопити всі суспільно небезпечні прояви поведінки, які підпадають під сферу дії кримінального закону. Воно забезпечує адаптацію кримінально-правових норм до нових соціальних реалій, зокрема до законодавчих змін.

По-четверте, вибір способу тлумачення повинен бути обґрунтований метою кримінально-правової норми, її місцем у системі КК України, характером охоронюваних суспільних відносин та принципами кримінального права.

У правозастосуванні необхідно дотримуватися балансу між забезпеченням юридичної визначеності та ефективності кримінально-правової охорони, щоб уникнути як довільного розширення кримінальної відповідальності, так і надмірного звуження кола потерпілих.

Список джерел

1. Котяй Т. В. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види, значення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2019. 253 с.
2. Боровик А. В. Кримінальні правопорушення проти представників влади : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2024. 545 с.
3. Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 19 серпня 2020 р. у справі № 214/4970/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91089431>

4. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2014. 944 с.

5. Лупіносова О. М. Суб'єкт умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 47. С. 75–80.

6. Плисюк Н. М. Потерпілий у складі умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Університетські наукові записки. 2017. № 2. С. 93–101.

Пашенко О.О., завідувач відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент

Щодо кримінально-правової охорони конституційного ладу України як частини основ її національної безпеки

Національна безпека як конституційна основа правової держави – це надзвичайно важлива і актуальна тема для України, утвердження якої як правової, демократичної та суверенної держави безпосередньо залежить від ефективного забезпечення безпеки у різних сферах – політичній, економічній, військовій, інформаційній, соціальній та інших [1, с. 36, 37].

Стаття 109 Кримінального кодексу України (далі – КК) передбачає відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття розташована законодавцем у розділі I Особливої частини КК «Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України». Таке законодавче рішення дозволяє стверджувати, що, з одного боку – конституційний лад України (разом із державною владою) є основним безпосереднім об'єктом відповідного злочину, з другого – він є складовою частиною основ національної безпеки України. Як справедливо зазначається в літературі, основою для збереження суверенітету та територіальної цілісності держави є національна безпека [2, с. 11].

Засади конституційного ладу закріплено, передусім, в статтях 3, 16, 17, 18 конституції нашої держави. Так, на думку С. І. Селецького, конституційний лад України – це закріплені Конституцією України повновладдя українського народу, суспільний і державний устрій, рівність усіх націй і народностей, права і свободи громадян [3, с. 10]. Є. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олейніков, О. І. Букреєв, Є. О. Русінов, О. В. Червякова визначають це поняття як сукупність найбільш усталених конституційних принципів, положень і правовідносин, що складаються на їх базі [4, с. 8, 9; 5, с. 10]. М. І. Хавронюк, С. Г. Волкотруб, О. М. Грудзур, В. І. Шакур вважають, що конституційний лад – це встановлені Конституцією України основні засади життєдіяльності суспільства, держави і людини в Україні (суверенітет, форма правління, державний устрій, державний режим) [6, с. 28; 7, с. 26; 8, с. 269]. В. О. Навроцький пише, що досліджуване поняття являє собою основні засади функціонування нашої держави і суспільства, закріплені в нормах конституції: народовладдя, виборність і підзвітність, законність, неподільність території, розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову тощо [9, с. 103]. В. Я. Тацій зазначав, що конституційний лад – це устрій держави і суспільства, а також їх інститутів відповідно до конституційно-правових норм [10, с. 30]. Згодом цю точку зору поділив М. А. Рубашенко, при цьому, не уточнюючи, що відповідний устрій здійснюється «відповідно до конституційно-правових норм» [11, с. 24]. На думку дослідника, до основ конституційного ладу в Україні належать, зокрема, суверенітет і незалежність України, унітаризм, республіканська форма

правління, демократизм, народовладдя, політичний та ідеологічний плюралізм [11, с. 24].

П. С. Матишевський вважав, а слід за ним О. Ф. Бантишев та В. С. Картавцев вважають, що конституційний лад – це засновані на Конституції України: повновладдя, суверенітет держави, її територіальна цілісність і недоторканість, демократизм, республіканська форма правління, принципи і форми організації і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рівність всіх націй і народностей, права і свободи людини і громадянина, взаємовідносини громадян і держави [12, с. 211; 13, с. 264]. Погоджуються із цим визначенням В. А. Ліпкан і О. С. Ліпкан, але при цьому вони виокремлюють і друге значення досліджуваного терміну, згідно якого – це цілісна система основоположних суспільних відносин і відповідних їм інститутів суспільства і держави, які закріплені нормами конституційного законодавства [14, с. 169, 170]. Аналізуючи наведені визначення можна зауважити, що все те, що було перелічено у першому (суверенітет держави, її територіальна цілісність, демократизм, республіканська форма правління тощо) також входить у «цілісну систему основоположних суспільних відносин», більш того, є «ядром» навколо якого ці відносини формуються [15, с. 13]. З нашої точки зору, саме «основоположність» тих суспільних відносин, що формуються навколо конституційного ладу, і зумовлює необхідність його розгляду як частини основ національної безпеки нашої держави. Без забезпечення його належного функціонування держава не може ефективно виконувати покладені на неї суспільством функції, у тому числі й щодо збереження життя і здоров'я окремої людини. Саме тому в назві Розділу I Особливої частини КК йдеться не про безпеку держави, а про національну безпеку, причому не про всю таку безпеку, а лише про її основи.

Натомість не у всіх визначеннях безпосереднього об'єкта злочину, передбаченого ст. 109 КК, що наводяться в кримінально-правовій доктрині, вказується на зв'язок конституційного ладу України з її національною безпекою. Більш того, у деяких із них він (конституційний лад) навіть не називається. Так, О. А. Чуваков вважає відповідним об'єктом суспільні відносини в сфері охорони політичної системи України, а також нормальне функціонування конституційних органів влади, її законних представників [16, с. 13]. Така побудова речення свідчить про те, що конституційний лад (або як зазначає правник «нормальне функціонування конституційних органів влади») визнається лише додатковим об'єктом розглядуваного кримінального правопорушення, тоді як основним є політична система. З нашої точки зору, якщо і є підстави для окремого виділення політичної системи серед основ національної безпеки України – то це має здійснюватися на рівні видового об'єкта, що є притаманним певній групі злочинів (скажімо, тих, що передбачені ст.ст. 109, 110, 112 КК), а не на рівні основного безпосереднього, що слідує із наведеної позиції. З точки зору В. О. Кузнецова та В. К. Гіжевського, ним є встановлений Конституцією і законами України порядок створення і діяльності вищих органів державної влади, порушення якого створює загрозу безпеці держави в політичній сфері [17, с. 121]. Використаний зворот зумовлює

висновок про наявність принаймні двох безпосередніх об'єктів: «порядку створення і діяльності вищих органів державної влади» та «безпеки держави в політичній сфері», причому шкода другому об'єкту має заподіюватися шляхом руйнування (або змінення на гірше) першого. Тобто виходить, що злочин, передбачений ст. 109 КК, слід відносити до кримінальних правопорушень із похідними наслідками, хоча за конструкцією свого складу він відноситься до формальних. Водночас в доктрині кримінального права загально визнано, що немає, і не може бути безнаслідкових злочинів (при інакшому вирішенні цього питання довелось би припустити наявність певного класу (категорії) злочинів, які не б не заподіювали і не створювали загрози спричинення шкоди об'єктам кримінально-правової охорони, що своєю чергою означало би відсутність у них властивості (ознаки) суспільної небезпечності). Тому, за такого виокремлення об'єктів, як це роблять зазначені науковці, виходить, що «порядок створення і діяльності вищих органів державної влади» є основним (проміжним) наслідком досліджуваного діяння, а «безпека держави в політичній сфері» – додатковим (похідним). Виділення в цій конструкції безпеки держави як об'єкта вважаємо не зовсім послідовним також через те, що у разі відсутності спричинення шкоди цьому об'єкту не буде підстав вести мову про наявність закінченого злочину. Водночас слід відзначити, що законодавча конструкція ст. 109 КК свідчить про протилежне – для моменту закінчення достатньо встановити наявність посягання на конституційний лад.

Список джерел

1. Лисюк К. В. Національна безпека – ключова конституційна опора правового державного ладу. *Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі*: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, 31 трав. 2024 р. – 01 чер. 2024 р.). У 2-х т. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2024. Т.2. С. 36–38.
2. Будилін Н. Національна безпека як конституційна основа правової держави. *Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі*: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, 31 трав. 2024 р. – 01 чер. 2024 р.). У 2-х т. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2024. Т.2. С. 9–12.
3. Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2012. 330 с.
4. Сичевський В. В., Харитонов Є. І., Олейніков Д. О. Науково-практичний коментар до розділу I Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України). Харків: Право, 2016. 232 с.
5. Злочини проти основ національної безпеки України: кримінально-правова кваліфікація в умовах війни: наук.-практ. коментар / за заг. ред. С. А. Наумюка. Київ: Алерта, 2024. 378 с.

6. Хавронюк М. І. Злочини проти основ національної безпеки України. *Кримінальне право України. Особлива частина: підручник* / за ред.: М. І. Мельника, В. І. Клименка. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Атіка, 2008. Гл. III. С. 26–36.

7. Волкотруб С. Г. Злочини проти основ національної безпеки України. *Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посібник* / за ред. В. К. Гришука, О. М. Омельчука. Хмельницький: Хмельницький ун-т упр. та права, 2016. Гл. 2. С. 24–37.

8. Грудзур О. М., Шакур В. І. Злочини проти основ національної безпеки України. *Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України* / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернея. Київ: Юрінком Інтер, 2016. С. 269–286.

9. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. Київ: Знання, 2000. 771 с.

10. Тацій В. Я. Злочини проти основ національної безпеки України. *Кримінальне право України. Особлива частина: підручник* / за ред.: В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2020. Розд. II. С. 29–42.

11. Рубащенко М. А. Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України. *Кримінальне право України. Особлива частина: підручник* / за ред.: Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна, Ю. А. Пономаренка, С. О. Харитонова. 7-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2026. Розд. II. С. 24–43.

12. Матишевський П. С. Злочини проти основ національної безпеки України. *Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України* / відп. ред. С. С. Яценко. 4-те вид., переробл. і допов. Київ: А.С.К., 2005. Розд. I. С. 211–217.

13. Бантишев О. Ф., Картавцев В. С. Злочини проти основ національної безпеки України. *Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2-х т.*; за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. 3-тє вид., перероб. та доп. Київ: Правова єдність, 2009. Т. 1. Особлива частина. Розд. I. С. 262–285.

14. Ліпкан В. А., Ліпкан О. С. Національна і міжнародна безпека у визначеннях і поняттях: словник. Вид. 2-ге, допов. і перероб. Київ: Текст, 2008. 400 с.

15. Пащенко О. О. Інформаційні кримінально-протиправні діяння, що посягають на суверенітет, територіальну цілісність, недоторканість України (ст.ст. 109, 110 КК України). *Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки в Україні: монографія* / В. І. Борисов, О. О. Пащенко, Д. П. Євтеєва та ін.; за заг. ред. В. І. Борисова, О. О. Пащенко. Харків: Право, 2024. Розд. I. підрозд. 1.1. С. 11–39.

16. Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України. *Кримінальне право України. Особлива частина: підручник* / за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. Харків: Одісей, 2009. Гл. 2. С. 9–19.

17. Кузнєцов В.О., Гіжевський В. К. Кримінальне право України (повний курс у схемах і таблицях): навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 459 с.

Дудоров О.О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Письменський Є.О., доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи ЗВО «Університет Короля Данила»

Момент закінчення контрабанди: стара проблема у новітній судовій практиці

Приводом для написання тез, пропонованих увазі читача, стало звернення однієї із суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (далі – звернення і ККС ВС, відповідно), що надійшло авторам цих рядків як членам Науково-консультативної ради при Верховному Суді відповідно до ст. 434-2 КПК України і ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Своєю чергою, підготовка звернення зумовлювалася потребою дати правильну кримінально-правову оцінку діям особи, яка обвинувачується у вчиненні закінченого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (далі – КК), та яка, однак, у касаційній скарзі стверджує, що нею вчинено замах на злочин, оскільки предмет контрабанди був виявлений у неї при в'їзді на територію України, на її митній території під час митного огляду автомобіля, а тому предмет контрабанди, на переконання скаржника, ще не був переміщений через митний кордон України.

Суть поставленого у зверненні питання, винесеного, до речі, на розгляд об'єднаної палати ККС ВС [1, с. 9–10], полягає у з'ясуванні моменту, з якого контрабанду слід визнавати закінченим злочином, зважаючи на такі ситуації: 1) предмети контрабанди було виявлено при в'їзді в Україну на її митній території під час митного контролю при огляді чи переогляді товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, багажу або під час особистого огляду тощо; 2) предмети контрабанди було виявлено на митній території України під час митного контролю при огляді міжнародного поштового відправлення, яке прибуло в Україну; 3) предмети контрабанди було виявлено під час огляду чи переогляду речей або ж під час особистого огляду при виїзді за межі України (вивезенні товарів, пересиланні поштових відправлень).

Кримінальна відповідальність за контрабанду, тобто переміщення різних предметів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, передбачена КК у його статтях 201 (щодо культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів), 201-1 (щодо лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України), 201-3 (щодо товарів), 201-4 (щодо підакцизних товарів) і 305 (щодо наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). В усіх зазначених заборонах при описанні об'єктивної сторони використовується єдина конструкція – переміщення через митний кордон України, з чого випливає, що

питання про момент закінчення кримінального правопорушення має вирішуватися однаково стосовно всіх передбачених КК складів контрабанди.

Примітка ст. 201 КК, хоч і містить визначення таких способів вчинення караної за статтями 201, 201-1, 201-3, 201-4, 305 КК контрабанди, як переміщення через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем і переміщення через митний кордон України предметів контрабанди з приховуванням від митного контролю, не розкриває, що саме слід розуміти під переміщенням через митний кордон України. Відсутня відповідна дефініція і в Митному кодексі України (далі – МК).

У науці кримінального права контрабанду традиційно відносять до кримінальних правопорушень з формальним складом, а момент закінчення цього делікту пов'язують із фактичним перетином митного кордону України (місце як обов'язкова ознака об'єктивної сторони контрабанди) відповідним предметом. Під переміщенням, згаданим у перерахованих вище статтях КК, розуміється ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України певних предметів. Останні можуть бути переміщені через митний кордон як разом з особами, які його перетинають, так і окремо від них (наприклад, у випадку відправлення предметів у несупроводжуваному багажі або міжнародному поштовому відправленні) [2, с. 640, 642].

Свого часу Верховний Суд України (далі – ВСУ) сформував позицію, за якою контрабанда вважається закінченою з моменту незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон України, а замах на це кримінальне правопорушення має місце, якщо такі предмети виявлено до переміщення через митний кордон України (під час огляду чи переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, багажу або особистого огляду тощо) (п. 13 постанови Пленуму ВСУ від 26 лютого 1999 р. № 2 «Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил», п. 8 постанови Пленуму ВСУ від 3 червня 2005 р. № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил»). Цікаво, що перше з названих джерел містило таке роз'яснення, відсутнє у другому джерелі: незаконне переміщення на територію України предметів контрабанди, які виявлено під час митного контролю, утворює закінчений склад злочину. На основі цих роз'яснень, які, своєю чергою, ґрунтувалися і ґрунтуються на законодавчому описанні контрабанди, формувалася і наукова думка. Мовиться про те, що за своєю суттю момент закінчення контрабанди *de lege lata* має визначатись альтернативно, оскільки він залежить від місця, напрямку і способу переміщення певних предметів через митний кордон України. Головним критерієм диференціації у цьому разі є те, чи ввозиться предмет контрабанди на митну територію України чи, навпаки, він вивозиться з митної території України. Щоправда, слушність (справедливість) такої панівної позиції, відповідно до якої момент закінчення контрабанди ставиться у залежність від фактичного переміщення предметів через митний кордон України, піддається сумніву. Зазначається, зокрема, що з урахуванням суспільної небезпеки контрабанди варто уникати заздальгідь вимушеної кваліфікації контрабанди з посиланням на ст. 15 КК та, як наслідок,

призначення винній особі більш м'якого покарання відповідно до ст. 68 КК [2, с. 642–643].

Буквальне тлумачення положень КК (статті 201, 201-1, 201-3, 201-4, 305) про переміщення різних предметів через митний кордон України справді дає змогу переконатись у непослідовності, закладеній у цих нормативних положеннях. Ідеться про неминучий зв'язок моменту закінчення контрабанди з фактом перетину митного кордону України (переміщення як завершена дія). Проблема полягає у тому, що при вивезенні предметів контрабанди за межі України момент закінчення цього кримінального правопорушення може бути встановлений лише тоді, коли відповідні предмети потрапили на територію іншої держави і ніяк раніше. Така ситуація зазвичай унеможлиблює кримінальну відповідальність за закінчену контрабанду при вивезенні її предметів, оскільки юрисдикція України припиняється на її державному (митному) кордоні, а встановлення факту завершення переміщення на території іншої держави може бути процесуально недосяжним.

Дії, спрямовані на вивезення предметів з митної території України і не доведені до кінця з причин, які не залежали від волі винного (наприклад, предмети контрабанди виявлено під час огляду речей або особистого огляду до моменту завершення їх фактичного переміщення через митний кордон України), розглядаються як замах (незакінчений або закінчений – залежно від обставин конкретного кримінального провадження) на вчинення кримінального правопорушення, оскільки має місце часткове виконання об'єктивної сторони складу контрабанди. Це саме стосується ситуації, коли особа виконала все від неї залежне для того, щоб довести кримінальне правопорушення до кінця (наприклад, надавши неправдиву інформацію митному органу, вона успішно приховала предмет контрабанди від митного контролю), однак із незалежних від її волі причин предмет контрабанди не був фактично переміщений через митний кордон України. Якщо ж предмети контрабанди ввозяться на митну територію України, то факт закінчення кримінального правопорушення може встановлюватися під час проходження митного контролю, який здійснюється вже після того, як певні предмети фактично перетнули митний кордон, що дає змогу констатувати закінчення контрабанди. Тут варто уточнити, що при потраплянні предметів контрабанди в Україну кримінальне правопорушення визнається закінченим незалежно від того, чи було воно викрито одразу після перетину предметами митного кордону, під час перебування предметів під митним контролем або навіть після його завершення.

Перенесення моменту закінчення контрабанди на більш ранню (порівняно з фактичним перетином відповідними предметами митного кордону) стадію можливе лише після внесення змін до аналізованих положень КК. І ці зміни видаються конче потрібними з огляду на закладену в КК суперечність, яка уможлиблює порушення принципу справедливості в кримінальному праві.

У ситуації, коли предмети контрабанди виявлено під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прибуло в Україну, контрабанда є закінченим кримінальним правопорушенням, оскільки відповідні предмети до цього моменту фактично перетнули митний кордон України. Замах

на контрабанду за таких обставин можливий лише тоді, коли предмети виявлені до перетину митного кордону України, що для міжнародних поштових відправлень є нетиповим. Ключова особливість тут полягає в тому, що фізичне переміщення міжнародного поштового відправлення через митний кордон відбувається до моменту митного контролю. Міжнародні поштові відправлення переміщуються централізовано і масово. Технологічно неможливо здійснити митний контроль до перетину митного кордону України, оскільки поштові відправлення перетинають цей кордон в опечатаному виді – індивідуальна перевірка кожного відправлення в пункті пропуску паралізувала б роботу митниці. Оброблення вказаних відправлень здійснюється в місцях, розташованих усередині території України.

У контексті викладеного вартує уваги одна з постанов ККС ВС, яка згадується у зверненні як індикатор неоднаковості судової практики у частині встановлення моменту закінчення контрабанди та яка містить таку позицію: виявлення предметів контрабанди під час митного огляду міжнародного поштового відправлення свідчить про замах, оскільки предмети контрабанди не було переміщено через митний кордон України [3]. Позицію ККС ВС слід оцінити критично як таку, що не враховує різницю між фактичним переміщенням (фізичний перетин кордону предметом контрабанди), чого вимагає чинний кримінальний закон, і завершенням митних процедур (так би мовити, адміністративний акт). Іншої думки дотримується І. Сень, яка пише, що у цьому разі ККС ВС стадію вчиненого кримінального правопорушення визначив правильно, хоч і без належної аргументації. Уточнимо: фактично аргументація ККС ВС у цьому кримінальному провадженні звелась до буквального відтворення відповідного роз'яснення ВСУ без з'ясування ключового питання – чи перетнув предмет контрабанди (особливо небезпечна психотропна речовина, виявлена під час митного огляду поштового відправлення, що надійшло з Королівства Нідерланди на адресу винного) митний кордон України. На підтвердження своєї позиції І. Сень покликається на ч. 8 ст. 233 МК, де зазначено, що міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію України транзитом) та експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях. Звідси науковиця робить висновок про встановлення МК правила, згідно з яким міжнародні поштові відправлення спершу проходять митний контроль, і лише після цього вони переміщуються через митний кордон України. Зважаючи на це, при виявленні предмета контрабанди під час здійснення митного контролю поштових відправлень, які надходять в Україну, останні (відповідно до МК) ще не переміщені через митний кордон України, а тому контрабанда не може визнаватися закінченим кримінальним правопорушенням [4, с. 474].

На наш погляд, сенс згаданої норми (ч. 8 ст. 233 МК), яка (визнаємо) викладена не дуже однозначно, полягає в іншому: вона – про те, що у міжнародних відправленнях можуть переміщуватись товари (адже у такий спосіб митний кордон України можуть перетинати відмінні від товарів особисті речі, кореспонденція тощо); ці товари спочатку мають бути піддані митному

контролю, після чого відповідне міжнародне відправлення може рухатись далі і перетинати митний кордон. Якщо міжнародне відправлення потрапило на територію України – на центральну (регіональну) сортувальну станцію чи у місце міжнародного поштового обміну, то контрабанду товарів (або інших предметів), розміщених у цьому відправленні, є підстави визнавати закінченою, бо предмети контрабанди вже переміщено через митний кордон України. Ми вважаємо вразливою логіку І. Сень, яка базується на буквальному прочитанні ч. 8 ст. 233 МК та згідно з якою товари, які знаходяться у міжнародному відправленні, що надійшло в Україну, мають бути спочатку проконтрольовані у митному сенсі, після чого міжнародне відправлення повинне повернутись до митного (державного) кордону (?) і зрештою його перетнути.

У межах пошуку відповіді на поставлені питання вважаємо за доречне застосувати з-поміж іншого граматичне тлумачення положень КК. Передбачене КК переміщення [предметів через митний кордон України] має походження від дієслова доконаного виду (перемістити) і семантично відображає результат дії. Як юридичний факт переміщення означає, що певні предмети вже переміщено, тобто дія відбулася і завершилася (акцент зроблений на самому факті і його наслідках, а не процесі). О. Радутний слушно наголошує, що дієслово доконаного виду означає дію, яка завершилася в минулому або неодмінно відбудеться в майбутньому, і відповідає на питання «що зробити?», «що зробив?», «що зробить?». У цьому випадку важливе значення для закону про кримінальну відповідальність має наголос на тому, що дія є завершеною [5, с. 161–162]. Переміщення ж [предметів через митний кордон України] походить від дієслова недоконаного виду (переміщувати) і семантично відображає процес або перебіг дії, а не акт завершеного типу. «Переміщення» акцентує сам процес руху, його тривалість, спосіб, умови, що свідчить про відсутність чіткого моменту настання юридичного факту. Отже, переміщення фіксує результативну подію, а переміщення – лише динамічний перебіг, без завершеності.

Наведені в юридичній літературі [6, с. 7, 16; 7, 54; 8, 7] «митно-правові» визначення поняття переміщення предметів через митний кордон України з їх наголосом на митних процедурах схиляють до думки про доцільність перенесення моменту закінчення контрабанди на стадію початку митного оформлення. До цього спонукає і викладене на початку тез законодавче визначення (п. 4 ч. 1 ст. 4 МК) ввезення товарів, транспортних засобів на митну територію України і вивезення товарів, транспортних засобів за межі митної території України. Однак такі дефініції видаються неприйнятними для кримінально-правових потреб, бо, зокрема, не узгоджуються з результатами граматичного тлумачення положень КК. З погляду застосування чинних редакцій кримінально-правових заборон, присвячених відповідальності за контрабанду, нас має цікавити не подолання винним тих режимів, які встановлюються державою у зонах митного контролю, не виконання винною особою певних митних формальностей (контрабандист за визначенням їх ігнорує), а фактичне (фізичне) переміщення предметів контрабанди через митний кордон України.

Щодо наведених у зверненні висловлювань про залежність моменту закінчення контрабанди від дій працівника митниці (визначення такого моменту нібито ставить стадію вчинення цього кримінального правопорушення у залежність від дій працівника митниці, а не від поведінки того, хто вчиняє контрабанду), то вони (висловлювання) навряд чи можуть бути підтримані.

По-перше, момент закінчення кримінального правопорушення визначається не фактом виявлення контрабанди, а настанням передбаченого КК юридичного результату, яким у випадку контрабанди є фактичне переміщення предмета через митний кордон України. Дії посадової особи митного органу не формують і не змінюють цей результат, а лише фіксують його наявність або відсутність. Виявлення контрабанди під час митного контролю є процесуальним фактом доказування, а не характеристикою об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення.

Постановка у зверненні питання про митника, який, виявивши під час митного оформлення контрабанду, «повинен дозволити перемістити товари з тим, щоб злочин був закінченим», виглядає відверто надуманою (контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ст. 456 МК) і переміщення товарів під негласним контролем (ст. 457 МК) – тема окремої розмови). Інша справа, що нині має місце парадоксальна ситуація: чим гірше працює митниця (не виявляє контрабанду), тим суворіша може бути (потенційно – за умови ефективної співпраці України із сусідніми державами) відповідальність контрабандиста. І навпаки: чим краще працює митниця, виявляючи певні предмети під час митного огляду, тим м'якша кримінальна відповідальність контрабандиста.

По-друге, та обставина, що особа, яка вчиняє контрабанду, на момент митного огляду вже виконала всі залежні від неї дії, не є вирішальною для визнання аналізованого кримінального правопорушення закінченим. Поняття закінченого кримінального правопорушення, як відомо, передбачає його юридичну завершеність, яка може і не збігатись з уявленням про це з боку особи, яка вчиняє кримінальне правопорушення. І для кримінальних правопорушень із формальним складом має значення не суб'єктивне уявлення особи про завершеність своєї поведінки, а об'єктивне настання передбаченого законом юридичного факту. Його відсутність з причин, що не залежали від волі винного (зокрема, внаслідок здійснення результативного митного контролю), за загальним правилом, утворює замах на кримінальне правопорушення.

По-третє, митний контроль як адміністративна процедура не може розглядатися як чинник, здатний впливати на визначення стадії кримінального правопорушення у виді контрабанди, ще й тому, що здійснення такого контролю є нормативно передбаченим та обов'язковим елементом режиму переміщення предметів через митний кордон України. Стадія ж кримінального правопорушення не може і не повинна залежати від волі конкретного митника, а лише свідчить про те, що об'єктивна сторона контрабанди не була завершена. Аналогічно, наприклад, замах на вбивство не перетворюється на закінчений злочин тільки через те, що винна особа здійснила всі залежні від неї дії (наприклад, здійснила постріл), а смерть потерпілого не настала. Варто

враховувати і те, що у разі переміщення предметів через митний кордон України поза місцем розташування митного органу, поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей або з незаконним звільненням від митного контролю останній як такий відсутній (контрабанда вчиняється поза митним контролем).

По-четверте, запропоноване деякими суддями ККС ВС (як предмет для обговорення), а також окремими науковцями [9, с. 198–199, 209, 216; 10, с. 146; 11, с. 13, 106, 153] перенесення моменту закінчення контрабанди на стадію початку митного оформлення, з огляду на оцінку рівня суспільної небезпечності вчиненого та завершеності дій винного (в його уявленні), що, до речі, явно перегукується із висловленою в юридичній літературі думкою про відсутність підстав для диференціації кримінальної відповідальності за замах і закінчене кримінальне правопорушення [12, с. 257, 270, 291], означало б ігнорування законодавчої конструкції складу кримінального правопорушення та фактичну підміну конструкції «переміщення через митний кордон» конструкцією «вчинення дій, спрямованих на переміщення через митний кордон». Такий підхід суперечив би принципу законності (*nullum crimen sine lege*), виходив би за межі допустимого судового тлумачення кримінального закону і частково (у контексті кримінально-правової оцінки дій особи у разі переміщення з України предметів контрабанди) не узгоджувався б з імперативом конституційного походження «усі сумніви – на користь особи, діяння якої кваліфікується». Наповнювати одне законодавче положення [переміщення через митний кордон України] різним змістом залежно від напрямку руху предметів контрабанди і способу її вчинення навряд чи правильно.

Отже, наявна залежність моменту закінчення контрабанди (причому всіх її різновидів) від фактичного переміщення предметів через митний кордон України є прямим наслідком тієї моделі відповідних кримінально-правових заборон, яку визначив (вважаємо, що хибно) вітчизняний законодавець.

Контрабанда предметів, виявлених при в'їзді в Україну на митній території під час митного контролю, є закінченим кримінальним правопорушенням, оскільки фактичне переміщення предметів через митний кордон України вже відбулося – до моменту здійснення митного контролю на митній території України. Виявлення предметів під час митного огляду не змінює того факту, що вони вже перетнули митний кордон України, як цього і вимагає чинний кримінальний закон.

Контрабанда у міжнародних поштових відправлень, які прибули в Україну, є закінченим кримінальним правопорушенням з моменту фізичного перетину митного кордону поштовим відправленням. Подальше виявлення у ньому заборонених предметів при митному огляді на митній території України дає змогу констатувати наявність закінченої контрабанди.

У разі виявлення предметів контрабанди під час митного контролю до їх фактичного переміщення через митний кордон України (при виїзді або пересиланні) має місце замах на контрабанду, оскільки об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення виконана частково, а умисел на його вчинення не доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Тут

діє загальне правило: момент закінчення контрабанди визначається фактом переміщення предметів через митний кордон України, а не моментом їх виявлення працівниками митних органів.

Водночас питання системної суперечності в законодавчій конструкції складів контрабанди, яка призводить до необґрунтованої диференціації кримінальної відповідальності залежно від напрямку переміщення (ввезення/вивезення) предметів контрабанди за фактично однакового рівня суспільної небезпечності вчиненого, потребує розв'язання у спосіб внесення змін до КК.

Тут доречно нагадати, що первісною редакцією «президентського» законопроекту «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів», внаслідок ухвалення якого зрештою було рекриміналізовано товарну контрабанду (далі – законопроект № 5420), формулювання «переміщення через митний кордон України», використане в існуючих на той час ст. 201 і ст. 201-1 КК, пропонувалось замінити на словосполучення «дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України». Аналізуючи цю законодавчу ініціативу, яка, до речі, дістала схвальну оцінку з боку фахівців ГНЕУ Апарату Верховної Ради України (далі – ВРУ), ми в 2021 р. писали, що вона (ініціатива) мала на меті вирішити проблему, пов'язану з диференційованим визначенням моменту закінчення контрабанди. «Прив'язування» моменту закінчення цього злочину до фактичного перетину кордону в разі вивезення предметів за межі України призводить до того, що факт закінченої контрабанди зазвичай встановлюється лише тоді, коли предмети вже потрапили на територію іншої держави, що ускладнює боротьбу з контрабандою [13].

Зважаючи на схожі аргументи, подібні до викладених у законопроекті № 5420 зміни (фактично перенесення моменту закінчення контрабанди на замах на цей злочин) ще в 2011 р. ініціювали А. Музика та О. Горох [14, с. 273]. Згодом їх підтримав Д. Бабіков, вказуючи на доцільність внесення до статей КК про відповідальність за контрабанду змін, спрямованих на перенесення моменту закінчення контрабанди на більш ранню, порівняно з фактичним перетином відповідними предметами митного кордону, стадію протиправної поведінки [15, с. 22, 216–217].

Тому ми не поділяємо висловлену спочатку членами Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, а згодом ретрансльовану деякими експертами і ледь не дослівно відтворену під час обговорення законопроекту № 5420 народним депутатом України І. Марчуком тезу про невиправданість перенесення моменту закінчення контрабанди на тій підставі, що цей законодавчий крок, мовляв, призведе до зловживань правоохоронців, адже «не конкретизовано дії, які повинні кваліфікуватися як злочин», а також «не зрозуміло, хто повинен бути обвинуваченим у вчиненні злочину – керівник підприємства, декларант, митний брокер, перевізник тощо». Складно було зрозуміти і те, що мав на увазі І. Марчук, коли аргументував залишити

відповідні статті КК в їх чинних редакціях, зокрема, через те, що «дії, спрямовані на переміщення товарів...» не є злочином самі по собі.

Під час обговорення законопроекту № 5420 деякі народні депутати України пропонували у поліпшених редакціях ст. 201 і ст. 305 КК передбачити відповідальність як за ввезення на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, так і за дії, спрямовані на вивезення з митної території України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю (йшлося, таким чином, про конструювання вказаних різновидів контрабанди як формально-усічених складів), а у вдосконаленій ст. 201-1 КК – саме і тільки за дії, спрямовані на вивезення за межі митної території України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Однак за наслідком обговорення законопроекту № 5420 ці ініціативи, реалізація яких, вочевидь, сприяла б підвищенню ефективності кримінально-правової протидії контрабанді, у стінах ВРУ підтримки не знайшли.

З огляду, зокрема, на те, що відповідний підхід вже апробований законодавцем (мається на увазі те, що у статтях 482 і 483 МК для усунення дискусій з питання про момент закінчення «адміністративної контрабанди» поряд із переміщенням предметів фігурують дії, спрямовані на їх переміщення), і джерелом якихось зловживань або правової невизначеності він (підхід), наскільки нам відомо, не став, ми висунули пропозицію доповнити диспозиції частин перших статей 201, 201-1, 201-3, 201-4, 305 КК альтернативною вказівкою на дії, спрямовані на вивезення предметів контрабанди за межі митної території України [16, с. 194]. Допустимим варіантом вирішення розглянутої проблеми *de lege ferenda* є також сприйняття пропозиції розробників проєкту нового КК, які у ст. 6.3.22 вказують на те, що контрабанду як злочин 3 ступеня вчинила особа, яка товари у вагомому розмірі переміщувала через митний кордон України без передбаченого законом декларування, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю [17].

Ще один (прийнятний нині і для ККС ВС) варіант розв'язання проблеми визначення моменту закінчення контрабанди – звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності законодавчих положень про незаконне переміщення через митний кордон України.

Список джерел

1. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (актуальна практика). Рішення, внесені до ЄДРСР, за листопад 2025 року / Упоряд.: управління аналітичної та правової роботи Касаційного кримінального суду департаменту аналітичної та правової роботи; заст. голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, д. ю. н. Н.О. Антонюк. Київ, 2025. 54 с. URL: https://court.gov.ua/storage/portal/supreme/oglyady/Oglyad_KKS_11_2025.pdf (дата звернення: 13.02.2025).

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. 1368 с.

3. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 9 квітня 2019 р. у справі № 755/23519/14-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81360693> (дата звернення: 13.02.2025).

4. Сень І. Момент закінчення контрабанди: правові позиції Верховного Суду. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні*: матеріали XXXI звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2025 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2025. С. 472–474.

5. Радутний О.Е. Використання конструкції дієслів для визначення моменту закінчення злочину у кримінальному законі. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2016. № 2 (7). С. 159–168. URL: <http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/9584> (дата звернення: 13.02.2025).

6. Резнік І.М. Правове регулювання переміщення товарів через митний кордон України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2014. 26 с.

7. Німа А.О. Правове регулювання переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України: дис. ... д-ра філософії за спеціальністю 081 «Право». Харків, 2024. 209 с.

8. Коваль Н.О. Підстави та порядок переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса. 2014. 19 с.

9. Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 254 с.

10. Сіленко В.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: порівняльно-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2009. 267 с.

11. Кравченко О.О. Кримінально-правова характеристика контрабанди: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2010. 203 с.

12. Антонюк Н.О. Диференціація кримінальної відповідальності у кримінальному праві України: монографія. Київ: Алерта, 2023. 554 с.

13. Дудоров О., Мовчан Р. Про перспективи рекриміналізації контрабанди товарів (нотатки на полях президентського законопроекту). *Юридичний вісник України*. 23–29 липня 2021 р., № 29; 30 липня – 5 серпня 2021 р., № 30.

14. Музика А.А., Савченко А.В., Процюк О.В., Сіленко В.В., Горох О.П. Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід: монографія. Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2011. 276 с.

15. Бабіков Д.В. Кримінальна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон України : дис. ... д-ра філософії за спеціальністю 081 «Право». Кропивницький, 2023. 247.

16. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Рекриміналізація товарної контрабанди і супутні законодавчі новели: критичний аналіз. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2024. № 1. С. 165–202.

17. Кримінальний кодекс України. Контрольний текст проєкту (станом на 14.01.2026 року). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2026/02/09/kontrolnyj-proyekt-kk-14-01-2026.pdf> (дата звернення: 13.02.2025).

Птащенко Д.С., асистент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

Принцип ефективності в кримінально-правовій політиці на прикладі охорони містобудівної діяльності

Кримінально-правова політика та її втілення в кримінальному законодавстві як в загальному, так і в контексті врегулювання безпосередніх ситуацій, повинна бути не “відірваною” від життя, а бути ефективною.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про основи містобудування” Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Містобудівна діяльність є стратегічною сферою, що безпосередньо пов'язана із забезпеченням права власності, безпеки громадян, сталого розвитку територій та національної безпеки держави. Порушення у сфері будівництва можуть спричинити масштабні негативні наслідки — від матеріальних збитків до загибелі людей.

У цих умовах кримінально-правова політика має забезпечити належний рівень охорони містобудівних відносин. Ключовим критерієм її якості виступає **принцип ефективності**.

Ефективність передбачає не формальне існування кримінально-правових норм (нормативних складів кримінальних правопорушень), а їхню здатність реально впливати на поведінку суб'єктів.

Ефективність кримінально-правової політики у цій сфері залежить від узгодженості кримінального законодавства з профільним містобудівним законодавством (законодавством про регулювання містобудівної діяльності, земельним законодавством тощо).

Кримінальний кодекс України містить низку норм, спрямованих на охорону містобудівної сфери, зокрема:

- ст. 197-1 КК України — самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво;
- ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем;
- ст. 367 КК України — службова недбалість;
- ст. 298 КК України — незаконне проведення робіт на об'єктах культурної спадщини.

Принцип ефективності означає, що кримінально-правові засоби повинні:

- досягати поставленої мети - запобігання кримінальним правопорушенням;

- бути адекватними суспільній небезпеці;

- реально застосовуватися на практиці;

- не створювати надмірного репресивного навантаження.

У сфері охорони містобудування принцип ефективності проявляється через такі показники:

1. **Превентивний ефект** — зниження рівня незаконного будівництва.

2. **Невідворотність відповідальності** — реальна кількість розглянутих кримінальних справ та обвинувальних вироків.

3. **Співмірність санкцій** — адекватність покарання шкоді.

4. **Відшкодування шкоди** — реальне поновлення порушених прав.

Як показує існуюча правозастовона практика:

1. **В сфері містобудівної діяльності десятиліттями існують високі корупційні ризики** в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

2. Існує складність доказування причинного зв'язку між порушенням норм законодавства у сфері містобудівної діяльності і наслідками як елементами об'єктивної сторони відповідних складів кримінальних правопорушень.

3. Невідповідність санкцій реальній економічній вигоді від незаконного будівництва.

4. Більшість кримінальних правопорушень у сфері містобудівної діяльності має латентний характер, існуючі кримінальні провадження роками не завершуються вирок, навіть в тих кримінальних провадженнях, в яких є обвинувальний вирок - покарання є символічними.

Зазначені юридичні факти свідчить про низьку ефективність кримінально-правової політики в сфері охорони містобудівної діяльності. **Зокрема, проблеми реалізації принципу ефективності в контексті формування кримінально-правової політики щодо охорони містобудівної діяльності проявляються в наступному:**

Іноді економічна вигода від самовільного будівництва перевищує ризики кримінальної відповідальності, що нівелює превентивний ефект.

Можливими напрямками підвищення ефективності є:

1. Чітка диференціація складів кримінальних правопорушень.

2. Посилення конфіскаційних механізмів.

3. Гармонізація кримінального та адміністративного законодавства.

4. Розвиток більш чіткої та зрозумілої судової практики щодо кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень в сфері містобудівної діяльності.

5. Цифровізація містобудівних процесів для мінімізації корупційних ризиків.

Принцип ефективності в кримінально-правовій політиці означає, що кримінально-правова охорона містобудівної діяльності має бути:

- реально дієвою;
- економічно обґрунтованою;
- превентивно результативною;
- системно узгодженою.

Лише за умови поєднання чітких норм, невідворотності відповідальності та належної правозастосовної практики кримінально-правова політика у сфері містобудування може виконувати свою охоронну функцію.

Симоненко Н.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Кримінальна відповідальність за порушення порядку мобілізації та військово-лікарської експертизи в Україні: сучасні виклики та правові перспективи

В умовах правового режиму воєнного стану України держава стикається з новими викликами щодо забезпечення обороноздатності та організації мобілізаційних заходів. У цьому контексті особливої актуальності набуває узгодження двох взаємопов'язаних і водночас потенційно конфліктних напрямів державної політики: ефективного виконання завдань із мобілізаційної підготовки та комплектування Сил оборони України, з одного боку, та гарантування конституційних прав і свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб, з іншого.

Особливе місце у цьому контексті посідає дотримання встановлених законом процедур призову громадян на військову службу та проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи), за результатами якого визначається придатність особи до військової служби. Саме у цих сферах у період дії воєнного стану фіксується найбільша кількість системних порушень, що безпосередньо впливають як на реалізацію прав громадян, так і на ефективність мобілізаційних процесів.

Аналіз щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2024 рік, а також статистичних даних за січень–вересень 2025 року, свідчить про стійку тенденцію до зростання кількості звернень громадян щодо порушення їхніх прав у процесі мобілізації. Йдеться, зокрема, про незаконні обмеження свободи пересування під час затримання, неправомірне застосування фізичної сили, призов осіб, які відповідно до закону не підлягають мобілізації, безпідставне надання або відмову у наданні відстрочок, а також недопуск адвокатів і представників секретаріату Уповноваженого до приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки [5]. Сукупність цих фактів вказує на системний характер проблем у сфері мобілізації та обумовлює необхідність їх комплексного врегулювання, зокрема засобами кримінального права.

Невідповідність правозастосовної практики чинним нормативним вимогам негативно позначається не лише на рівні дотримання прав людини, а й на боєздатності Сил оборони України. Проведеними контрольними заходами встановлено численні випадки призову громадян, які не підлягали такому призову за законом, безпідставного звільнення або ухилення від військової служби, непритягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від мобілізації, а також ненаправлення до органів досудового розслідування повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. Окремо фіксуються порушення порядку проведення медичного огляду посадовими особами військово-лікарських комісій, що призводить до спотворення медичних

висновків та незаконного призову або звільнення громадян від військової служби.

Зазначені порушення підривають організаційно-правові засади мобілізаційної діяльності, негативно впливають на спроможність військ (сил) виконувати бойові завдання та формують стійке зниження рівня суспільної довіри до державних інституцій. У таких умовах посилення кримінально-правового впливу щодо спеціальних суб'єктів мобілізаційних правовідносин постає як об'єктивно зумовлений і необхідний крок.

У відповідь на ці виклики Верховною Радою України 27 січня 2025 року було зареєстровано законопроект № 12442, яким пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новими спеціальними нормами, спрямованими на встановлення кримінальної відповідальності посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також голів і членів військово-лікарських комісій за умисні порушення порядку призову громадян на військову службу та порядку проведення медичного огляду [2].

Проектом закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 337-1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби», якою передбачено кримінальну відповідальність осіб, уповноважених на проведення медичного огляду, у разі умисного порушення встановленого порядку проведення військово-лікарської експертизи, що призвело до призову громадянина на військову службу, який не підлягає такому призову відповідно до законодавства, або до звільнення від призову чи військової служби громадянина, який підлягає призову за станом здоров'я [2]. Суб'єктний склад статті охоплює голів, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій, що забезпечує комплексність кримінально-правового реагування та персоніфікацію відповідальності, а також сприяє захисту законних прав громадян і належному функціонуванню системи мобілізації.

Крім того, законопроект передбачає доповнення Кримінального кодексу України статтею 426-2 «Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу», якою криміналізуються умисні дії посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що призвели до незаконного призову громадян, які за законом не підлягають призову, або до незаконного звільнення осіб від військової служби [2]. Встановлення відповідальності за такі правопорушення спрямоване на усунення існуючих прогалин у кримінально-правовому регулюванні та підвищення рівня персональної відповідальності військових службових осіб, що безпосередньо впливають на ефективність мобілізаційних заходів та забезпечення обороноздатності держави.

Водночас аналіз законопроекту № 12442 дозволяє виявити низку концептуальних і техніко-юридичних недоліків. Зокрема, використання у диспозиціях терміна «дії» без урахування можливості вчинення кримінального правопорушення шляхом бездіяльності звужує межі кримінальної відповідальності та не узгоджується з теорією матеріальних складів

кримінальних правопорушень. Аналогічні проблеми характерні й для альтернативних законопроектів № 12442-1 та № 12442-2, у яких спостерігається порушення логіки побудови складів кримінальних правопорушень, нечітке визначення суб'єктів, використання оціночних понять і відсутність належної диференціації відповідальності залежно від тяжкості наслідків [3; 4].

Попри зазначені недоліки, запровадження кримінальної відповідальності за порушення порядку призову та проведення медичного огляду є закономірною реакцією держави на потребу захисту прав громадян і забезпечення ефективності мобілізаційних процесів у період воєнного стану. Реалізація положень законопроекту сприятиме зміцненню правових засад діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підвищенню рівня правової культури посадових осіб і формуванню довіри суспільства до мобілізаційної політики держави. У перспективі подальший розвиток кримінально-правового регулювання у сфері оборони та мобілізації має ґрунтуватися на принципах верховенства права, пропорційності та правової визначеності, а також на інтеграції нових норм у систему Кримінального кодексу України з урахуванням принципу *lex specialis derogat legi generali*.

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>

2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК : проект закону України від 27.01.2025 р. № 12442. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55697>

3. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з халатним відношенням посадових чи уповноважених осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров'я до виконання посадових обов'язків : проект закону України від 10.02.2025 р. № 12442-1 (вкладений до № 55773). URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55773>

4. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій : проект закону України від 12.02.2025 р. № 12442-2 : включено до порядку денного Верховної Ради України 12.03.2025 р. № 4290-IX : картка законопроекту № 55799. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55799>

5. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році. К., 2024. 543 с. URL:

https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_2024_році.pdf

Федосєєва К.Г., ад'юнтка денної форми навчання кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

До питання об'єкта та об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 176 КК України

Забезпечення ефективної кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав залишається одним із дискусійних питань сучасного кримінального права України. Незважаючи на наявність кримінальної відповідальності за їх порушення, передбаченої статтею 176 КК України, практика її застосування свідчить про істотні труднощі у встановленні складу кримінального правопорушення, що нерідко зумовлює обмежене використання кримінально-правових засобів реагування.

Особливої уваги потребує правильне визначення об'єкта та об'єктивної сторони відповідного кримінального правопорушення, оскільки саме ці елементи складу відіграють ключову роль у процесі кваліфікації діяння. Наукове осмислення зазначених елементів має важливе значення не лише для теорії кримінального права, а й для забезпечення єдності правозастосовної практики, оскільки помилки при їх визначенні безпосередньо впливають на кваліфікацію діяння та вирішення питання про кримінальну відповідальність.

Зазвичай, у теорії кримінального права об'єкт кримінального правопорушення традиційно розглядається як суспільні відносини [1, с. 575], які охороняються кримінальним законом та яким завдається шкода або створюється загроза її завдання внаслідок кримінально протиправного посягання. В свою чергу, об'єктивна сторона розглядається як сукупність зовнішніх ознак кримінального правопорушення, що характеризують його фізичний прояв: суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), його негативні наслідки, причинний зв'язок між ними, а також місце, час, спосіб, знаряддя та обстановка вчинення, які можуть бути обов'язковими або факультативними для різних складів кримінальних правопорушень.

Якщо розглядати у межах статті 176 КК України таким об'єктом є суспільні відносини у сфері реалізації та охорони авторського права і суміжних прав. Йдеться, насамперед, про відносини, що забезпечують законне володіння, користування та розпорядження результатами інтелектуальної, творчої діяльності. В той час як об'єктивна сторона характеризується вчиненням суспільно небезпечного діяння у формі незаконного використання об'єктів авторського права і суміжних прав. Законодавець у ст. 176 КК України конкретизує такі дії шляхом переліку форм протиправної поведінки, серед яких незаконне відтворення, розповсюдження, тиражування, а також інші способи використання об'єктів авторського права без згоди правовласника [2].

Слід звернути увагу на те, що визначальним аспектом правової охорони виступають саме права на створений об'єкт права інтелектуальної власності, тому для правового врегулювання важливим виявляється як сам факт створення певного об'єкта (як результату людської діяльності), так і факт виникнення немайнових і майнових прав на створений об'єкт (як такий, що відповідає

критеріям охороноздатності та визначеним законом вимогам). Неправильне ототожнення об'єкта посягання нерідко призводить до помилок у правозастосовній практиці [3, с. 128].

У цьому аспекті суттєве значення має і те, що об'єкт кримінальних правопорушень проти авторського права є так званим «складним об'єктом», адже він включає щонайменше дві групи відносин: особисті немайнові (право на ім'я, право на недоторканність твору, право на визнання авторства) та майнові (право на відтворення, поширення, комерційне використання). Порушення будь-якого з цих різновидів відносин становить кримінально каране посягання, яке впливає не лише на окремого автора чи правовласника, але й на культурну сферу, економічну конкуренцію, розвиток творчої індустрії та інформаційного середовища.

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді матеріальної шкоди у значному розмірі, а також причинний зв'язок між протиправним діянням і завданою шкодою. Саме ця ознака найчастіше викликає труднощі у процесі кваліфікації. Крім того, особливість об'єктивної сторони полягає в тому, що шкода має специфічний характер і не завжди може бути встановлена шляхом прямого підрахунку реальних збитків, що зумовлює залучення експертних висновків та використання оціночних підходів.

Тому, однією з ключових проблем є неправильна оцінка завданих збитків під час проведення досудового розслідування або оцінка «упущеної вигоди», у будь-якому випадку це ускладнює доведення наявності складу кримінального правопорушення або зумовлює перекваліфікацію діяння на цивільно-правовий чи адміністративний делікт. Відсутність єдиного підходу та можливості вирахування збитків негативно впливає на ефективність кримінально-правового захисту авторського права і суміжних прав.

Правильне встановлення об'єкта та об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення має принципове значення для кваліфікації діяння за статтею 176 КК України. Помилки на цьому етапі можуть призводити як до необґрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності, так і до безпідставного звільнення від неї.

З огляду на це, особливої ваги набуває доктринальне осмислення відповідних елементів складу кримінального правопорушення з урахуванням специфіки об'єктів авторського права і суміжних прав.

Крім того, у сучасних умовах поширення цифрових форм використання об'єктів авторського права виникають нові способи вчинення кримінально протиправних діянь, що не завжди повною мірою охоплюються традиційним розумінням об'єктивної сторони.

Отже, об'єкт та об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого статтею 176 КК України, мають складний і багатогранний характер. Їх правильне визначення є необхідною умовою ефективної кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав. Наявність проблем у їх тлумаченні та застосуванні зумовлює необхідність подальшого

наукового аналізу та вдосконалення підходів до кваліфікації відповідних кримінальних правопорушень.

Розроблення єдиних підходів до визначення матеріальної шкоди та чіткого розуміння об'єкта кримінально-правової охорони сприятиме підвищенню ефективності застосування статті 176 КК України та забезпеченню належного рівня захисту прав суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Список джерел

1. Орловський Р. С., Пахомов А. В. Об'єкт як елемент загального складу кримінального правопорушення, його ознаки та значення. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 11. С. 573–578. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-11/139>
2. Кримінальний кодекс України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3816>
3. Коротюк О. До питання змісту понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності». Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 6. DOI: <https://doi.org/10.33731/62019.188354>

Чумак В.В., здобувач кафедри кримінального права та кримінології навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Кримінально-правове регулювання товарної контрабанди в Україні: порівняльний аналіз чинної статті 201-3 КК України та положень проєкту нового КК України

Кримінально-правове регулювання товарної контрабанди в Україні за останні роки зазнало суттєвих змін, ключовим проявом яких стала нова редакція Кримінального кодексу України (далі – КК України), доповнена статтею 201-3 Законом № 3513-IX від 9 грудня 2023 року. Закон набрав чинності з 1 липня 2024 року і відновив кримінальну відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від нього, окремо виділяючи різні ступені суспільної небезпеки залежно від розміру предмета контрабанди [4].

Чинна стаття 201-3 КК України передбачає покарання за контрабанду товарів, за винятком підакцизних товарів та електричної енергії, у значному розмірі, який законодавець пов'язує з кратністю неоподаткованого мінімуму доходів громадян [1]. Законодавче визначення «значного» та «великого» розміру забезпечує формалізовану основу для кваліфікації кримінального правопорушення. Посилення відповідальності відбувається у разі вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб, особою, раніше судимою за контрабанду, повторності, службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, що корелює з сучасними уявленнями про транскордонну економічну злочинність, оскільки системна організація контрабандних схем суттєво підвищує суспільну небезпеку.

Водночас проєкт нового КК України пропонує концептуально інший підхід. Відповідно до статті 6.3.22 проєкту, контрабанда товарів у вагомому розмірі кваліфікується як злочин 3-го ступеня, а підвищення ступеня тяжкості за участь організованої групи чи перевищення великих та особливо великих розмірів не передбачене. Під терміном «вагомий розмір» розуміється вартість предмета від

1 000 розрахункових одиниць, що у 2026 році становить 288 000 гривень, тоді як «великий» – 10 000 розрахункових одиниць (2 880 000 грн), а «особливо великий» – 100 000 розрахункових одиниць (28,8 млн грн). Навіть у межах цих значних сум контрабанда не кваліфікується як тяжкий злочин, що створює розбіжність між реальною економічною шкодою та кримінально-правовою оцінкою [2].

Введення розрахункової одиниці (ст. 1.1.2 проєкту) є спробою створити уніфікований критерій визначення майнової шкоди та вартості предмета злочину. Розрахункова одиниця застосовується для оцінки шкоди та розміру предмета або засобу кримінального правопорушення, а її величина визначається як 1/30 мінімальної заробітної плати на 1 січня року вчинення діяння, що дозволяє адаптувати нормативи до економічних умов. Паралельно статті 1.1.3 і

1.1.4 проєкту вводять категорії майнової шкоди та вартості предмета: істотна, суттєва, значна і тяжка шкода, а також вагомий, великий і особливо великий розмір предмета, що встановлюється на момент вчинення діяння. Це створює формальну, але потенційно більш об'єктивну систему оцінки суспільної небезпеки економічних злочинів, зокрема контрабанди товарів.

Однак практичне застосування таких критеріїв у разі товарної контрабанди показує непристосованість механізму проєкту нового КК до реальної шкоди, яка може завдатися організованими групами. Наприклад, особливої критики потребує законодавча модель, закладена у проєкті нового КК України, відповідно до якої навіть переміщення товарів у надзвичайно великих вартісних розмірах (понад 28 млн грн) не зумовлює віднесення відповідного діяння до категорії тяжких або особливо тяжких злочинів. Такий підхід демонструє очевидну невідповідність між фактичним рівнем суспільної небезпечності зазначених посягань та їх формальною кримінально-правовою оцінкою. У процесуальному вимірі це призводить до штучного звуження можливостей застосування форм контролю за вчиненням злочину, передбачених ч. 1 ст. 271 КПК України, які допускаються виключно щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів, зокрема контрольованої поставки, спеціального слідчого експерименту та імітування обстановки злочину. Внаслідок цього правоохоронні органи фактично позбавляються дієвих інструментів викриття транснаціональних і організованих злочинних схем, документування ролі організаторів та інших ключових співучасників, а також встановлення повного ланцюга протиправної діяльності. Така нормативна конструкція не лише знижує ефективність кримінального переслідування, а й створює ризики формування правозастосовної практики, за якої найбільш суспільно небезпечні форми незаконного переміщення товарів отримують непропорційно м'яку кримінально-правову реакцію, що суперечить засадам справедливості, превенції та системної узгодженості матеріального й процесуального кримінального законодавства [3].

Отже, проведений аналіз еволюції кримінально-правового регулювання товарної контрабанди в Україні свідчить про наявність суттєвих концептуальних розбіжностей між чинною моделлю криміналізації, закріпленою у ст. 201-3 КК України, та підходами, запропонованими у проєкті нового КК України. Чинне законодавство орієнтоване на поєднання фіскальних, превентивних і каральних функцій кримінального права, що проявляється у диференціації кримінальної відповідальності залежно від розміру предмета контрабанди, форми співучасті, повторності та використання службового становища. Така конструкція загалом корелює з реальним рівнем суспільної небезпечності товарної контрабанди як різновиду транснаціональної економічної злочинності та дозволяє забезпечити адекватну кримінально-правову реакцію на найбільш небезпечні її прояви.

Натомість проєкт нового КК України, незважаючи на прагнення до уніфікації та формалізації критеріїв оцінки майнової шкоди шляхом запровадження розрахункової одиниці демонструє недостатню чутливість до якісних характеристик контрабандної діяльності. Зведення

кримінально-правової оцінки контрабанди товарів переважно до формального показника вартості предмета та фіксація базового ступеня тяжкості без урахування організованого характеру діяння, системності протиправної діяльності та масштабів фактичної економічної шкоди призводить до зниження рівня кримінально-правової репресії щодо найбільш суспільно небезпечних форм контрабанди.

Особливо проблематичним є те, що навіть переміщення товарів в особливо великих розмірах за проектом нового КК України не тягне за собою віднесення відповідного діяння до категорії тяжких або особливо тяжких злочинів. Така законодавча модель створює дисбаланс між матеріально-правовою кваліфікацією та процесуальними можливостями протидії злочинності, оскільки істотно обмежує застосування передбачених кримінальним процесуальним законодавством ефективних негласних слідчих (розшукових) дій, насамперед форм контролю за вчиненням злочину. У результаті правоохоронні органи позбавляються необхідних інструментів для викриття складних організованих і транснаціональних контрабандних схем, що негативно позначається на повноті доказування та реальному досягненні цілей кримінального переслідування.

То ж, запропонована у проекті нового КК України модель кримінально-правового регулювання товарної контрабанди потребує суттєвого концептуального доопрацювання з урахуванням не лише формальних вартісних показників, а й характеру злочинної діяльності, рівня її організованості та фактичної шкоди економічній безпеці держави. Забезпечення системної узгодженості між матеріальним і процесуальним кримінальним правом, а також дотримання принципів справедливості, пропорційності та ефективної превенції має стати визначальним орієнтиром подальшого реформування кримінального законодавства у сфері протидії товарній контрабанді.

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
3. Проект нового Кримінального кодексу України : Draft of the new Criminal Code of Ukraine станом на 19 грудня 2025 р.. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>
4. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів : Закон України від 09 грудня 2023 р. № 3513-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3513-20#Text>

Сухоребрий І.І., прокурор відділу Одеської обласної прокуратури

Історико-правові аспекти протидії корупційним злочинам

Питанню історичної природи корупційних правопорушень присвячено значну увагу в дослідженнях як вітчизняних так і зарубіжних науковців, таких як Л.В. Багрій-Шахматов, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк, О.О. Дудоров, Ю.П. Битяк, Є.В. Невмержицький, О.М. Джужа, О.Д. Градовський, В.О. Єврінов, К.Д. Кавелін, Антоніо Нікасо, Даніель Бовуа та інших.

Поряд з цим, вбачається, що досліджуючи саме еволюційний розвиток нормотворчого регулювання протидії корупційним злочинам спроможна побачити поступове поглинання корупційними проявами певних сфер суспільного життя у різні історичні етапи, що в свою чергу дозволить з'ясувати поетапне розширення їх злочинних характеристик та формування системи кримінально-правової протидії вказаним суспільно-небезпечним діянням. Вбачається, що спираючись на історично-правове визначення корупційних злочинів, можливо виокремити їх сутність в сучасні часи.

Прагнення збагатитися за допомогою наданих повноважень відомі ще з початку становлення первинних основ державності. Наприклад, як вказують науковці, корупція фігурує вже в кодексі царя Хаммурапі. А в часи епохи Відродження в корупційних діях вбачали «використання суспільних можливостей в приватних інтересах» [2, с. 4].

Отже питання взаємопов'язаності корупційних злочинів та наданої особам влади розумілися ще в Давні часи. Так в Законах Ману (одному з найдавніших пам'яток права) вказувалось на обов'язок царя захищати своїх підданих від царських слуг, які призначені для захисту народу, але намагаються заволодіти власністю інших [3, с. 42]. Такий обов'язок царя протидії корупційним діянням обумовлюється перед усім ототожненням в той час понять «цар» та «суверен», виходячи з чого наділяючи певних своїх підлеглих владою, цар був уповноважений притягати їх до відповідальності, у разі зловживання такими особами своїм статусом. Таким чином навіть в часи формування перших витоків державності, вже мають місце корупційні прояви та пов'язані вони саме з протиправним використанням наданої влади та службових повноважень при отриманні матеріальних благ від інших осіб.

У римському праві диференціація корупційних злочинів здійснювалася наступним чином: вимагання, хабарництво, розтрата, зловживання владою та неправосуддя [6, с. 12]. Більш того, в Давньому Римі вперше в якості злочинного діяння стало визнаватися привласнення чиновниками не лише приватного, але й державного майна. У Королівській Франції продажність та зловживання по службі йменуються зрадою службовому обов'язку, в Королівській Англії, кримінальному кодексі США того періоду корупційними злочинами визнаються різні форми підкупу службовців, а в Німеччині часів варварських Правд корупційні діяння розглядаються не як державні злочини, а як порушення приватних інтересів [1, с. 18; 4, с. 103; 5, с. 73].

Слід наголосити, ще за часи монархічної форми правління, наділивши певних осіб владними повноваженням у зборі данини, формуванні держаної скарбниці, розпорядженню її коштами в якості необхідних державних витрат, відбувається розуміння, що корупційні прояви набувають розширення за різними напрямками, в залежності від обсягу наданої влади та повноважень, а отже виникає необхідність запровадження диференційованого інституту відповідальності за корупційні дії, оскільки вони стають загрозою для існування державності в цілому.

Відомо, що інститути «держава» та «суспільство» тісно пов'язані між собою. Саме цим пояснюється те, що при наділені владними повноваженнями представників різних верств суспільства, використовуючи наданні державою повноваження для свого протиправного збагачення та вчиняючи корупційні злочини, такі особи завдавали шкоди не лише державі, але й суспільству [4, с. 84].

Слід відзначити, що за часи Конфуціанства піддавалось осуду прихід на прийом до вищих керівників без подарунка [7, с. 10]. Цим, в свою чергу, пояснюється формування мотиваційної поведінки осіб, які завдяки своєму службовому становищу отримують можливість на корупційні переваги. Відсутність усвідомлення суспільної небезпечності вчинення корупційних злочинів й обумовлюють, що в стародавні часи при санкційній протидії корупційним злочинам основна увага приділялась об'єктивній стороні вчиненого діяння, залишаючи значним чином поза увагою девіантну складову вини суб'єкта корупційного злочину. До того ж, в певні історичні періоди функціонування князівської державності корупційні діяння були легальною формою отримання представниками князів грошової винагороди та сформували такий інститут як «годування» [6, с. 14]. Вочевидь, що саме відсутність правого регулювання інституту «годування» призводить до численних корупційних зловживань при отриманні «данини» та викликає необхідність поступового нормативного запровадження відповідальності за їх вчинення. Це обумовило визнанням Судебником 1550 року «лихоїмства» посадовим злочином, під яким розумілось взяття плати суддею або іншою посадовою особою від зацікавлених осіб понад встановленого законом розміру. Тобто на даному історичному етапі існування суспільства визнаються протиправними корупційні зловживання за порушення розміру отримання «данини», при цьому на той час ще відсутнє чітке розуміння суспільно-небезпечності корупційних деліктів та що сфери їх розповсюдження є більш широкими.

Звісно, отримуючи «данину» у більшому розмірі, уповноважені особи різницю обертали на власну користь, тим самим не лише зловживаючи в корисних цілях наданою владою, проте й дискредитуючи тим самим сам інститут «годування», який був основним фінансовим джерелом утримання князівства, з чим й пов'язано намагання протидії корупційним проявам шляхом запровадження відповідальності за зловживання особами своїми повноваженнями при отриманні «данини».

Пізніше в нормативних актах періоду Російської імперії відбувається розмежування службових зловживань згідно двох напрямків, таких як

«мздоїмство» – виконання послуг за хабар без порушення діючого законодавства, та «лихоїмство» – отримання хабара за вчинення дій, що порушують закон. При цьому вже визнається протизаконним й перевищення влади, під яким розуміється використання не наданих службовцю законом чи уповноважених дорученням владних функцій, або хоча викликані таким дорученням проте без наявних підстав, або реалізація своїх службових повноважень без дозволу відповідної влади, якщо його отримання є обов'язковим [7, с. 11]. При чому винними за вказані дії визнавалися як чиновники так й особи, які знаходилися на державній чи суспільній службі.

Отже вже в той час, виходячи з суспільної небезпечності, законодавчо розрізняється два види способи отримання корупційної вигоди, такі як «хабар-підкуп» та «хабар-подяка». При цьому після розширення владних повноважень осіб, в тому числі щодо формування та використання державної казни, частину якої такі особи починають обертати на свою користь, при характеристиці корупційних дій починає вживатися термін «казнокрадство».

Набуття особами службових повноважень на державних та громадських засадах, а також розширення функціональних напрямків публічної служби, призводить до поступового збільшення сфер, які піддаються враженню від корупційних злочинів. Саме з розвитком публічної служби та розширенням функціональних повноважень пов'язано, що в 70 роках XIX століття згідно «Уложення про покарання» 1845 року службові особи притягувалися до відповідальності за отримання хабара за вирішення справи, яка знаходилася як в його провадженні, так й за здійснення впливу на особу, яка таку справу вирішувала [6, с. 14].

У подальший період розвитку економічних відносин та встановлення різних форм власності особливо чітко проявляється необхідність кримінально-правової охорони від різних службових зловживань з боку, не лише чиновників, але й осіб, що знаходились на службі в комерційній організації. Поряд з цим, незважаючи, що в «Уложенні про покарання» зловживання повноваженнями та довірою комерційної організації визнавалось як самостійний склад злочину, проте при призначенні покарання за вчинення даного діяння застосовувалась санкція статті про шахрайство [7, с. 15].

Дані законодавчі дефініції корупційних діянь в різні історичні часи дають розуміння, що впровадження відповідальності за корупційні зловживання пов'язано саме з виникненням та запровадженням інститутів різноманітних державних матеріальних стягнень з населення та наділенням певних осіб за посадою відповідними владними повноваженнями, задля необхідності реалізації вказаних функцій, якими особи починають зловживати в своїх корисних інтересах.

Поряд з цим, незважаючи на поступове поглинання корупційними деліктами як публічних, так і комерційних сфер, в ті часи корупційними злочинами визнавалися лише корисні службові зловживання та хабарницькі дії, вчинені саме державними службовцями. На нашу думку, вказана ситуація пов'язана з недостатнім розвитком на той час службової діяльності в комерційних сферах, та велику залежність приватної власності від держави.

Але цікавим є те, що кримінальне законодавство ХІХ сторіччя визнавало співучасником злочину особу, яка свідомо розділила вигоди від злочину [5, с. 83]. Вказана специфікація відповідальності за вчинення корупційних злочинів, є намаганням нормативно розширити коло суб'єктів корупційних злочинів та демонструє розуміння в ті часи про більш широкий вектор, як самих корупційних діянь, так і кола суб'єктів їх вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, очевидно, що за історичною концепцією корупційних злочинів, їх початковими характеристиками було саме використання особами наданої від держави влади та обумовлених нею повноважень, які використовувалися особами у власних корисних інтересах. Поряд з цим саме з історичним розвитком суспільних відносин та розвитком сфер службової діяльності, особливо в приватній власності, на теперішній час доцільно говорити про агломерацію корупційних проявів, як на державну, так і на комерційну сферу.

З розширенням кола суб'єктів, які не були залучені до безпосереднього вчинення корупційних злочинів, проте користуються матеріальними благами, отриманими від їх вчинення, видається доцільним запровадження в українському законодавстві так званої «цивільної конфіскації» у ст.ст. 290-292 ЦК України, яка дозволяє застосувати цивільно-правові засоби у протидії корупційним деліктам. Однак, враховуючи доволі високий конспіративний характер вчинення корупційних діянь, а також поширення «легалізації» одержаних від їх вчинення незаконних прибутків, інститут «цивільної конфіскації» потребує ґрунтовного наукового вивчення та нормативного вдосконалення.

В цілому, якщо говорити про загальні характеристики корупційних злочинів на сучасному етапі розвитку української державності, то їх властивостями є взаємопов'язаність спеціального суб'єкта їх вчинення зі службовою діяльністю, повноваження та статус якої використовуються для отримання корупційної наживи. При чому, залежно від сфери службової діяльності, інтереси якої піддаються враженню від корупційних злочинів, доцільно на нашу думку виокремлювати, владний статус чи повноваження використовуються суб'єктом їх вчинення, в залежності від його належності до державного чи приватного сектору.

Виходячи з чого, на нашу думку, незважаючи на поглинення корупційними проявами сфер державного та комерційного сектору, в даному випадку повинен застосовуватися диференційований підхід при характеристиці їх зовнішніх ознак. Відповідно, корупційні злочини, які вчиняються службовими особами державних органів, характеризуються використанням наданої влади та службового статусу, в порівнянні з комерційною сферою, де при характеристиці корупційних проявів більш виправданим застосовувати поняття використання управлінських повноважень та наданих ними можливостей. З урахуванням вказаних аспектів, доцільно доктринально вивчати та прагматично будувати засоби кримінально-правової протидії корупційним злочинам.

Список джерел

1. Албул С.В. Оперативний експеримент у виявленні хабарництва: проблемні аспекти. *Актуальні проблеми протидії корупції в органах Державної податкової служби України*: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 25 квітня 2012 р. / Держ. податк. служба України, Нац. унів. ДПС України. – Ірпінь, 2012. С. 15-24.
2. Веклич В.О. Історичний досвід щодо протидії корупції за часів Стародавнього Риму і його значення за умов пострадянського корупційного середовища. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. Спецвипуск, ч. 1. С. 3–7.
3. Корнякова Т.В., Соколенко О.Л. Алексеєнко І.Г. Корупційна злочинність: витоки, сучасний стан, стратегія протидії: монографія. Дніпро: Ліра, 2017. 276 с.
4. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія. Київ : Атака, 2001. 301 с.
5. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи : монографія. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 582 с.
6. Наумчук, К.М., Тростенюк, Т.М. (2021). Історичні аспекти розвитку антикорупційної політики. *Економічний простір*. 2021. № 168. С. 11-16.
7. Савченко О.М. Виникнення та протидія корупції: історико-правові аспекти. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2024. № 6. С. 9-17.